

„СРПСКА КУЋА“ - Подгорица
ИНСТИТУТ ЗА СРПСКУ КУЛТУРУ – Никшић

Библиотека:
Посебна издања

За издавача:
Доц. др Будимир Алексић

Приредио:
Емилио Лабудовић

Дизајн:
Мартин Поповић

Штампа:
Арт – графика – Никшић

Тираж:
100 примјерака

Насловна страна: Урош Предић - ”Косовка дјевојка”, 1919.

Задња корица: Пећка патријаршија - Википедија

СIP – Каталогизација у публикацији Националне библиотеке
Црне Горе - Цетиње

„Српска кућа“ - Подгорица

КОСОВО ИЗМЕЂУ НАДЕ И БЕЗНАЂА

Међународна научна конференција

Подгорица, 26. јун 2021. године

“Ако Косово није наше, зашто од нас траже да им га дамо? Ако је њихово зашто га отимају? А ако већ могу да отму, не знам зашто се толико устручавају?”

Матија Бећковић

Емило Лабудовић
извршни директор „Српске куће“
(уводна ријеч)

Поштована господо,
добродошли у „Српску кућу“!

Велика ми је част и још веће задовољство што имам привилегију да вас поздравим и у име „Српске куће“ пожелим добродошлицу и замолим да се у њој осјећате као у својој, јер она то заиста и јесте. Захваљујем вам што сте у календару својих обавеза и планова нашли и вријеме које ћете посветити овом скупу и теми која нас је окупила.

Сасвим је природно и очекивано да предстојећи велики дан, а усуђујем се рећи и празник, васколиког српског рода, Видовдан, сјећањем и чињењем посветимо питању које је, ма колико било политичко, стратешко, демографско, територијално и шта све не, за све Србе, прије свега и изнад свега, духовно и есенцијално. Питање којим почињу и завршавају се сва она друга, колико год била животна и важна. Косово је неисцрпна тема, дилема чије су разрјешење чекале генерације и генерације иза нас а које, на жалост, чекају не само садашње него, бојим се, и оне које ће нас наслиједити.

И површан аналитичар наших историјских прилика и неприлика, хода и посртања стазама историје, тешко би разлучио колико је и када Косово заиста било наше. При томе не мислим само на његов државни и парламентарни статус, на његово омеђавање, како границама српских држава и државица које су се смјењивале на овим просторима тако и границама садашње Републике Србије, већ на онај осјећај свеобухватног посједовања који подразумејева сигурност у апсолутну неутуђивост власништва.

Имам утисак, а волио бих да ме неко у томе разувјери, да смо, од Косова до Косова, од оног Лазаревог до овог нашег, вјечито бдјели и стрепјели над њим и његовом судбином. Да смо онда када нам је било отимано стрепјели хоћемо ли и како да га повратимо, а онда када је било наше још више бринули и стрепјели како да га заштитимо и сачувамо. И да су се кроз његову историју, а она је историја васколиког српског рода, ма гдје био, као магле мијешале илузије о стварном посједовању и изгубу, а печати на његовој тапији често нијесу стизали ни да се честито осуше.

Косово је данас тамо гдје јесте, на прагу сваке наше куће, и јесте и није наше, и јесте и није државни посјед Републике Србије. Велике међународне игре које се, по ко зна који пут, опет плету и играју око њега, ту дилему, колико год је нерадо постављали пред себе, само појачавају и боје тамним валерима.

Отуда и овај помало несвакидашњи наслов нашег скупа, јер нада и безнађе су неодвојиво стање духа које питање Косова прати одвајкада и које, на жалост, и данас преовладава у српском роду.

Оно што ја очекујем од овог скупа и ваше ријечи није обмана и подгријавање било какве илузије изван онога што се, макар из ове перспективе и стања односа, очекује у неко догледно вријеме. Истина, она која се може докучити и засновати на искуству и сагледавању актуелних међународних прилика, каква год да је - неопходна нам је и отржењујућа. Она ће свима онима који се данас свим расположивим средствима боре да сачувају не само државни већ и културолошки и вјерски статус Косова, бити путоказ и потпора. Њима одузимам свако право на безнађе и на одустајање, јер колико год нас убјеђивали да је косовско питање дефинитивно ријешено и да Србима и Србији преостаје једино да се помире са том чињеницом, историја нас учи да је свака сила за времена. А нама који смо у прилици само да ламентирамо над његовом судбином остаје макар нада да ћемо, ако не ми, ако не наша дјеца, а оно макар наши унуци, опет развити барјак слободе над Газиместаном. У то име, још једном вас поздрављам свесрпским геслом наде: **догодине у Призрену!** Па, кад - тад!

Овдје смо, лише мене, окупили умне главе и људе упућене како у историјски тако и у оновремени косовски тренутак, али дозволите ми да признам да су Косово, његов завјет и његову духовну суштину, највише чували и сачували пјесници. И зато ће привилегија уводног слова овог скупа припасти, из пуних уста то могу да кажем, краљици и највећој живој српској пјесникињи, не само у Црној Гори, госпођи Милици Краљ.

Милица Краљ, пјесникиња
Удружење књижевника Црне Горе

**КОСОВО - ИСХОДИШТЕ ПОЕЗИЈЕ СРПСКЕ
ГДЕ СЕ ПЕСМОМ ПЛАЧЕ, ГДЕ СЕ ПЛАЧЕМ ПЕВА,
ГДЕ СЕ СМРЉУ ЖИВИ
(фрагменти)**

**Полетио соко тица сива
од светиње од Јерусалима,
И он носи тицу ластавицу.
То не био соко тица сива
веће био светитељ Илија;
он не носи тице ластавице
Веће књигу од Богородице;
Однесе је цару на Косово
Спушта књигу цару на колено
Сама књига цару беседила:
„Царе Лазо, честито колено,
коме ћеш се приволети царству?
Или волиш царству небескоме,
или волиш царству земаљскоме?(...)
Земаљско је за малена царство,
а небеско увек и довека...
(Пропаст царства српског)**

Исходиште порекла српске отачаствене поезије на Косову се налази.

Сви садржаји које је народна песма сабрала и пропојала о Косову нашли су одјека и у савременом српском песништву. И тај славопојни одјек итекако има значај за чување историјске народне свести, а посебно чување свести о његовој недељивој целини.

„Косово је, како каже кнез српских песника, Јован Дучић - сам по себи један велики национални храм и други му додатни храмови нису потребни.“

Тај и такав национални храм пројавила је првотна реч језика српског, песма као својеврсна литургијска мелодија - *отпевателни венац*, како то записује Рафаил Елактит, испевана језиком српским којим је ћирилицом исписан Оченаш; језиком који се нашао међу 62 изабрана језика у цркви на Маслиновој гори.

И зато свака испевана песма о Косову је и боготражитељског и косовотражитељског усмерења, као заједнички садржалац језика, надахнућа и вере у моћ трајања и у моћ обнове.

И зато је песма - као заједнички именитељ, заједнички садржалац предачког наслеђа, предања, историје, идеје о вечној слободи - судбина записана у небесима. Судбина - етичко светилиште о коме златокрили химнографи у белег времена утискују реч о трајању кроз страдање, реч о страдању кроз усправљање и реч и дело као духовни стуб српског постојања, као трајни императивни усклик *За Крст часни и слободу златну* - којим је српски Свети Кнез Лазар поставио најчвршћу неразориву утврду којом се самеравају вера православна и слободарски завет и светлосарно слово.

Кнезу Лазару, челнику српске војске који је свесно повео најбоље синове свог народа и државе у одбрану Отачства и Вере, у сигурну погибију, песници вековима својим стихом сплићу венце похвале и дивљења.

Српски кнез је преко мучеништва стигао до свезарног ореола у чијој светлости су све искре и блескови вековима просипане српске крви да би се вратила Слобода, узвисио Живот, учврстила Вера, оснажила Држава и обновила Стара Слава и Моћ.

Витешком отачаственику, етичком, хришћанском и православном подвижнику, српском Светом Кнезу Лазару испевано је највише похвалних списа, почасница и ода. Сем црквених списа, песама које сачињавају Службу (односно синаксар) за Лазарево прослављање у самој цркви, написано је и житије и пет похвалних слова. Једна од похвала је Јефимијина, друга Рафаила Епактита, онда деспота Стефана, Данила Млађег и Раваничана Трећег.

Царица Милица, од рода светла и славна, (са којом се у Љубостињи, у једном дану замонашило три стотине удовица после косовског полома) пише тугованску *Удовству мојему женик*.

Сви садржаји које је народна песма сабрала и пропојала о Косову нашли су одјека и у савременом српском песништву. И тај славопојни одјек итекако има значај за чување историјске народне свести, а посебно чување свести о његовој недељивој целини.

Кроз предање и песму стварао се култ кнеза Лазара, који почиње од преноса моштију са Косова, из Грачанице, у Раваницу (1390/91). Раваничанин химнограф, одмах после преноса Лазаревих моштију, моли: да кнез својим јадним Србима обезбеди „вечновати в тишине“, односно мир. Као што знамо, то није могло ни тада, а ни сада.

И хроничари пишу о Кнезу Лазару као благоточивом сину еванђелског христољубља и човекољубља које се није огледало само у томе што је окупљао у својој земљи монахе, подвижнике и исихасте (молитвене тиховалнике), и обнављао им или оснивао нове обитељи, него и у томе што је подизао и обнављао многе парохијске цркве за христоименити народ свој, и што је родитељски збрињавао сиротињу и болеснике... отварао је народне школе. Школу је отворио и у престолном граду Крушевцу.

У целокупном светском песништву не постоји интензитет бола који се може изједначити са болом Мајке Југовића:

**Моја руко, зелена јабуко,
Где си расла, где л` си устрнута!
А расла си на криоцу моме,
Устргнута на Косову равном.**

Само на Косову векује, столује мраморни стуб са душом у облику крста; само су на Косову урезана слова од костију мртвих, само је на Косову опомена придошлицама да су на „српску земљу ступили.“ Споменик који је српска књига вечности, српска књига памћења, српска књига страдања и српска књига васкрсења. Као и свака песма, стих именом косовским који сеже у будућност и под чијим светлозарним метафизичким луком се сабира дубинска родна мелодија земље Србије у којој се „песмом плаче, где се плачем пева, где се смрћу живи“- попут везиље што, како народна песма казује: „ситан бисер везла на две танке иглице, на два конца сребрна“ остављају запис потомству, запис у времену.

Разлиставајући заветни појмовник преображених усрдних речи и мелодије, потекао из суштине најдубљег бола - косовског трагизма колектива.

Запис на мраморном стубу на Косову - дело које представља опомену српском национу, опомена колективу кроз све време, али и завет намењен будућим нараштајима:

**Ове речи писане бише на стубу мраморному на Косову
Човече који на српску земљу ступаш...
и приближи се к мени , о љубими,
и размотри речи које приносим ти..**

Прво, сам мраморни стуб на коме је запис - песма уклесана, персонифициран и симболизован је обличјем крста. Друго, визионарско апострофирање будућих „проидошлица“ или „који су ту“, и „опомена“ да су на српску земљу ступили.

Треће, ауторитативан захтев да застану пред њим „усправним“ на Косову пољу и одају помен „костима мртвих“. Песник не каже „костима мртвим“ већ „костима мртвих“ и тако дистанцира непорадљиво и вечно од „брзотечног“ и временог. Кост симболизује трајање, неуништивост и трагове у потомству. Кости бране од кривотворства земље, културе и нације. То знају сви освајачи, и стари и нови, и зато затиру „кости мртвих“ који још живе у миту, историји, у потомцима, нарочито у поезији.

И Кост, и Реч и Мрамор метафизички су појмови. Реч трансформише вечност: мртве и њихова дела у живим и њиховим делима; Мрамор - сталност, постојање и документ о минулим догађајима и временима:

**Све ово речено заврши се 6897. године,
дванаестог индикта,
петнаестог дана месеца јуна у уторак,
био је шести или седми час.
Не знам. Бог зна.**

Најстарији запис о Косовском боју и Муратовој смрти потиче из пера турског песника Ахмедија. Ахмеди је аутор и најстаријег турског епоса Искендер - наме (*Књига о Александру*). Опевавајући Муратове победе по Румелији, песник Ахмеди даље каже да је дошао ред и на Лас (како су стари турски хроничари називали српску државу):

*На коју год страну погледао, лежала је глава, куд год си
прошао било је трупло.*

*У крв је огрезла земља и камење, црвеним је било обојено
све – сухо и мокро.*

*По трави су лежали слојеви глава и тјелеса; по
погинулим газили су коњи.*

*Од удараца у томе боју смели су се невјерници, на су
одатле побјегли оборених глава.*

*Много војске оде да прогони непријатеља, а на једном
мјесту сам владар остаде с неколико дворника.*

*Стајао је туде, док се војска натраг поврати и на том
мјесту нађе свога великана.*

*Али ту је лежао један невјерник од главе до пете огрезао
у крв.*

*Сакрио се међу лешине, али је могао добро видјети
јуначкога кана.*

*Кад судбина стигне - из лежећег стања - устане, на скоци
с ханџаром и удари владара.*

*На томе мјесту истога часа сретни султан је био и
сигурно преминуо као шехит (мученик).*

*Помоћи се не даде, јер овако ради судбина; човјек вјечно
живјети не може!*

Био је јунак и право је: кад је погинуо као шехит!

Турски историчар из XV века, Јакши Факих, каже да је Мурат на Косово довео два сина - Јилдирима Бајазита и Јакуб Челебију, да „постави на десној руци Бајазита, а на Левој Јакуб Челебију, а да он остане по средини. У последњој реченици своје хронике он каже да „Султан Бајазит узађе на престо и поста падишах“.

У мноштву турских записа и хроника нигде се не помиње издаја у српској војсци,

Седми чувар Муратовог турбета на Косову, Шесан ефендија (из породице чувара гробног Муратовог места), на арапском језику је записао своју верзију Косовског боја, а под називом Ћитаб вели силна војска, у којој, између осталог, каже и ово:

„ ... Пред Србима беху Југовићи, а пред Турцима Гази - Местан паша са своја два барјактара. Гази - Местан носио је барјак турске војске и био силан и непобедив. Он је увек

добијао мегдане по Азији и Анадолији. У то време бој се био сабљама, ханџарима, копљима, секирама и стрелама (...) Изгибоше турски барјактари, изгибоше и браћа Југовићи, а кад паде и последњи Југовић, ни Гази - Местан више не беше у животу. У то време Милош Обилић оде у чадор Падишаха и распори га малим ножем“.

Да се подсетимо и да су у српском метафизичком песништву три међаша неприкосновена: Свети Сава, родоначелник српске поезије, Петар Петровић Његош и Лаза Костић.

Његош, јунак трагичне косовске мисли, о коме Андрић већ у првој реченици поставља дефиницију: „Ова је драма почела на Косову“, сваку ововремену поражавајућу ситуацију означио је Горским вијенцем, јеванђељем које је произашло из главе цијела народа - оном искром таинственом предочио је српски удес, трагизам Српства који се од 1389. године преко свих буна наовамо, устанака, до Видовдана 1914. и „племенитог Принциповог хиџа“ (по Црњанском); подсетимо се народне песме: (28. јуни Видовдан/ Погинуо Фрањо Фердинанд/ Младо га је Српче убило/ По имену Принцип Гаврило).

И скоро сви романтичари: Сима Милутиновић (Царица Милица, Лазару, Цар Мурат), Васа Живковић (аутор песме Радо иде Србин у војнике и Орао кликће са висине) пише песму Гроб Обилића, Јован Суботић Елегија на Косову, Владимир Васић Нек види душман, Стеван Каћански (аутор познатије песме Хеј, трубачу с бојне Дрине), Видовдан; најуклетија српска песникиња Милица Стојадиновић - Српкиња, која је дала име српској жени и која каже да је „песник без националне свести као с гране бачен лист који се креће куд га ветар заноси“, На Видовдан увече доцкан; Ђура Јакшић Косово, Змај Српска војска приближује се Косову и Видовдан; Љуба Ненадовић: Аманет с неба, Бранко Радичевић Црвено Косово, Јован Стерија Поповић: Даворје на пољу Косову; Лаза Костић: Косово - *Стојбино српска*, Јован Дучић Химна победника, *потом*: Милан Ракић Божур, Симонида, На Гази Местану, Шантић и бони Велимир Рајић (унук чувеног устаника Танаска Рајића): Радуге се мученици („И диже се народ цео,/ све сам соко одабран,/ да развеје мрачни вео, /што га злотвор давно сплео,/ у крвави Видовдан); и Мирко Королија, Сима Пандуровић, Драгољуб

Филиповић са књигом - молитвеником Косовски божури; и Душан Васиљев, Трифун Ђукић, Милутин Бојић, Растко Петровић, Славко Јаневски, Танасије Младеновић, Душан Костић, Бранко Миљковић, Милорад Ђурић, Љубиша Ђидић, Десанка Максимовић, Бранко В. Радичевић... и... у том небозаветном смеру креће се и оновремена поезија. И тако све до данас, скоро и да не постоји српски песник који није макар једну своју песму испевао о Косову.

Јован Скерлић је 1904. године упутио свима за српску општу и књижевну историју значајним јавним делатницима, писцима у првом реду, очајнички апел да се без одлагања прихвате писања успомена како би „што потпуније васкрсну(ли) пред духовним очима поколења своје доба“ како пише Јован Пејчић у књизи Завет и чин (Милан Ракић на Косову, (1905 - 1912).

Сведочења о ужасавајућем положају српског народа на Косову оставили су и писци који су тамо живели, али и они који су тамо службовали или накратко обилазили Косово: и Бранислав Нушић, Станислав Краков, Милан Ракић, Григорије Божовић... и ини.

На Гази –Местану

Милан Ракић је као конзул био на Косову од 1905. до 1912. године. Позната је она прича коју је записао Младен Ст. Ђуричић, један од састављача јединствене антологије српске поезије о Првом светском рату, који дословце прича Ракићеву причу:

„Остависмо конзулат у коме више нисам имао шта да радим, па сам узео пушку... Дакле, избисмо на место Косовске битке (...) Постројише нас. У пратњи штаба појави се командант.

„Јунаци моји, знате ли где се налазите? Знате ли како се ово место зове? (...) Овде где ми стојимо, на Видовдан 1389. године, истог дана и истог сата, погинула су оба цара! То је Гази - Местан, на ком је Обилић ... Око мене попадали војници. Погледам: љубе земљу“!

„Ваљда сам се и ја био сагнуо, кад нисам приметио - откуд изађе млад официр са исуканом сабљом. Стаде пред команданта, поздрави, рапортира нешто, па се окрете строју.

Диже сабљу и поче громко: 'На гази - Местану', од Милана Ракића.

„А онда рапортира“:

„Господине пуковниче, тај који је испевао ову песму овде је с нама...“

„Пуковник тада командова: 'Војник Милан Ракић, два корака напред'!

„Међутим, песник се беше од силног узбуђења укочио и не могаше ни да се мрдне. Видевши то, пуковник опет командова: 'Дивизија, два корака назад'“!

Песника и ратника Ракића, краљ Петар Први одликовао је Златном медаљом за храброст...

Војислав Илић: Цвеће које плаче...

Негде пред смрт Војислав Илић пише Браниславу Нушићу: „Жао ми је што ћу умрети а нећу стићи да израдим Косово. Хтео сам да прикупим све народне песме и легенде које се односе на поједине развалине, стара места, јунаке, итд, па да напишем једну књигу. Таквих бајки и народних веровања је доста на Косову, има цвећа које плаче, студенаца светих који извиру испод живота, има трава у којој народ види крв.“

Та књига прича и легенди о Косову траје и слаже се у велику повест. Она још није написана. Њена се прича допричава као и легенде“.

Запис Надежде Петровић

Илустративан је и један запис Надежде Петровић, сликарке, чланице „Кола српских сестара“, у посети Србима на Косову 1903. године:

„Свраћали нас на гробове својих мужева, синова, показивали гомиле пепела и рушевина, износили на длан милујући сузама пшеницу угљенисану, износили нам у наручју малу децу чије су мајке осрамоћене па поубијане - тако је то данима ишло - од једног села до другог, кроз јад, кукњаву, глад, болест и застрашена лица до избезумља. Земља робова, пустоши, ужаса...“

Даринка Србинка

Славјанска госпа, „дароватељица речи узорне“ и „вила Равијојла српског песништва“ и „сестра и вечита невеста“ - Даринка Јеврић, затворена у гето са сународницима, опевала је снажном непоколебљивом вером простор косовски, сажевши у један стих искуство крика српског народа:

„Нит мира, нит гробосклона, роде“!

Из земно - небесне вертикале Непочин поља, Лаба и Ситнице, Белог и Црног Дрима, Самодреже и Љевишке, Грачанице и Пећаршије, Дечана и Девича... и свих оних цркава и црквишта, мелемни стих увезује у бело, пребело призренско платно, срменим, златним и крвавим жилицама, песму продуженог натпева која закриљује косовски простор и постојани етички код српског народа над којим се и данас врши непојаман злочин.

Да подсетимо и на речи да је „песнички рукопис луциднији од политичког, јер носи васељенску синтезу и послање“.

Јер:

Косово је судбина српског народа!

Косово - име вечног трајања!

Косово - име страдања!

Косово - име најстравичнијег гета посред срца оне Европе која својски промовише идеју правичне истине!

Косово - историјско средиште и станиште српске државе.

Косово, одувек и заувек!

Косово је сваки Србин (или би то требало да буде), свака жилица и сваки откуцај срца, сваки трептај у телу Србиновом и непрекинути завет!

Косово је знак идентитета и културно - духовног интегритета на исконском тлу; на матичној стопи.

Владан Десница, српски писац из Хрватске, изрекао је једну прецизну, убојиту реченицу, коју наша и старија, а посебно новија, историја верујем и да не зна. А она је, у ствари, једна забрињавајућа опомена за српски народ који је одвајкада, па и у овом новом добу, на оптуженичкој клупи и коме прети и биолошко затирање, као и убијање духа и душе,

и православља. Та Десничина опомена гласи: Кога су једном некажњено клали, препоручује се за сва будућа клања!

Још је умна Исидора у есеју о Балкану записала: Кад се у Европи руке упрљају, код нас се главе мртве котрљају.

Деветнаест земаља чији су народи потомци Шекспира, Блејка, Бајрона, Волта Витмена, Фокнера, Емили Дикинсон, Поа, Хемингвеја; Сервантеса и Лорке, Андерсена, Бодлера, Волтера, Игоа, Сент Егзиперија, Гетеа и Хајнеа, Браће Грим, Кафке, Дантеа, Петрарке, Овидија, Хомера и Сапфе... тонама и тонама бомби кренули су у затирање и поништење српске слободе, српске правде и српске истине, починивши незамисливи геноцид у двадесетом веку.

Да упамтимо имена најодговорнијих политичара, европских и светских, који су, без трунчице савести, означили наш народ и нашу земљу као циљ, као мету коју треба уништити: Бил Клинтон, Вили Клас, Хавијер Солана, Карлос Вестендорп, Кофи Анан, лорд Карингтон, Тони Блер, Јошка Фишер, Робин Кук, Мадлен Олбрајт (не могавши да опрости ни заборави вероватно добротинство Срба из Врњачке Бање који су је скривали од нациста за време Другог светског рата); Луиз Абрур, Весли Кларк...

Њихове тзв. хуманистичке вредности означене су појмовима: разарања, ратови, масакри, геноцид, погроми, егзодуси... Пример Косова данас је пример најјусамљенијег места на свету, пример концентрационог логора посред средишта Европе.

Тих мартовских дана 2004. године прогнано је око 200 000 Срба и Рома, а убијено и нестало око 4 000 лица. И да не заборавимо цифру: више од пола милиона Срба, староседелаца, у сукобима 1991 - 1995. плански и организовано је протерано из Далмације, Кордуна, Лике, Баније, Славоније, Херцеговине и Западне Босне, у војним операцијама поетичних назива „Бљесак“ и „Олуја“, уз помоћ НАТО и Америке. Њихово оружје још увек сеје смрт: колико је само оболелих од најтежих болести...по неким подацима сваке године око стотину деце умре од рака; колико тек одраслих особа!

НАТО бомбардовање Југославије подржали су светски књижевници: Гинтер Грас (немачки нобеловац коме су српски

писци вратили књиге и оне које им је поклонио и оне које су српске издавачке куће штампале), **Херта Милер, Јосиф Бродски, Вацлав Хавел** (чији су први комади, након његовог политичког прогона, извођене у Србији), глумац Питер Јустинов...

Стрељали су, осим деце, војника, народа, и све наше градове, мостове, села, цркве, манастире, гробља; јутра и ноћи... сам наш живот.

Да никад не заборавимо и оне који су у тим страхотним данима били уз нас: Петер Хандке („Читава планета зове се Југославија“ и, иронично: „Хвала свим писцима света за оно што нису рекли и написали о НАТО пакту, а морали су“!), Бела Ахмадулина, Солжењицин, Патрик Бесон, Мирча Динеску („Србијо, љубави моја!“), Виталиј Шенталински, Серђо Финарди, Владимир Војнович, Ирина Сврдлова, Удружење писаца Кине, шпански песник Антонио Порпета, Харолд Пинтер, Ноам Чомски, Јордан Бан, Сређо Финарди, Рафаел Израели, Јуна Мориц, Едвард Енис Гој, Габријел Гарсија Маркес... али и Хенри Кисинџер који каже да „америчке трупе немају шта да траже на Косову“!

Добрица Ерић, најнароднији наш песник, написао је још 1987. године, када су српски сељаци са Косова дошли у Београд да траже правду за угрожени опстанак на светој, на основној, на родној, на заветној косовској земљи, **Видовданску поему:**

*Било је лето, жестоко и жедно
хиљадудеветстотинаосамдесет седмо.*

*Једнога дана око Видовдана
кад зру трешње, јагоде и пшеница рана
у јеку градских и пољских послова
дођоше српски сељаци с Косова
у Бели град, носећи сву тугу и наду
да траже Закон, Заштиту и Правду.*

*И право на своје шуме и воћњаке
на своје куће, жене, децу, снове,
на своје оранице, воде и облаке
на своје цркве и своје гробове...(...)*

*Тих дана потомци ускока и хајдука
поклоници епске песме и јаука
из заоставштине два чувена Вука
сазнадоше док су сазвежђа бројили
да су се Бранковићи много разројили!...*

Још је Рилке записао да су „песничка дела простор велике самоће“.

Српско Косово данас је простор незамисливе самоће и туге, гето поред срца Европе, чије манастире, цркве и црквишта - међаше српске духовности и задужбине царске, на српском тлу грађени и у староставним тапијама и повељама убележени, фалсификују, кривотворе, руше, пале, поништавају, отимају, краду, затиру.

И да се још једном подсетимо оног Његошевог стиха „Нека буде што бити не може“, за који Андрић каже да у целој светској књижевности не постоји страшнија и истинитија лозинка. И на све то - ТО што и није само зло, већ ужас, језа, страва, тама тамнине, ноћ... и превласт смрти - Европа срамно ћути!

Косово данас - **исконска решеност да се буде оно што јесмо и што смо били: СВОЈИ НА СВОМЕ.**

Све оно што је живо, што живи и што ће у потомству живети захваљујући тврдој вери и светлосном плану песничке суштине - јесте наша реч - наша песма, наш духовни стуб са душом.

И још:

„Никада наша народна душа није била тако видовита као на Видовдан 1389. Тог судбоносног дана, она је кроз светлост Кнеза Лазара и његових витезова, сагледала сву истину неба и земље, и правом оценом оценила земаљско и небеско царство (...) Са високе косовске осматрачнице врши се смотра над целом историјом нашом, од Косова до данас. Врше је Свети Сава и Свети Косовски Кнез. Све што је ушло у нашу историју као саставни део њен, они мере непогрешивом мером - мером видовданског еванђеља и косовском етиком“! - записао је Јустин Поповић.

Мером видовданског јеванђеља и косовском етиком, установљеном у памћењу, у свести, у бићу, у души -

самеравала се и самерава се и поезија, коју је започео слепи гуслар, да би се потом продужавала и наставила и током свих борби за слободу, пропојана продуженим страдалним натпевом.

Јер за све Србе, за песму коју усамљени песник испишује у стрепњи „над племеном које обухвата тама“ - Косово није само територија! Косово је она звезда преодница, оно грдно судилиште, она основа на којој почива кућни темељ, а темељ, а праг, а основа се не може нити селити нити делити!

Српско песничко и историјско биће, зароњено у бело повесмо вазда живе прошлости, истовремено се кроз страдање и у овим временима, преобразило у чисте песничке облике, у вишесмерни путоказ снаге слова о трајању и снаге постојања у песни.

Песници родоплемените љубави јединствене земље где се „песмом плаче, где се плачем пева, где се смрћу живи“ - (по Милутину Бојићу, песнику Плаве гробнице, највећег метафизичког опела у целој светској поезији) - исказали су и етичку и естетску меру у обједињујућем чуварном исказу За Крст часни и Слободу златну песмама знамења у славу жртвене светлости, кроз песму свевремена.

МИЛОВАН ДРЕЦУН
посланик и предсједник Одбора за Косово и
Метохију у Скупштини Републике Србије

Поштовани пријатељи,

Чули смо из претходног излагања и осетили колико је, кад се говори о косовском проблему, све пуно емоција, а другачије не може ни да буде. Косово и Метохија је отаџбина сваког Србина, ма где био рођен и где год живио, али данас у 21. веку Косово и Метохија је најважнија геополитичка раскрсница српског народа. Од тога како ћемо решити овај проблем, зависи будућност и државе Србије и Републике Српске и целокупног српског народа. Нажалост, нема много места оптимизму. Када говоримо о томе где се данас налази решавање питања Косова и Метохије, треба имати у виду једну просту чињеницу која не иде нама у прилог. На Космету данас има негде око 95 000 Срба. Највећа концентрација је на северу Косова и у Косовском Поморављу, има и око највише 1 250 000 Албанаца и негде око 300 - 400 припадника снага КФОР, претежно НАТО војника, који треба да се старају о безбедности српског народа и других неалбанаца а ту су, заправо, да заштите лажну државу Косово и ону Резолуцију 1244 коју добар дио чланица УН не поштује. Посебно је западне силе на најгрубљи начин крше. Тамо имамо и јачање албанских паравојних формација, стварање некакве Војске Косова, имамо присуство албанске мафије која контролише све поре живота, снажно присуство радикалних исламиста, једну економску бесперспективност свих, посебно Срба који су обесправљени, који су дискриминисани, који су грађани другог реда, и имамо пуну неспремност привремених институција у Приштини да омогуће услове да српски народ на Косову буде равноправан са осталима, да може безбедно да живи, да се креће, да има економску перспективу, да има квалитетно образовање, здравство, да може да остане на својим огњиштима и да се протерани врате.

Хоћу да вас упознам са тренутним стањем решавања косовског проблема. То је дефинисано као „процес нормализације односа између Београда и Приштине“, започет је 2013. године у Бриселу, под покровитељством ЕУ. У првој фази тог процеса постигнут је Бриселски споразум који је, између осталог, дефинисао и формирање

Заједнице српских општина. Ми смо 2013. године у Народној скупштини Републике Србије усвојили „Резолуцију о политичким принципима за разговоре за пријем и социјално самоуправљање“ и јасно и гласно рекли да држава Србија не признаје нити ће икада признати лажну државу Косово која је прогласила независност 2008. године, али да смо спремни за постизање једног компромисног решења у коме треба да видимо како да изгледа и како да моделирамо будућност наше јужне Покрајине.

Наравно, наш најважнији циљ у тим бриселским разговорима је био да пронађемо један институционални механизам који ће омогућити заштиту српског народа на Косову и Метохији, који би био признат и од комплетне међународне заједнице и од Приштине, и који би створио услове да српска заједница буде обједињенија. Пронашли смо га у Заједници српских општина. Много је било недоумица и дилема око тога какав је значај Бриселског споразума, да ли је Србија тиме нешто добила или изгубила. Ишло се толико далеко у оцени тог споразума да се чак говорило да је Србија споразумом признала лажну државу Косово, мада је он постигнут у статусно неутралном оквиру, што је било најважније. Да, Албанци су хтели да то буде договор између две државе али, наравно, то смо одбили и цео споразум између Београда и Приштине није између две државе, тако да нема говора о неком признању Косова. Нажалост, релаизација тог споразума, што се тиче Приштине, није ишла очекиваном динамиком, док смо ми наше обавезе реализовали. Срби су учествовали на локалним изборима и на изборима на нивоу Покрајине. Имају власт у 10 локалних самоуправа и то је добро, учествују њихови представници и у раду парламента у Приштини. У минулом периоду су учествовали у раду такозване Владе Косова, јер је наша оцена била да је боље учествовати у раду институција него бити изолован, бити изван њих, јер тада немате никакву могућност да утичете на доношење одлука и на спречавање оних једностраних одлука које је Приштина доносила противно српским интересима. Ипак, кад сте у неким институцијама постоји могућност, каква таква, да усмеравате политичке процесе на начин који вама одговара и који штити ваше интересе.

Када је формирана „Српска листа“, која је добила апсолутно поверење српског народа на Косову и Метохији, онда је било јасно да је успостављена чврста веза између Београда, односно институција државе Србије и српског народа на Косову и Метохији, да ће се говорити једним гласом, што нам је било неопходно јер смо у претходном периоду имали ситуацију да су појединци из редова српског народа, који су се политички ангажовали и добили подршку Приштине, односно албанских политичких странака, у институцијама самоуправе више штитили албанске него интересе српског народа. То је онда давало оправдање Албанцима да су створили мултиетничке институције на Косову и Метохији, да се ситуација стабилизовала, да Косово напредује и да се поштују људска права мањинских заједница и српског народа, што апсолутно није било тачно. Зато је било неопходно да се створи једна политичка групација која би, заједно са Београдом, говорила једним гласом и која би асполутно ојачала и сопствени капацитет на Косову и Метохији пред институцијама самоуправе и међународном заједницом, али и капацитет наше делегације током разговора у Бриселу. Сви знате да је Приштина увела оне једностране таксе на робу из централне Србије, да је онда дошло до застоја у дијалогу и да данас имамо ситуацију да преко 3 000 дана није реализована Заједница српских општина, да је дошло до наставка разговора али да је ситуација прилично бесперспективна. И ја бих да мало ту ситуацију објасним...

Прошле године, када је формирана нова извршна власт у Приштини, на чијем челу је Албин Курти са „Самоопредјељењем“ и Вјосом Османи, договорен је наставак разговора. Посредник, Мирослав Лајчак, је договорио да дијалог између Београда и Приштине иде на два паралелна колосека, и то је била агенда, то је био дневни ред. Један колосек је да се доврши формирање Заједнице српских општина, не да се поново преговара о њој него да се размотри Статут који је завршен још 2018. године, и да се формира Заједница, и други да се разговара о питањима за која смо ми сматрали да су изузетно битна: питање несталих особа, затим интерно расељених и избеглица, питање имовине, јер је то најважније питање за опстанак српског народа

на Косову, а свакако и за повратак, питање међусобних финансијских потраживања и економске сарадње. Током разговора, Приштина је апсолутно одбијала да се разговара о Заједници српских општина. Чак смо дошли у ситуацију да је Аљбин Курти отворено рекао на последњем састанку са председником Вучићем да он не да не жели да формира Заједницу српских општина него неће да реализује ништа од онога што је договорено пре него што је он дошао на власт. И то онда наводи да се постави питање: где ту имамо предвидљивог партнера са друге стране ако се договори једно а онда се после промене власти све то поништи па ћемо поново нешто да преговарамо. Ту нема разговора, ту нема могућности за постизање неког компромиса. Аљбин Курти је водио вишемесечну кампању, веома снажну, (имамо неке дилеме да је био подржан од стране неких моћних западних држава), којом је желео да обесмисли наставак разговора и да створи услове да они буду прекинути, а да за то буде оптужен Београд. Он је потпуно хтео да окрене агенду договорених разговора. У тих 11 рунди прошле године није постигнут никакав напредак у разговорима. Ја сам слушао Мирослава Лајчака који је излазио са оптимистичним прогнозама да ће бити постигнут коначни споразум о свеукупној нормализацији односа до јесени, па до краја године, прошле, па је говорио да је остварен напредак, али не, није било никаквог напретка. По питању несталих су, рецимо, договорени неки принципи на основу којих би се требало договорити решавање тог проблема, и ништа више. Заједницу српских општина није хтео ни да спомиње, неће ни да разговара.

Покушавали су да питања о којима се разговарало у Бриселу, уз помоћ Албаније изместе у неке међународне институције па да наметну своје ставове и да се те институције, тј. организације, почну понашати на начин како то одговара Приштини. Када су те рунде разговора завршене неуспехом, онда је на сцену ступио Аљбин Курти и поставио услов да се не настави дијалог него да се на првом састанку са Вучићем договори следећи састанак, али да то не сме да буде наставак дијалога, ове теме га као не занимају. Рекао је да искључиво може да се разговара о међусобном признању. Међусобно признање је будалаштина коју заиста нисам чуо да је неко

изговорио у свету, било где. Нама не треба признање некаквог Аљбина Куртија, Србија је међународно призната држава и чланица УН. То показује њихову неспремност да озбиљно разговарају, да створе простор за постизање некаквог договора и компромисног решења. Затим је наметнута теза о томе да је Заједница српских општина неуставна, мада одлука тзв. Уставног суда на Косову није таква, чак је тај Уставни суд изричито наредио да Заједница мора да буде формирана у складу са Бриселским споразумом, али је рекао да неке одредбе које се тичу надлежности те Заједнице нису у складу са тзв. Уставом. Међутим, кад је у питању Заједница српских општина, Бриселски споразум је старији од важећег законодавства на Косову и планом имплементације је предвиђено да се ускладе правни оквири и на Косову и у Србији ако су у супротности са Бриселским споразумом. Ако нешто из Бриселског споразума није у складу са тзв. Уставом на Косову и Метохији, онда треба да буде промењен тај Устав а не да се мења суштина договора о Заједници српских општина.

Наравно, Приштина иде потпуно другим путем. Затим су увели у игру причу о наводном геноциду који је почињен на Косову и Метохији над Албанцима и о захтевима за ратну одштету. Формирали су Институт за истраживање злочина на Косову и Метохији, преко кога се надају да ће успети какве - такве доказе да пронађу за наводни геноцид. Покушали су да туже Србију пред Међународним судом правде, али, пошто они не могу да се тамо правно легитимишу, желели су да то Албанија учини у њихово име. Међутим, и то по Статуту тог Суда није реално. То би требало да прође кроз Савет безбедности УН, али би, наравно, Русија и Кина то спречиле. Међутим, и сама Албанија је то одбила јер је, прво, знала је да то не би прошло на Савету безбедности а, друго, знали су да нема никаквих чињеница које могу да докажу да је извршен наводни геноцид на Косову и Метохији.

Оно што је нама веома важно у овом процесу дијалога је решавање питања несталих особа. И Приштина инсистира на томе, и још је остало да се реши питање око 1 600 несталих особа, од тога је скоро трећина српске националности. Ми смо са наше стране урадили све што су Албанци тражили да тамо

где се сумња да се налазе посмртни остаци Албанаца буду спроведена истраживања по свим прописаним процедурама. Омогућили смо им да на свих 20 локација на којима су тражили да се врше ископавања то буде и обављено. Међутим, проблем је што они нама неће да омогуће локације које ми потражујемо. Решавање питања несталих за Приштину је само решавање питања несталих Албанаца, питање несталих Срба их не занима. То је болно питање за све. Ми тражимо тренутно девет локација. Познат је случај бункера у Ђаковици где је петочлана породица са три малолетна детета убијена на зверски начин, али они то неће да омогуће и праве проблеме. Када наша Комисија за нестала лица оде на ископавање, одједном се тамо нађу нека бурад са ознакама „радиоактивни материјал“, посипају неку киселину, хемију, по тим парцелама, тако да не може ни да се дише, изазивају пожаре и једноставно одлажу откопавања. Проблем је и у томе што нема архива. Када је тражено са наше стране да нам отворе архиве терористичке ОВК, они су рекли да та архива не постоји. И слагали су, јер су после тога у оном закону који је био предложен на разматрање у Скупштини у Приштини о некаквим ратним вредностима ОВК, мислим да су га тако дефинисали, рекли јасно и гласно да постоји архива ОВК. И ми знамо да постоји. Имамо део те документације. Они сада траже архиву из Државног архива Србије, мада ту нема ништа јер је сва архива Војске и полиције после 5. октобра 2000. предата Међународном кривичном суду за бившу Југославију и тамо се налази, а питање је где ће завршити и следи једна посебно тешка политичка битка где ће се наћи све то. Они би да то пребаце у Сарајево, или чак можда и у Приштину, ми тражимо да се врати нама, да буде код нас, и видећемо шта ће бити са том архивом. Део је нестао, као што се и извештај о случају тзв. „Жуте куће“ и илегалне трговине органима не чува више у архивама Хашког трибунала јер су рекли да нису имали довољно места за то па су једноставно уништили ту документацију. Ми смо јс сачували, имамо примерке тога што су они уништавали, али мислим да неће бити довољно за све ово. Питање несталих особа Приштина не жели да реши на начин који је прихватљив и за нас, већ само онако како је прихватљиво за њих и ту ће тешко бити постигнут споразум.

Око Заједнице српских општина Приштина апсолутно одбија било какав договор, а ми смо рекли да нема напретка у даљем разговору ако се то не реализује, и мислим да можете да схватите да нам то наше инсистирање даје одређену могућност да у наредном периоду одбијемо неке притиске. Не можемо сад детаљно и отворено да говоримо о томе, али мислим да схватате колики је значај увођења процеса нормализације односа, формирање Заједнице српских општина и инсистирање на томе да се, све док се Заједница не формира, не може постићи било какав напредак. Лајчак је покушао да наметне принцип да „ништа није договорено док све није договорено“, што би значило да ће Заједница да се формира тек онда када се постигне споразум о свеукупној нормализацији односа. Ми смо то одбили и онда се прихватило да се разговара на два колосека, како је било раније договорено. Када је у питању кажњавање оних који су одговорни за ратне злочине, то је нешто што је веома актуелно и важно и што условљава овакво понашање Приштине у разговорима у Бриселу. Наиме, Приштина се плаши избијања истине на видело о размјерама злочина етичког чишћења које је спровела, и спроводи и даље, терористичка ОВК и њени остаци. Наследник те ОВК је постојећа формација, тзв. „Косовске безбедносне снаге“ које су произашле из Косовског заштитног корпуса а који је само био друго име за терористичку ОВК, чак је био организован по истом моделу. Ми смо при скупштинском Одбору за Косово и Метохију формирали радну групу која је обелоданила сва сазнања, све информације, документацију којом су располагале наше службе безбедности и надлежни државни органи о злочинима које је починила терористичка ОВК.

Сада је формиран један државни тим у договору са Председником Републике, са председницом Владе, председником Народне Скупштине, који треба да организује презентацију тих наших сазнања свуда по свету. Када будемо тај део посла завршили, схватићете колике су размере и ужаси бруталних злочина терористичке ОВК и да је постојао један геноцидни план који, на сву срећу, није реализован до краја. Дакле, ако се говори о геноциду, можемо да говоримо искључиво о постојању геноцидног плана и покушајима да

се он реализује од стране Албанаца, односно терористичке ОВК, јер су они неселективно убијали и децу, и жене, а када убијате жене уништавате репродуктивну способност једне нације, што је саставни део дефиниције геноцида. И протеривање, односно етничко чишћење, је саставни део геноцида. Не можете, рецимо, да говорите о геноциду ако, на пример, као у случају Сребренице, 20 000 жена, деце и осталих буде пребачено на територију под муслиманском контролом а овде где убијате и жене и децу, немоћне, старе, етнички их протерујете, масакрирате их, силујете, радите свашта, онда ту, наводно, нема геноцида него се прича о томе да су српске снаге починиле геноцид над Албанцима и онда се надувавају цифре. Они воде бруталну кампању. Имали су, рецимо, презентацију код Елиота Енгела, тадашњег конгресмена у САД. Сада су планирали, па их је епидемија зауставила, да организују презентацију наводних злочина над Албанцима у парламентарној Скупштини Европе где би носили одећу наводно силованих Албанки и тврде да их је 20 000 силовано, а само њих 400 прима помоћ као жртве сексуалног напастовања током сукоба на Косову и Метохији. Већ ту видите колико су те цифре надуване, колико је све то измишљено, али они се не базирају на то, а оних који их у међународној заједници подржавају не тиче се истина и ми смо дужни да се за ту истину изборимо.

Ако сте пратили све то, видели сте да је оптужница против Тачија и других челних људи ОВК веома озбиљно написана. Да није било ове наше радне групе и наше документације, слободно могу да вам кажем да та оптужница не би садржала можда ни трећину онога што сада има. Ми смо им дали комплетну документацију везану за организациону структуру терористичке ОВК, јер је то од пресудног значаја ако хоћете неке да судите по одговорности. На основу тога су они дефинисали у оптужници удружени злочиначки подухват и рекли да су сви припадници терористичке ОВК, одозго до доле, учествовали у том злочиначком подухвату. И то је оно што боли Приштину, то је оно што они овом причом о геноциду, о тужби за ратне злочине, желе да сакрију. Посебно кад крену суђења, видеће се развој тих злочина и нешто што њих боли што би, мада је јавна тајна међу Албанцима,

желели да сакрију. Посебно је јавна тајна и у неким земљама региона где живе Албанци, да је терористичка ОВК брутално убијала многе Албанце и да је, вероватно, судбина највећег броја несталих Албанаца таква да о њој може да говори само терористичка ОВК. Ми располажемо документацијом међународног присуства која показује да је ОВК киднаповала Албанце који се после воде као нестали. Када им кажете да не може да се питање несталих Албанаца ријеши само преко Београда него морате да дате документацију, они, наравно, нису спремни на то. Када је реч о питању несталих, мислим да ће ту и даље бити много сукоба на линији Приштина - Београд.

Нас веома забрињава формирање тзв. Војске Косова. Косовске безбедносне снаге које су, заправо, цивилна организација, цивилна заштита, и треба да помажу људима у елементарним непогодама, је добро наоружана и класично устројена војна формација и она се налази у трећој години трансформације. Планирано је да до 2027. године буде организована као класична војска, 2029. године да стекне пуне оперативне способности и 2028. да уведу обавезно служење војног рока. То нас посебно забрињава због српског народа, који би могао да дође под удар санкција ако не жели да се одазове позиву за обавезно служење војног рока. Ја, за разлику од неких у Србији који тврде да то није озбиљна формација, имам другачији став. Мислим да, када се погледа однос голоруког српског народа и тих формација које се праве на КИМ уз подршку посебно САД, Немачке и Турске, имамо веома тешку ситуацију. Знате, ако неко има већ сада три пешадијска пука, са минобацачима, хаубицама, са планираном куповином хеликоптера, обученим посадама, снајперским оружјем, аутоматским оружјем, ако имају преко 250 оклопних борбених возила које имају посебну балистичку заштиту, ако имају сву помоћ НАТО која им се пружа, ако учествују у неким мултинационалним вежбама НАТО, као што је била ова која је одржана и у Црној Гори и на Косову, и ако по резолуцији 1244 то не би смело да се деси, онда морате да будете озбиљно забринути за безбедност српског народа. Само у полицији имате 720 припадника специјалних јединица, веома добро наоружаних, обучених, а формира се

и нова специјална јединица, нова база у Ђаковици, са новим аеродромом, са новим полигоном чак за тенковска гађања.

Све то нас јако забрињава и сматрамо да би се некакав дестабилизирајући сценарио, посебно за север Косова, јер Албанци праве планове да га потпуно ставе под контролу, може да се заустави једино наставаком разговора са Приштином. Ми смо апсолутно одређени да на миран и политички начин решавамо косовски проблем, али смо јасно ставили до знања, мада доживљавамо критике због тога, да ћемо употребити све наше одбрамбене капацитете да заштитимо српски народ, ако би КФОР и Албанци решили да направе нешто као што је био мартовски програм 2004. године. Ми сматрамо да и поред инсиситирања да косовски проблем решавамо на миран начин, морамо да превентивно пошаљемо упозорење које би их одвратило од намере да силом реше неке ствари на Косову, посебно да успоставе контролу над северним Косовом. Очекујемо наставак разговора без неког превеликог оптимизма.

Водеће западне земље ће наставити да подржавају независно Косово. Већ смо под снажним притисцима, јер кад вам председник најјаче силе на свету пошаље честитку за Дан државности па вам каже да очекује да се одрекнете дела територије и да признате лажну државу Косово, онда то јесте веома јак притисак, да не говорим о другим стварима, и то ће се вероватно наставити и у наредном периоду. Али, са друге стране, имамо ситуацију да смо препознати као страна која је конструктивна, која жели да разговара, која не жели да ствара проблеме него жели да их решава и зато је сада лоптица пребачена на страну Приштине, а они би, по сваку цену, да је врате на нашу страну тако што ће испровоцирати председника Вучића питањем на седници у Бриселу „кад ћеш да признаш Косово“? И добили су одговор - **НИКАДА !!!** Било је очекивано да наша делегација напусти састанак и да дође до прекида разговора, што показује да је њихов коначни циљ не да се отвори простор за постизање неког договора који је сада, по мом мишљењу, потпуно затворен. Очито не да не желе да се постигне неко компромисно рјешење за будућност Косова и Метохије него хоће да се створе услови да се притисак пребаци на Београд и да Косово крене другим

путем. Немојте да заборавите да је пре неки дан Албин Курти, на прослави годишњице странке, рекао да је његов стратешки циљ да се Косово и Албанија уједине! То и јесте њихов циљ, али им је проблем бриселски процес стабилизације односа, јер ако хоћете да створите велику Албанију онда не можете после да желите договоре са Београдом о неким кључним питањима, или да разговарате о томе како ће се моделирати будућност Јужне Покрајине.

Врши се припрема за наставак разговора у Бриселу, негде у јулу месецу, који треба да буде на највишем нивоу. Да ли ће технички тимови до тада нешто успети да ураде тешко је предвидети, ја нисам уопште велики оптимиста, али, кажем, нама је најважније да ми одржавамо континуитет, без обзира колики су прекиди у међувремену, разговора са Приштином. Да ми не будемо оптужени за евентуални неуспех разговора и прекид и да нас не ометају у пружању максималне подршке српском народу. Само преко Канцеларије за Косово и Метохију годишње издвајамо око 60 милиона евра за помоћ српском народу, плус све оно што иде преко других министарстава. Дакле, српски народ не би опстао на Косову и Метохији да нема директне подршке државе Србије. Пре почетка бриселских разговора, 2013. године, постојала је опасност да они силом и уз помоћ КФОР блокирају било какву даљу помоћ која би стизала из централне Србије. Зато је било јако битно да започнемо тај процес, да нас не би ометали. Приштина и даље омета проток робе, људи и услуга, али ипак се некако одвија живот. Ометају све оно што држава Србија покушава да уради, али нису много урадили. Србија помаже српски народ у свим областима живота, ниједну област није запоставила, и равномерно је дели свуда тамо где Срби живе. Захваљујући томе, сада имамо 95 000 Срба тамо. Наравно, враћање протераног српског народа иде неприхватљиво спорим темпом, а они нам онда говоре о томе да Косово постиже напредак. Кључно је питање шта радити у наредном периоду? Нама је све јасно: Албанци хоће да створе велику Албанију, да уједине Косово и Албанију, а за то им треба чланство у УН, и да организују референдум. Зато нас и притискају да признамо лажну државу Косово. Запад хоће, такође, да доврши посао јер је решавање косовског

проблема стављено у функцију геополитичког сучељавања САД, односно евроатланских партнера, са Русијом и Кином, и то је видљиво и по питању Косова и Метохије. Ми смо јасно и гласно рекли да, бар док је ова власт у Србији, нећемо да признамо ни под којим условима лажну државу Косову, али хоћемо да на миран начин трагамо за компромисом. Стално питају: какав компромис? Он не може сада да се крајње прецизно дефинише, али за нас није прихватљиво да се косовски проблем решава у оквирима те лажне државе него у оквиру наших међународно признатих граница и резолуције 1244. Видите и сами колико су непомирљиве позиције Београда и Приштине, оних држава које стоје иза лажне државе Косово и наше стране, али смо, ипак, успели да направимо неке помаке, и око повлачења признања и кроз спречавање чланства Косово у УНЕСКО и Интерпол. Тешка политичка борба и крајње неизвесна.

Ми сада са ове историјске дистанце можемо да говоримо о томе шта је било 1389. године, мада баш то и не знамо, и шта се дешавало после тога. Једног дана ће неко овде седети и говорити са историјске дистанце како је решен, ако ће икад бити решен, косовски проблем али ми то сада не можемо да знамо. Хоћу да вам кажем, а то није званичан став, следеће, и да завршим тиме: ја 33 године пратим дешавања на Косову, нисам тамо живео, нисам тамо рођен, али сам интензивно пратио много тога. Знам много, а и много тога сам видео, посебно 1998 - 1999. године и знам да смо, захваљујући једном изузетно хероизму припадника наших снага безбедности, успели војнички да се одбранимо и не будемо војно поражени. Политички, и сами знате како смо прошли, али ми морамо, као народ, да размислимо о томе у ком правцу ћемо дефинисати нашу националну стратегију за 21. век. Да ли ће она бити базирана на осовини север - југ, Београд - Приштина, и спасавању нечега што до краја не можемо да спасимо а да не претрпимо никакву штету, или ћемо почети све више да нашу пажњу усмеравамо на линију исток - запад, Београд - Бања Лука? Мислим да ћемо преко решавања косовског питања заправо решавати судбину Републике Српске, и да ту морамо да будемо веома обазриви. Ја сам у неколико контаката које сам имао

са неким утицајним западним политичарима разговарао на ту тему и један добронамеран Американац ми је рекао «морате да будете веома обазриви, да не изгубите и једно и друго!» То би била трагедија, велика трагедија, и ма колико год размишљати о томе како решавати косметско питање које изазива отпоре у самој Србији а вероватно добром делу српског националног корпуса, морамо да видимо шта је то што је за нас прихватљива штета да бисмо избегли комплетну штету и да бисмо постигли неки успех у наредном периоду. Понављам, косметско питање ће сигурно утицати на будућност целокупног српског народа и на будућност државе Србије. Зацртано нам је и хоћемо да разговарамо, хоћемо мирним путем да решавамо тај проблем, да јачамо нашу међународну позицију, да јачамо економску позицију Србије и њену политичку стабилност, јер што је јача Србија то је јача и наша позиција по питању разговра око Косова и Метохије.

Не бих знао сада конкретно да дефинишем модел на који мислим да би косметски проблем требало да буде решен јер, знате, кад говорите о очувању српских националних интереса, виталних државних и националних интереса, морате онда да то преточите у конкретна питања и конкретне акције. Ево рецимо, када је реч о имовини. Тамо имате државну имовину и имате оно што се некада звало друштвеном имовином. Шта ради Приштина? Они кажу да, од тренутка када су прогласили независност, сва друштвена и државна имовина треба да се конвертује у имовину државе Косово, и по том принципу тражи акумулацију Газиводе, а и ми кажемо: не може то тако. Како да имовина државе Србије пређе на лажну државу Косово која међународно није призната? Ту је, онда, и приватна имовина, отете куће, њиве, станови... Мимо договора који је направљен везано за катастар и трипартитну комисију, они су, супротно договору са Београдом, донели закон којим су формирали Агенцију за верификацију и потврђивање имовине која је једнонационална. Сад, рецимо, дође Србин са документацијом, пред ту Агенцију и каже: тај и тај Албанац ми је отео имовину. Они позову Албанца, Албанац дође са два лажна сведока и каже: ма јок, то је мој деда купио без папира од његовог деде, ево сведоци то тврде,

и та једнонационална трипартитна комисија увек одлучује у корист Албанца, а немате другостепени орган, немате право жалбе. И кад кажете Европљанима да су гарант, да треба да делегирају свог представника у трипартитну комисију, они само ћуте. Е, сад, како да заштите ту виталне државне националне интересе? Само стрпљиво и полако. Ја сам толико хтео да вам кажем везано за ову актуелну ситуацију, вероватно сте и сами много тога знали, мада има ту пуно детаља, посебно да напоменем да нас забрињава јачање тих војних потенцијала. Сада видимо да и Црна Гора симболично војнике тамо шаље. Хрватска, наравно, ту има већ сада јак контингент (имали су неких 37 војника, сада већ имају око 170), послали су чету и мислимо да ће ти војници сигурно бити ангажовани између осталог на трансформацији КБС у некакву војску Косова и на обавештајним задацима. Хрватска отворено ради против интереса Србије и српског народа и она неће пропустити ову прилику. али не схватамо зашти би Црна Гора требало да има своје војнике у саставу КФОР, али то је одлука власти у Црној Гори.

Проф. др БОГОЉУБ ШИЈАКОВИЋ
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет

Косово и Метохија: између бруталне реалности и нормативне светости

За српски народ и за државу Србију статус Косова и Метохије је питање елементарног идентитета и интегритета: *идентитета* - у смислу да је српско саморазумијевање одређено нормативном сфером у коју свакако спадају косовски завјет и видовданска етика; *интегритета* - не само у смислу територијалног интегритета и суверенитета него и интегритета као способности самоодржања. Због тога је Косово *витално* питање српског државног и националног организма, или: органско питање српске државне и националне виталности. У суочењу с проблемом Косова, као народ и држава, разапети смо између *бруталне реалности* (војно отимање Косова и Метохије од стране НАТО као савезника побуњених Албанаца у овој српској покрајини) и *нормативне светости* (значај Косова у црквено - народном предању). Ова комплексност мора да се узме у обзир да бисмо разумјели проблем и формулисали одговор, а не да бисмо под притиском реалности рјешавали косовски проблем „сад или никад“ (историјске појаве одликује дуго трајање!) нити да бисмо под притиском нормативности одиграли „све или ништа“ (коцкање са судбином није израз трезвености). Разборит одговор (а он не искључује ни „емоције“ јер и оне имају рационалан смисао) треба тражити у суочењу са свим структурним елементима овог компликованог проблема. Проблем се ни не рјешава неким „договором Срба и Албанаца“, јер тврђаву косметских Албанаца пројектују и утврђују Вашингтон, Лондон, Брисел. Одмах да признам, много је лакше дисквалификовати сваки предлог него рећи шта да се ради, и то просто због тога што многи елементи неопходни за одлучивање нису у нашој власти. Но, када се не зна шта треба чинити веома је важно знати шта не треба чинити.

1. Комплексна реалност („О Косово, грдно судилиште“ Његош, Горски вијенац, 987).

Садашња комплексна историјска реалност Косова и Метохије представља за српски народ и српску државу један јединствен и веома сложен проблем. Јединствен - значи да је за нас то уникатан и монолитан проблем, па нам због тога често изгледа нерјешив.

Сложен - то значи да се састоји од великог броја важних посебних питања, од којих свако има мноштво специјалних момената. Онда, да бисмо се позабавили тако сложеним проблемом, треба га детаљно структурално разложити и потом рјешавати оно што је у датим околностима могуће. Структурални моменти косметског проблема треба да буду предмет не само политичке него и детаљне стручне анализе, да бисмо тако формулисали *наше* виђење тзв. „свеобухватне нормализације односа“ на коју нас сада принуђују. Наиме, важан аспект је територијални интегритет и суверенитет државе Србије, зајемчен Резолуцијом Уједињених нација 1244. Какво год да је тзв. „фактичко стање“ - ова правна чињеница је капитална и треба је на све начине активирати. Сасвим је легитимно позвати се на чињеницу да је историјска, културна и вјерска самосвијест српског народа (српски идентитет) у значајној мјери оријентисана око Косова. На Косову и Метохији постоји изузетно значајно и отворено црквено питање, у смислу српске и свјетске културно -историјске баштине и у смислу имовине Српске православне цркве. Притом, не треба неопрезно износити никакве моделе (па ни монашке заједнице Свете Горе), поготово то не треба да чини министар спољних послова, него треба трагати за јединственим рјешењем (наравно, под основном претпоставком потпуне безбједности).

Косово и Метохија је веома озбиљно и реално војно и безбједносно питање. У том смислу треба да сузбијемо свако настојање да се косметски Албанци војно ојачају и да од међународних институција тражимо гаранције у том смислу. Неразуман би био сваки поступак са српске стране који би јачао албански фактор у региону, јер се тај фактор

према нама недвосмислено испољио као непријатељски. Немогуће је заобићи бројна економска питања на Косову и Метохији: узурпирана имовина (приватна, црквена, државна), инвестиције и кредити на терет Србије, енергетика, природна богатства, ресурси, трговина, комуникације. „Косово“ као српски и међународни проблем је, такође, једно сложено правно питање, а на КосМету постоји безброј, на штету Срба, неријешених правних питања (узурпација, од сваковрсне имовине до голог живота). Не само због тога што су етички аспекти права непорециви, него су и предањски, традиционално Срби доживљавају Косово и као морално питање. Уосталом, ствар је елементарне цивилизованости да се не прихвати да насиље има предност над правом и правдом. Све то нас ставља пред питање трансгенерацијске одговорности - историјске одговорности пред прошлошћу и за будућност. Када се, дакле, тражи „свеобухватна нормализација односа“ онда треба свеобухватити и ова и многа друга питања, а о „нормализацији“ нема смисла говорити ако је право суспендовано и дата предност сили.

Срби на Косову и Метохији треба да изграде легитимну самоуправну форму (то би могла бити и „Заједница српских општина“) и да легализују своје аутентичне интересе сличне онима албанских сепаратиста, који су своје интересе реализовали уз страну помоћ, па то треба у погодном тренутку да учинимо и ми. За то су потребне одлучност, спремност и упорност, управо оне особине које мора да има онај који брани свој и живот својих ближњих, слободу и достојанство, што су све идеали за чију реализацију није потребан додатни легитимитет. Тамо гдје људима предстоји борба за слободу (признање, и уједињење), није потребно посебно оправдање и образлагање.

2. Нормализација“ као прихватање ненормалних околности

(„ал’ тирјанству стати ногом за врат,
довести га к познанију права,
то је људска дужност најсветија!“
Његош, Горски вијенац, 618 - 620)

Референцијални оквир нашег разговора и промишљања на тему Косова и Метохије садржи као момент притиска становиште евроатланских структура моћи да је чланство Србије у Европској унији (а то је, званично, спољнополитички приоритет Србије) условљено „правно обавезујућим документом“ између Србије и приштинске администрације албанских сепаратиста, документом који је резултат „процеса нормализације“ и који претпоставља „пуну нормализацију односа“ између Србије и албанског Косова. Притом се истиче да се од Србије не тражи да у правно обавезујућем споразуму изрази формално „признање независности“ албанског Косова. Међутим, изрази „правно обавезујући документ“ и „пуна нормализација односа“ не само да значе управо „признање независности“ привремено окупиране територије (признање се од Србије и тражи јер је то *њена* окупирана територија), него ови изрази прикривају да је овдје у питању уцјена: уколико је за Србију из виталних разлога приоритет чланство у Европској унији, онда тај витални приоритет Србија неће моћи да реализује ако не призна независност окупираног дијела своје територије. Србија о томе треба да одлучи наводно слободно и самостално, а у питању је, заправо, уцјена (и то „кредибилна“, јер долази након насилне војне промјене правног поретка и фактичког стања).

Ову уцјену предузимају земље које су аутори Резолуције Савјета безбједности 1244 којом су потврђена начела суверенитета и територијалног интегритета СР Југославије тј. Републике Србије, и то након што је Србија војно онемогућена да, као држава, врши ефективну контролу над територијом и становништвом на привремено окупираном дијелу своје територије. Гарант суверенитета и територијалног интегритета Србије на Косову и Метохији су Резолуцијом

1244 постале Уједињене нације, али су главни актери новог стања и аутори Резолуције ту гаранцију обеснажили и изиграли. Дакле, ради се о насиљу као супротности праву, па се у том смислу не ради просто о поразу Србије него о поразу права. Онда је консеквентно да моћ која суспендује право наставља са уцјенама да би легализовала последице насиља. Зато треба истаћи да све што се догађа на Косову и Метохији догађа се у ванредним околностима стране окупације, а страна окупација се, по дефиницији, мора третирати као *привремена* без обзира на дужину трајања. Управо овакво стање ствари (присуство страних трупа које су окупирале територију Косова и Метохије) има за последицу немогућност да извршна власт Републике Србије спроводи устав и закон на тој територији. Сада се од Србије тражи да сопствену штету као последицу „права јачег“ призна као свој интерес. Сви други који су признали „Косово“ признали су заправо своју политику и своје интересе, па, дакле, сами себе, те стога то и није право признање. То је заправо накнадно признање већ извршене намјере да се Србији отме дио територије.

Насилно успостављено стање није валидно све док онај над којим је почињено насиље не да свој пристанак. Управо због тога је у нормативном смислу најважније признање од стране Србије, а за Србију би то било признање сопственог пораза, чији би саучесник постала сама Србија. Тек тада би пораз права добио легитимацију на чијој полеђини би био пораз Србије. Кад људи не знају шта све треба да чине, онда морају знати шта нипошто не треба да чине: нипошто и ни у којој форми не треба признати легализовање насилног отимања Косова и Метохије. Признањем у било којој форми одустали бисмо од права и дужности (само)одбране, што значи да бисмо сами угрозили сопствени интегритет и идентитет.

3. Нормативност
(Поље као ниједно
Над њим небо
Под њим небо
Васко Попа, Косово Поље)

Но, уколико није реално да сада можемо изаћи на бојно поље, императивно је да никад и нипошто не треба да напуштамо нормативно поље - поље права и морала, идеала и вриједности слободних и одговорних људи. Поводом Косова и Метохије за нас се отварају многа нормативна питања која, и као појединци и као заједница, морамо узети у обзир. Та питања су правна, морална, традицијска, вриједносна, и сва су битна за идентитет српског народа, за његово саморазумијевање и самопотврђивање, и имају активну функцију у изградњи државе и друштва.

Свијест да припадамо конкретној историјској заједници и да је наша одговорност трансгенерацијска, и свијест о моралном јединству историјског времена (ког се не можемо одрећи), утемељују нашу историјску одговорност (и такође једну етику историјске одговорности). Историјска одговорност налаже да се у конкретној ситуацији има своје становиште, сопствена перспектива као оријентација у простору и времену. Уопште узев, да би се оријентисао у простору и времену, човјек себи гради менталну (когнитивну) мапу стварности; наше представе стварности су утолико функционалне, оне су сврховите. Овај перспективизам не значи остајање у својим провинцијалним ставовима (у затвореном и некомуникабилном идентитету), нити препуштање себе некој наводно угодној интегрисаној општости, о чијем контексту смисла уопште не одлучујемо (бити интегрисан у Европску унију предочава се као бити прикључен на инфузију у неком сигурном инкубатору). Перспективизам подразумева вољу и способност да се сопствено становиште учини релевантним, да се своја перспектива универзализује, наиме учини таквом да је и други „мора“ узети у обзир.

Историјска одговорност и интегритет историјског времена сугеришу да нас историјски догађаји обавезују.

Храброст и одговорност историјског постојања обавезује нас на аксиоматску одлуку да су Косово и Јасеновац важан и непобитан дио нашег идентитета, који нам нико не може одузети, уколико му га ми не дамо. Аксиоматски значај важних историјских догађаја састоји се у томе што нам они дају вриједносну оријентацију и тачке ослонца у којима видимо надисторијски смисао. На темељу витешког и жртвеног косовског Видовдана изграђени су идеали *видовданске етике*; наиме правда и човјечност, самопожртвовање и страдање, покајање и праштање, трпељивост и великодушност, што је, заправо, етика хришћанске културе, па, дакле, етика Жртве. Видовданска жртва свједочи један тотални и радикални реализам, који нас суочава с бруталном конкретизацијом историје. Жртва је сублимација историје. Историјска истина није ни логичка ни универзална, већ догађајна и уникатна. Догађај узвишеног жртвовања има значење присуства *светог* и даје смисао историјском времену, постаје истина историјског времена. Спремност на жртву, наравно, не значи величање жртвовања као вриједности по себи, јер је вриједност жртве у њеној чистоти и сврси. Смисао и сврха историје мора бити спасење и унапређење живота, иначе би нам остало обесмишљавајуће трајање у протоку физикалног времена. Косовски Видовдан и Јасеновац су јединствене жртвене парадигме које омогућавају да догађаје разумијевамо као *нашу* историју. Историја је за један народ и оно шта тај народ види у сопственој историји. Наш поглед на сопствену историју омогућава нам не само да бруталност историје поднесемо него и да историју разумијемо и прихватимо. За српски народ, који је мали по броју али хоће да буде велики по карактеру, историја је већ и због тога страдање. Жртва је најважнији спомен који обасјава оно што се догодило у историји. Жртва и страдање (наиме доживљај историјски проживљеног страдања, историјско искуство граничних ситуација, побједа и пораза, славе и унижења) имају епистемички смисао јер омогућавају разумијевање историје. Одатле происходи херменеутички значај страдалних народа за разумијевање историје, уколико смо у стању да историјске догађаје посматрамо из перспективе жртве.

Истина из перспективе Жртве као субјекта битно се

разликује од истине из перспективе насиља које тражи жртву као објект. Насиље стигматизацијом конструише жртву као објект и тако рационализује своје поступке, оно демонизује жртву и тако прикрива светост жртве. Прикрива и своју природу: савремено Насиље, као модернизација варварства и нови апсолутизам, користи се митотворним оправдавањем насиља конструисањем кривице. Стигматизација српског народа, као настојање да се поништи његов идентитет и да му се наметне кривица као средство овладавања, жигосање које смо на својој кожи осјетили и у последњем грађанском рату а које се често служило антисрпском пропагандом из Првог свјетског рата, заправо је техника којом се означени објект (српски народ) најприје истискује из поља морала да би потом био истиснут и из поља права: онај ко је дисквалификован као морално биће уподобљен је да се над њим предузме бесправно насиље.

Дакле, на Косову и Метохији ми треба да бранимо нормативност - право умјесто насиља, истину умјесто лажи, правду умјесто отимачине, традицију умјесто будућих илузија. Један од услова одбране нормативности је памћење. Историјско памћење, као претпоставка историјског знања и историјске самосвијести, као брига за тачке ослонца националног идентитета у историјском трајању, неопходно је и због сабирне свијести о прошлости и због оријентације у будућности. Тим прије што нам се на социјалном плану намеће једна структурална амнезија као гашење селектованих тачака у памћењу (**damnatio in memoria**). Истраживање структура социјалног памћења и сјећања и откривање техника деформације памћења и сјећања предуслов је данашњег критичког историјског знања и историјске самосвијести. Производња потребе за ослобађањем од историје, што је заправо пражњење идентитета, има за драматичну последицу заборав идентитета.

Недопустиво је *Косовски завјет* банално и пејоративно тумачити као косовски „мит“ у смислу архаичног и фантазмагоријског баласта ког се треба ослободити. Мит је света прича о светим догађајима, мит у социјални живот уноси светост и тако гради нормативну аксиоматику друштва, утемељује и образлаже норме социјалног понашања. Мит

има функцију да у историју једне заједнице унесе смисао.

Шелинг је сматрао да не ствара историја једног народа његове митове него обрнуто: митови једног народа одређују његове обичаје и историју. Мит је судбина једног народа, као што је човјеков карактер његова судбина. Косовски мит је трансформација (епска, историјска, егзистенцијална) драматичног и неподношљивог историјског догађања у смисао, који постаје дјелатан за оријентацију у историји. Косовски мит, тј. Завјет, је упориште за нормативност и смисао историјског постојања српског народа, чиме се задовољава потреба за оријентацијом да би се, сходно националном карактеру, реаговало на историјску стварност и да би се кроз историјске ломове сачувао и учврстио идентитет. Косовски мит, као и мит уопште, говори нам да вриједносни систем као нормативну претпоставку државе и друштва не ствара држава него да је његово исходиште у моралној и религиозној сфери која долази из вјерских и етичких традиција, па су због тога ове традиције друштвено обавезујуће. Људске индивидуе не могу да произведу нормативну структуру друштва без вриједносне категорије светог, која је на начин евиденције аксиом друштвености. Дакле, на Косову и Метохији треба да бранимо оно што је за нас свето и због тога има снагу да производи норму и смисао нашег историјског карактера.

Закључак:

Комплексни проблем Косова и Метохије треба разложити на структурне елементе и онда ове рјешавати упорно, стрпљиво и онолико дуго колико је потребно. „Правно обавезујући споразум о свеобухватној нормализацији односа“ (то је исто или горе него признање!) треба схватити као комплексан и дуготрајан процес који мора да обухвати и сва питања која се тичу Срба и Србије (територијална, војна, црквена, културна, економска, историјска, правна, морална, духовна). Нипошто и ни у којој форми не треба признати легализовање насилног отимања Косова и Метохије. Није наш интерес да предузимамо поступке који су начелно неприхватљиви и који би, осим тога, водили српско друштво у општу конфузију, у бесплодна, исцрпљујућа спорења и међусрпске сукобе. На простору Косова и Метохије треба јачати српски

фактор, а слабити албански. Треба експлицитно истаћи право да на Косову и Метохији бранимо оно што је за нас свето и због тога има снагу да производи норму и смисао нашег историјског постојања. Треба бити одлучан и спремати се за неки будући, повољнији, тренутак (већ данас је повољније него прије двадесетак година). Не: одлагати па ништа не радити, него: свакодневно на косовским искушењима јачати своју националну и државну виталност.

Задатак који се поново налази пред нама је - слобода и уједињење!!!

Conclusion:

The complex problem of Kosovo and Metohija should be divided into structural elements and then solved persistently, patiently and for as long as necessary. "Legally binding agreement on comprehensive normalization of relations" (it is the same or worse than recognition!) should be understood as a complex and lengthy process that must include all issues concerning Serbia and its people (territorial, military, church, cultural, economic, historical, legal, moral, spiritual). The legalization of the violent seizure of Kosovo and Metohija should never be recognized in any form. It is not in our interest to take actions that are essentially unacceptable and that would also lead Serbian society into general confusion, into futile, exhausting disputes and conflicts inside Serbia. In the area of Kosovo and Metohija, the Serbian influence should be strengthened and the Albanian one should be weakened. We should explicitly emphasize the right to defend in Kosovo and Metohija what is sacred to us and therefore has the power to produce the norm and meaning of our historical existence. One should be determined and prepare for some future auspicious moment (for which today there is a greater chance than twenty years ago). Not: to procrastinate and do nothing, but: to strengthen one's national and state vitality every day on temptations regarding Kosovo.

The task ahead of us again - freedom and unification.

Проф. др ДАЛИБОР ЕЛЕЗОВИЋ
Филозофски факултет Универзитета
у Приштини са привременим сједиштем
у Косовској Митровици

Идеје за спровођење политике очувања српског културног наслеђа на Косову и Метохији

Апстракт:

Рад се бави питањем изналажења идеја за ефикасније спровођење политике очувања српског културног наслеђа на Косову и Метохији. На Косову и Метохији налази се велики број цркава и манастира (међу којима су најважнији средњевековни српски манастири који су на листи УНЕСКО) и других објеката, локалитета и просторних целина које чине културно наслеђе српскога народа. Значајан број споменика српског културног наслеђа на овом простору је уништен или оштећен у последње две деценије. Паралелно са тим, врше се покушаји замене и преименовања српских топонима који се помињу још од средњег века. Поред тога, у медијима и разним квази - научним и другим текстовима, многи споменици српског културног наслеђа покушавају да се прикажу као албански. На основу свеобухватних истраживања потребно је понудити идеје које би могле да унапреде политику очувања српског културног наслеђа на Косову и Метохији,

Кључне речи: Србија, Косово и Метохија, српско културно наслеђе, политика очувања

Abstract:

The paper deals with the issue of finding ideas for more efficient implementation of the policy of preserving the Serbian cultural heritage in Kosovo and Metohija. In Kosovo and Metohija, there is a large number of churches and monasteries (among which the most important are the medieval Serbian monasteries that are on the UNESCO list) and other buildings, sites and spatial units that represent the cultural heritage of the Serbian people. A significant number of monuments of Serbian cultural heritage in this area have been destroyed or damaged in the last two decades. At the same time, attempts are being made to replace and rename Serbian toponyms, which have been used since the Middle Ages.

In addition, in the media and various quasi-scientific and other

texts, many monuments of Serbian cultural heritage are trying to be presented as Albanian. On the basis of overall research, it is necessary to offer ideas that could improve the policy of preserving the Serbian cultural heritage in Kosovo and Metohija.

Key words: Serbia, Kosovo and Metohija, Serbian cultural heritage, politics, preservation.

*

Под културним наслеђем Срба на Косову и Метохији подразумевамо сва непокретна и покретна културна добра (споменике културе, просторне културно - историјске целине, уметничко - историјска дела, архивску грађу, филмску грађу, старе и ретке књиге), као и нематеријалну баштину (језик, усмене традиције и изразе, знања и вештине, друштвене праксе, ритуале и свечане догађаје, извођачке уметности, традиционалне занате). Наше полазиште се базира на идеји да постоји потреба унапређења политике очувања српског културног наслеђа на овом ареалу, које је данас озбиљно угрожено. У том смислу, значајно је уочити да се промене на Косову и Метохији у домену политике очувања српског културног наслеђа никако не могу посматрати изоловано, већ нужно у односу на трансформације друштвених и политичких система, како у Србији тако и у целој југоисточној Европи.

Током савремене историје, простор Косова и Метохије се налазио у континуираном процесу друштвених и политичких трансформација. Ситуација у којој је дошло до једностраног проглашења тзв. „независности Косова“, односно отцепљења од Републике Србије, утицала је на личну и имовинску безбедност српског народа и угроженост његовог културног наслеђа. Током 20. века на овом простору се одвијао процес драматичне промене етничке структуре, од мултиетничности Косова и Метохије до готово моноетничког, албанског, Косова, са кога су Срби *de facto* протерани, са изузетком севера и српских енклава јужно од Ибра.

Занемаривање историјског памћења и фалсификовање историје данас не представљају само злонамерно кршење права на поуздане информације, већ и специфичну врсту „когнитивног оружја“ које се користи за „обликовање будућег

света“ у складу са циљевима оних који доносе политичке одлуке. Стога је проблем ревизије историје и фалсификовање њених чињеница један од акутних проблема за разумевање дефинисања стратегије очувања српског културног наслеђа уопште, а посебно оног најугроженијег дела на Косову и Метохији. Данас се активно развијају и примењују најновије технологије друштвеног инжењеринга способне да створе досад непознате моделе доношења одлука, који, заузврат, трансформишу когнитивне основе савременог појединца. Медији, интернет, производи филмске индустрије и друга средства савремене комуникације обилато се користе као инструмент борбе за утицај на свест људи, што резултира праксом у конкретним политичким и економским одлукама. Та чињеница културном наслеђу даје статус једног од најмоћнијих фактора у одржавању стабилности традиционалних државних и јавних институција. Она нас усмерава да размишљамо о јаснијој и ефикаснијој државној политици у области очувања културног наслеђа Срба на Косову и Метохији. Супротстављање покушајима фалсификовања историје један је од најважнијих друштвених задатака у оквиру спровођења политике очувања српског културног наслеђа Срба на Косову и Метохији, а уједно је и одбрана српског националног идентитета уопште. На Косову и Метохији сведочимо да се сваког месеца, некада и чешће, у медијима и разним квази - научним и другим текстовима многи споменици српског културног наслеђа покушавају приказати као албански.

Нажалост, данас се у друштвеним наукама косовски проблем више посматра са безбедносног аспекта, питања признавања независности региона, интеракције укључених страна на међународној арени, итд. Проблем уништавања културног наслеђа налази се у другом плану и није толико детаљно проучаван, на шта указују истраживачи. Посебно је нужно апострофирати значај овог проблема као релевантног питања светске политике, у контексту уништавања културног и верског наслеђа. Стога се данас анализа косовског проблема почиње посматрати у контексту угрожености културног наслеђа у свету (Bulatova, 2020. pp. 1).

Питање изналажења идеја за спровођење политике очувања културног наслеђа Срба на Косову и Метохији

требало би да буде интердисциплинарно истражено. У том смислу потребно је разрадити, продубити, систематизовати и додатно оснажити научну аргументацију о Косову и Метохији као елементу српског националног идентитета и његовој нераскидивој повезаности са остатком Србије. Истраживања у области језика и књижевности треба да допринесу разумевању целине културне особености овог дела Србије и друштвених трансформација, посебно у области уметничког стваралаштва као одраза друштвене стварности.

Научни значај истраживања овог питања огледао би се у продубљеном теоријском и емпиријском изучавању проблематике политике очувања културног наслеђа Срба на Косову и Метохији, у већем броју значајних димензија: социјалној, политичкој, правној, демографској, привредној, итд. Ово питање је од великог значаја и остаће актуелно и у процесима друштвених трансформација, транзиције, глобализације и стварања тзв. „глобалне културе“. Истраживање треба да буде усмерено на историјско сагледавање српског културног наслеђа на Косову и Метохији у различитим периодима његовог развоја; околностима социјалног живота у мултиетничким и присилно моноетничким срединама, као и утицаја демографских кретања, етничких и других миграција, материјалног стандарда становништва, преко особености институција социјалног живота, настанка и развоја система школства и високошколских установа.

Затим, социјалне дистанце и етничких стереотипа до вредносних оријентација, породичних вредносних матрица и других индикатора идентитетских структура; културно - уметничког живота, посебно књижевног стваралаштва и језичких специфичности, у контексту очувања српског националног идентитета. Истраживање треба да подразумева и свеобухватну обраду културне основе идентитета српског народа на Косову и Метохији: културног капитала српског народа, уз интензивно проучавање друштвене панораме, политичких односа већина - мањина, политичког насиља, специфичности књижевности и језика, културних установа, културних манифестација, обичаја, народног стваралаштва, мултикултурализма.

На Косову и Метохији налази се око 1 300 цркава, манастира (међу којима су најважнији средњовековни српски манастири на Косову на листи УНЕСКО) и других објеката, локалитета и просторних целина које чине културно наслеђе српскога народа (*Medieval Monuments in Kosovo*). Само у последњих двадесет година уништено је, оштећено и оскрнављено око 150 цркава, манастира и других објеката, од којих чак 61 имају статус споменика културе, а од тога 18 су од изузетног значаја за државу Србију. Упоредо, уништено је и отуђено више од 10 000 икона и црквено - уметничких и богослужбених предмета. Такође, уништено је и оштећено више хиљада надгробних споменика на 256 српских православних гробаља, док на више од 50 гробаља не постоји ни један читав споменик. Значајан део споменика на поменутиим гробљима је из старије прошлости и важан је сегмент српског културног наслеђа који сведочи о животу Срба у многим насељима у којима их данас нема. Уништавани су и споменици природе који су били у вези са српском традицијом и културом. Тако је 1999. године од стране албанских екстремиста посечен „Бор цара Душана“ у Неродимљу, који је био изузетан представник балканског субендема. Посечен је искључиво због тога што је српска народна традиција очувала предање да га је лично засадио цар Душан. Исту судбину је доживела је и најстарија српска брвнара, брвнара Даниловића у Лоћанама код Дечана (културно добро од изузетног значаја), која је подигнута највероватније у првој деценији 18. века. На њену старост упућује предање да је прва ватра у манастир Дечане пренета са огњишта ове куће. Тако је овај изузетно вредан споменик културе спаљен у потпуности 1999. године (Кућа брвнара Даниловића).

Поред тога, на Косову и Метохији је спроведено и вандалско уништавање српских јавних споменика изграђених у част српских историјских личности и догађаја, чиме је директно угрожено право на сећање на догађаје који представљају основу културног идентитета српског народа. Оно што српском народу на Косову и Метохији улива нову наду јесу споменици који су изграђени након ратних сукоба. Овај споменички талас Срби доживљавају као наду у опстанак на територији Косова и Метохије као делу Србије (Elezović, 2020, pp. 414). Паралелно са уништавањем материјалног

српског културног наслеђа, врше се покушаји замене и преименовања српских топонима који се помињу још од средњег века, а данас су измењени на Косову и Метохији.

Наведене чињенице сведоче о степену угрожености културног наслеђа Срба на Косову и Метохији, чак и манастира који су на листи УНЕСКО (List of World Heritage in Danger). О каквом степену угрожености манастира, српског и светског културног наслеђа је реч сведочи чињеница да Манастир Дечани данас чувају војници КФОР. Додатну претњу представља покушај тзв. Републике Косово да постане члан УНЕСКО, чиме би се српско културно наслеђе преименовало у косовско или албанско.

Сматрамо да је у истраживању начина спровођења политике очувања српског културног наслеђа на Косову и Метохији неопходно:

- анализирање стања у области очувања непокретног, покретног и нематеријалног културног наслеђа Срба на Косову и Метохији, са посебним освртом на културно наслеђе на УНЕСКО листи светског наслеђа;

- предлагање стратегија и мера за унапређивање стања и политике очувања српског културног наслеђа;

- израда плана подршке развоју делатности Завода за заштиту споменика културе, библиотечко - информационе, архивске и музејске делатности у циљу унапређења заштите и очувања културног наслеђа Срба на Косову и Метохији;

- анализа процеса систематских промена топонима у циљу брисања српског историјског идентитета Косова и Метохије;

- иницирање и реализација плана образовних програма свих нивоа образовања у области културног наслеђа и управљања културним наслеђем;

- организовање научних конференција и публикација, зборника научних радова и монографија, о значају очувања српског културног наслеђа на Косову и Метохији;

- креирање предлога о унапређењу институционалног организовања јединственог система политике очувања културног наслеђа Срба на Косову и Метохији;

- публикување научних радова насталих у оквиру истраживања српског културног наслеђа на Косову и Метохији у контексту културе сећања и политике очувања, у иностраним часописима, реферисаним, односно видљивим у најзначајнијим светским базама научне периодике;

- стварање богате научне и искуствене евиденције о елементима српског културног наслеђа на Косову и Метохији.

Такође, неопходно је упознавање домаће и стране јавности са радом, трудом, посвећеношћу, али и препрекама са којима се људи који негују културно наслеђе данас сусрећу, а важан су корак ка очувању српског културног наслеђа на овом простору. Разумевањем, практиковањем, промоцијом и преношењем знања са генерације на генерацију, материјално и нематеријално културно наслеђе Срба на Косову и Метохији може да опстане. Мишљења смо да ово јединствено и драгоценост наслеђе Европе мора бити сачувано у свом изворном облику и намени и, као такво, предато будућим генерацијама. То је императив по свим међународним конвенцијама о заштити културних добара. Неопходно је доћи до решења која ће дати допринос унапређењу политике очувања (што је један од циљева усвојене „Стратегије научног и технолошког развоја Републике Србије“), српског културног наслеђа на Косову и Метохији; као и доношењу стратегија и одлука државних органа у циљу бољег дефинисања смерница у политици очувања српског културног наслеђа на Косову и Метохији. Истраживање наведених контекста српског културног наслеђа на простору на којем коегзистирају различите културе, даће свој прилог сагледавању претпоставки за веће међусобно разумевање Срба, Албанаца и других припадника различитих нација које живе на Косову и Метохији, што доприноси афирмацији политике мира, добросуседске сарадње и стабилизације Балкана, као императива за наставак и убрзавање процеса евроинтеграција читавог региона. Истраживања, која би за резултат имала дефинисање идеја за спровођење политике очувања српског културног наслеђа на Косову и Метохији, имала би и практични и прогностички, а тиме и научно -

развојни, значај. На основу таквих научних предвиђања потребно је понудити идеје које би Република Србија могла да реализује у сврху очувања српског културног наслеђа и српског националног идентитета на Косову и Метохији.

Литература:

- Булатова, А. С. (2020). Проблема сохранения историко - культурного наследия в Косове: международно - политический аспект. Общество: политика, экономика, право. No. 4 (81), pp. 1- 4.

- Dvořáková, V. (2009). World cultural heritage UNESCO (1st ed., p. 128). Dajama.

- Елезовић, З., Арсић Басара, С., Јанковић, М. Ј. (2018). *Девастација споменичке баштине Срба на Косову и Метохији. Хронотоп Косова и Метохије у науци и уметности : (међународни тематски зборник)*. Институт за српску културу, pp. 187-195.

- Elezović, Z. M. (2020). Javni spomenik kao konstituent kulturnog identiteta Srba na Kosovu i Metohiji. *Baština*, (52), pp. 409-415. DOI: [10.5937/bastina30-29640](https://doi.org/10.5937/bastina30-29640)

- Задужбине Косова и Метохије: историјско, духовно и културно наслеђе српског народа. (2016). Призрен: Епархија Рашко - Призренска и Косово -Метохијска.

- Jovanović, Z. M. (2015). *Serbian Heritage in Kosovo and Metohia: between actual and imposed history*. Faculty of Philosophy of the University in Priština.

- Кућа брвнара Даниловића: <http://spomenicikulture.mi.sanu.ac.rs/spomenik.php?id=64> [приступљено, 9. 07. 2021.]

- *Medieval Monuments in Kosovo*: <https://whc.unesco.org/en/news/268/> [приступљено, 20. 06. 2021.]

- *List of World Heritage in Danger*: <https://whc.unesco.org/en/danger/> [приступљено, 22. 06. 2021.]

- Петковић, С. (2004). Културна баштина Србије. Православна реч: Војска.

- Релић, М. (2020). Српска гробља на Косову и Метохији: уништена споменичка и језичка баштина. Нови Сад: Матица српска.

- Скачков, А. С. (2007). Роль ЮНЕСКО в защите всемирного культурного наследия. Вестник РУДН. Серия: Международные отношения. No. 3. pp. 31-34.

- Švaković, U., Vujaš, A., Šaula, V., & Dunderin, A. (Eds.). (2013). Културно наслеђе Косова и Метохије : историјске тековине Србије на Косову и Метохији и изазови будућности. Зборник 1 и 2. Канцеларија за Косово и Метохију Владе Републике Србије; Универзитет у Приштини, Филозофски факултет у Приштини.

Проф др ДРАГАН ТАНЧИЋ,
ванредни професор, Институт за српску
културу Приштина - Лепосавић, са
привременим седиштем у Лепосавићу

Проф др ТИЈАНА АШИЋ,
редован професор Филолошко - уметничког
факултета у Крагујевцу и Филолошког
факултета у Београду

Др БОЈАН ШЕВО,
научни сарадник, Институт за српску културу
Приштина - Лепосавић, са привременим
седиштем у Лепосавићу

Политички и правни значај Косова и Метохије за Републику Србију од српске средњовековне државе до почетка друге деценије XXI века

Апстракт:

Географски, политички, војно, економски и културолошки посматрано, простор Косова и Метохије у основи је један од битних чинилаца државотворног идентитета Срба, српског народа и српске државе. Овај простор био је и остао парадигма укупних процеса српске државе и државности, епицентар српске државе и културе, почев од Немањића па све до почетка друге деценије двадест првог века. Косовски завет је један од стубова колективне свести српског народа, како у прошлости тако и савременим политичким односима и процесима. На овом простору у даљој и ближој прошлости, као и сада, ломила су се многа копча „великих и малих сила“ и њихових политичких, економских, војних и других интереса и потреба.

Кључне речи: Република Србија, Косово и Метохија, држава, државотворно, политички и правни значај.

Abstract:

Geographically, politically, militarily, economically and culturally, the area of Kosovo and Metohija is basically one of the important factors in the state-building identity of Serbs, the Serbian people and the Serbian state. This area was and remains the paradigm of the overall processes of the Serbian state and statehood, the epicenter of the Serbian state and culture, starting from Nemanjics, until the beginning of the second decade of the twenty-first century. The Kosovo Pledge is one of the pillars of the collective consciousness of the Serbs, both in the past and in modern political relations and processes. In this area in the distant and recent past, as well as now, many polemics of “great and small powers” and their political, economic, military and other interests and needs were being discussed.

Keywords: Republic of Serbia, Kosovo and Metohija, state, state-building, political and legal significance.

Српска средњевековна државност

Питања територијалног интегритета, суверенитета, независности, културних и других облика колективног памћења српског народа, су вечита питања везана за простор Косова и Метохије, колевку српске државотворности и српске културе. Опште је познато да је садашњи простор Косова и Метохије био део Римског царства, Византије, а од XII века био је саставни део српске средњевековне државе (Рашке) односно генерално узев, центар средњевековне српске државности, њеног духовног, културног, производног и економског живота. На овом простору се изградио велики број српских цркава и манастира, чиме је дат огроман значај српском присуству на овом подручју¹. С друге стране, у односу на српску средњевековну државност, у то време није било организоване албанске средњевековне државе. Поставља се питање: да ли је могла да постоји албанска средњевековна држава уколико није постојао довољан број припадника албанског народа на том простору? Одговор је веома једноставан - није! Конститутивни чинилац сваке државе је народ, становништво. Значи, без демографског чиниоца - становништва, немогуће је причати о албанској средњевековној држави. Или, можда, неки теоретичари из области политичких, правних и других наука, сматрају да се албанска средњевековна држава могла конституисати и са српским народом и именовати као албанска држава? Без обзира на различита теоријска и методолошка становишта о напред наведеном, статистичким подацима се могу доказати или негирати неки ставови, схватања, судови, уверења, и сл. У том контексту, према статистичким подацима из турског пописа становништва од 1455. године², на Косову и Метохији било је 98% Срба а само 1 % Албанаца. Према аустријским подацима из 1871. године³, Срба је било 64%, а

1 Душан Т. Батаковић: Косово и Метохија у српско - арбанашким односима, Чигоја, 2006, стр. 9.

2 [Hadžibegić, Hamid, Handžić, Adem, Kovačević, Ešref](#), Oblast Brankovića : opširni kastastarski popis iz 1455. godine, Sarajevo : Orijentalni institut, 1972.

3 Наиме, према студији [аустријског](#) пуковника Петера Кукуља (*Петер Кукуљ*) из 1871. године, коришћена за интерну употребу Аустро - угарске

Албанаца 32%. Наведени подаци су ваљан аргумент или доказ да је на овим просторима, од доласка Турског царства до сада и других политичких субјеката, одређеним политикама, битно промењена демографска структура становништва на штету српског народа, а што је имало, и има, како у прошлости тако и у односу на садашње савремене и будуће политичке и друге односе и процесе, дугорочне последице по статус Косова и Метохије и српски народ. Тренд повећања припадника албанског народа у односу на број припадника српског народа на простору Косова и Метохије, од 15. века па све до друге деценије XXI века, имао је и има узлазну тенденцију, а што се уочава из табеле која следи.

Табела 1. Становништво на Косову и Метохији 1455 - 2006.

Године пописа	Укупно	Албанци	Срби	Турци	Роми	Остали
1455.	100	1%	98%			1%
1871.	100	32%	64%			4%
1921.	439.010	66%	26%			8%
1931. ⁴	522.064	60.1%	32.6%			7,3%
1948.	733.034	498.244	176.718	1.320	11.230	45.522
	100	68,0%	24,1%	0,2%	1,5%	6,2%
1953.	815.908	524.562	189.869	34.590	11.904	54.983
	100	64,3%	23,3%	4,2%	1,5%	6,7%
1961.	963.988	646.605	227.016	25.764	3.202	61.401
	100	67,1%	23,5%	2,7%	0,3%	6,4%
1971.	1.243.693	916.168	228.264	12.244	14.593	72.424
	100	73,7%	18,4%	1,0%	1,2%	5,8%

војске, наводи се да Призренски Мутесарифлук (који одговара у великој мери данашњем Косову и Метохији), има 500.000 становника, од којих је 318.000 Срба (62%), Албанаца 161.000 (32%), 10.000 Рома и Черкеза и 2000 Турака. Неки аутори процењују је да је око 200.000 - 400.000 Срба протерано из Косовског Вилајета од 1876 -1912, посебно током Грчко - турског рата 1897.г. 4 Радошин Рајовић, Аутономија Косова, стр.9, према:Атанасије Урошевић: Главне географске карактеристике Косова Поља, „Јужни преглед“, Скопље, год XIII, 1939., стр. 359 – 363 i 403 – 410.

5 Процена Статистичке канцеларије Косова и Метохије (www.кc-гов.нет).

(Извор: Савезни статистички завод Југославије - пописи 1921, 1931, 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991, подаци из 1455. и 1871. према раније поменутиим изворима).

Немањинска средњевековна држава изграђена је и оснаживана од XII века, која је у Србији трајала око двеста година. Српска средњевековна држава највише успоне достиже у време Стефана Дечанског и Стефана Душана (цара Душана), који је проширио државу на југ, малтене удвостручујући њену територију, која је досезала до Коринтског канала у данашњој Грчкој. У Скопљу је 1346. године Душан проглашен за „цара Срба и Грка“, а крунисање је обавио први српски Патријарх. У тим почетним фазама стварања српске феудалне државе веома мало је било писаних извора права, друштвени односи су били регулисани обичајним правом. У XIII и XIV веку као писани правни извори појављују се различите повеље⁶, међународни уговори⁷, закони⁸ (византијског и домаћег порекла). Општепознате су чињенице да је у прво доба владавине цара Душана било доминантно византијско

6 Повеље су владаочеве наредбе (исправе, укази) које су се односили на физичка или правна лица, по садржају оне су најчешће биле даровнице, којима је владар поклањао земљишне поседе а истовремено је и одређивао права не само поклонопримца, већ и права и обавезе групе становника. Најчешће су биле манастирске повеље, властелинске, градске. Позната је Хиландарска повеља (1198 - 1199), Жичка (1220), Дечанска хрисовуља (1330. и 1336), Грачаничка (1321), Арханђеловска (којом је Цар Душан 1348. године даровао манастир Св. Арханђел код Призрена) и друге.

7 Међународни уговори су најчешће били уговори између Србије и Дубровника, Србије и Млетачке републике, којима су били дефинисан положај и привилегије страних трговаца у Србији, јер су они представљали значајан фактор привредног и друштвеног напретка српске феудалне државе. Најпознатији и најстарији, сачуван је Немањин уговор о миру с Дубровником из 1186. године.

8 Неки византијски закони су били основ права средњевековне српске државе, и то: Светосавски номоканон или Крмчија из XIII века и два из XIV века: Властарева синтаagma и тзв. Јустинијанов закон. Номоканони су су били зборници права које је црква издавала и који су садржавали, поред црквених правила - канона, и световне прописе - номое. Њима су били уређени прописи о браку, миразу, купопродаји, зајму, залози, оставини, тестаменту и сл.

право за целу православну царевину Срба и Грка, а потом је, касније, донео самостално, без страних утицаја, нове законе, као Душанов законик⁹, најзначајнији уставноправни акт из тог доба. Душанов законик је био уставноправни акт јер је важио на целој територији, њиме су била дефинисана права владара, положај појединих сталежа, однос према цркви, вери, свештенству, права и обавезе властеле и сељака, облигационо, кривично, породично, наследно право, организација судства, и др. Његова специфичност је јединствена примена правних прописа на целој територији, не само српској, већ и у новоосвојеним областима. Тада, у то време, на Западу није било закона који су на сличан начин регулисали наведене друштвене односе, нити на целој територији неке државе.

У то време, Косово је у оквиру српске средњовековне државе имало значајан положај¹⁰ и на тим просторима је живело компактно српско становништво. На простору Косова српски средњовековни владари су често боравили. После уједињења српске државе, значај косовске области долази до изражаја као њен централни део, а то се огледа у томе што су српски владари подигли на Косову већи број дворова и станишта. На самом рубу данашњег Косова и Метохије, у Брнајцима (Горњи Ибар), имала је двор жена Уроша I, краљица Јелена Анжујска, код изворишта у Лабу

⁹ Душанов законик је проглашен маја 1349. године у Скопљу, познат под именом „Законик благоверног цара Стефана“, у време највећег државног развоја српске државе, која је тада заузимала две трећине територије Балканског полуострва, обухватајући и добар део грчких земаља и градова. Тим закоником цар Душан и властела ојачали су свој положај. Њиме је правно уређен положај зависног становништва и ојачана држава кодификовањем права, уместо повеља, старих закона, уговора и сл. на целој целој територији.

¹⁰ „Приштина је била центар средњовековне српске феудалне државе за време краља Милутина (1282-1321), а једно време Призрен је био престоница српских царева Душана и Уроша. Осим тога, град Пећ је у два дуга временска периода, од 1346. до 1457. и од 1557. до 1766. године, био седиште Патријаршије српске цркве, која је одиграла значајну улогу у историји Срба пре и после пада Балкана под турску власт.“

Видети: Жарко Шешлија, Косово и Метохија у политичкој историји Србије од 1912. до 1999. године, Београд, 2000, стр.34.

налазио се дворац краља Милутина, у Приштини дворце су имали српски владари Милутин, Стефан Дечански и Душан, можда и Урош, а свакако и обласни господар Вук Бранковић у временима око косовске битке. Његов дворац се налазио и у Новом Брду. Јужни крај Косова био је густо насељен дворовима: Пауни, крај Урошевца, где је српски архиепископ имао своје „станиште“, Сврчин, у истом крају, Неродимља (Породимља, Родимља, Родим), западно од Урошевца, у подножју Шаре (данас село Неродимља на самом развођу Ситнице и Лепенца), град Петрч (данас Петрич). У Призрену је био двор Рибник, у подножју Шаре.

На простору Косова и Метохије био је концентрисан и велики број привредних активности у средњевековној Србији. Наиме, развој градова зависио је од развоја трговине, занатства и рударства. Најзначајније рударско место у Србији у средњем веку, Ново Брдо, које се помиње 1326. било је центар трговине са балканским земљама. Ту се вадило олово, сребро помешано са златом, названо „глама“ или „гламско сребро“. У току XIV века ту се ковао и новац. Организација рударства у Новом Брду била је саског порекла, о чему сведочи „Рударски законик“, што га је издао Стефан Лазаревић 1412. Ново Брдо је имало значајну колонију „страних“ трговаца, у ствари трговаца из Приморја: Которана, Сплићана и Дубровчана. Највећи успон достигнут је у првој половини XV века. Ново Брдо, заштићено са два утврђена града, дуго је одолевало турским нападима (све до коначног пада Косова и Метохије, 1455¹¹) и својим богатством олакшавало борбу српских деспота за опстанак српске државе. Поред Новог Брда, значајан трговачки и занатски центар на Косову било је Јањево, споменуто први пут 1303. са српским становништвом православне вере и латинском колонијом Саса и Дубровчана, опет у близини средњевековног рудника. Приштина је била често боравиште српског краља и архиепископа или касније обласних господара. Пећ је била седиште архиепископије и потом Патријаршије, са дубровачком колонијом и „тргом“, који је, под јурисдикцијом црквеног поглавара, стално окупљао домаће и стране трговце. Призрен је, такође, био под црквеном заштитом свог православног епископа, а потом

11 Група аутора: Косово и Метохија у српској историји, Београд, 1989, стр. 47.

манастира Светих Арханђела. Он се развијао као крупан трговачки, саобраћајни и занатски центар, а највећи успон достигнут је за време цара Душана (1331-1355), као његова краљевска престоница. У Призрену се трговало италијанском, грчком, египатском, мађарском и другом робом¹².

Да је косовска област била духовно средиште српског народа у средњем веку, види се и по великом броју српских цркава и манастира на овом простору. Према неким евиденцијама, на Косову има близу две стотине очуваних или порушених храмова, мада их фактички има више, ако би се убројали и сви недовољно истражени и неидентификовани археолошки локалитети (црквине). На Косову су и крупни династички маузолеји и монашка општежића: Пећка патријаршија, Бањац, Градац, Грачаница, Дечани, Свети Арханђели и низ других, мањих, значајних манастира. За сада се не зна поуздано, колико се сачувало црквишта из преднемањићке епохе, јер систематска археолошка истраживања на Косову нису вршена, али је добар део старих немањићких цркава, подигнут на темељима старих, византијских храмова.

Током владавине српске династије Немањића на простору Косова је подигнут велики број (црквених и световних) грађевинских објеката. Пећка патријаршија је подизана у етапама. Прву цркву, Свете Апостоле, подигао је вероватно још жички игуман Арсеније, касније српски архиепископ, у трећој деценији XIII века на метоху жичког властелинства. У XIV веку подигнути су остали храмови: са северне стране Светих Апостола храм Светог Димитрија (Никодим, између 1321. и 1324), а са јужне стране црква Богородице Одигитрије са параклисима Јовану Претечи и Св. Арсенију Српском (Данило II 1324 - 1337). Нешто касније, али пре 1337. подигнута је и заједничка припрата, као и мали храм Светог Николе, уз јужни зид.¹³ Најзначајнији и очувани споменик српског грађевинарства на Косову је манастир Дечани, који је подигао Стефан Урош II (Дечански, 1321. до 1331), у времену од 1327. до 1335, који је довршио краљ Стефан Душан. То је храм Пантократора (Сведржитеља), код села Дечане, код Пећи. Многобројни споменици средњовековног

12 Димитрије Богдановић: Књига о Косову, Београд, 1985., стр. 40-41.

13 Наведено дело, стр. 42-43.

феудалног Косова довољан су аргумент да је простор Косова у српској средњевековној држави био значајна област, где су се одиграла кључна догађања, како у сфери политике тако и у области културе¹⁴.

После пада српске средњевековне државе на простору Косова и Метохије (као временска тачка пада узима се пад рударског и трговачког града Новог Брда под турску власт, 1455. године) и неколико година касније у целој Србији долази до успостављања турске власти и турског система управе, преко световне, верске и судске власти. Новостворена власт доноси промене у државном устројству, примат ислама као религије, где опстаје систем верских аутономија за хришћане, који су били у подређеном положају. У тим тешким приликама, јаку подршку српском народу даје Српска црква (Пећка патријаршија, обновљена 1557) која је кроз своје институте очувала српску државност¹⁵. С друге стране, Албанци (чији почети националног оформљивања отпочињу са Скендербеговим (хришћанским) устанцима против Турака

14 Четири најзначајнија дела српске средњевековне црквене архитектуре (манастири Дечани и Грачаница Пећка патријаршија и Црква Богородице Љевишке) налазе се на листи Унескове светске културне баштине Видети: Представљање средњевековне културне баштине на Косову и Метохији, <http://whc.unesco.org/en/list/724>.

15 „На простору већем од државе Немањића, високи црквени великодостојници су обнављали старе и оснивали нове епархије трудећи се да ојачају православну веру, поткопану утицајима страним њеном учењу. Ослоњена на традиције средњевековне српске државе, Пећка патријаршија је обновила старе и успоставила нове култове светих владара, архиепископа, мученика и ратника, оживљавајући, притом, немањичко наслеђе. Осећање верске и етничке солидарности појачавано је заједничким већањем на црквеним саборима (где су осим црквених великодостојника учествовали и ниже свештенство, сеоски кнезови и хајдучки вођи), као и изграђивањем нарочитог морала, заснованог на светосавским традицијама, али прилагођеног новим условима и снажним патријархалним обичајима изолованих сеоских заједница. Класичан сталешки раздор је био је превазиђен, стварајући простор за настанак специфичног амалгама верског и етничког који се обично назива „српским православљем“.

Душан Т. Батаковић: „Косово и Метохија у српско-арбанашким односима“, Чигоја, 2006, стр. 18.

из XV века) који су протеком времена у битној мери примили ислам, долазили су на простор Косова и Метохије, не чинећи на њему већину све до краја XIX века.

Српска државност од XIX века до почетка друге деценије XXI века

Албанско - турски односи, а посебно у време Рилиндје (1878. године), имали су заједничку одредницу одн. борбу против хришћанских Срба које су сматрали као реметилачки фактор у турском царству. Стасавање српске аутономне кнежевине и њено међународно признање, остварено 1878. на Берлинском конгресу, довело је границе српске државе до самог Косова и Метохије, када отпочињу инверзивни процеси, где ће десетине хиљада Срба напуштати Косово и Метохију, а истовремено, са проширењем српске државе ка југу, Албанци ће напуштати своје насеобине које су се протезале готово до Ниша, те ће се крајем XIX века остварити натполовична већина Албанаца на Косову и Метохији. Почетком XX века долази до геополитичких померања, успостављања сарадње до тада често супростављених хришћанских (православних) балканских држава, те се 1912. године стварају повољне околности за заједничку акцију против Турске, која је у II светском рату довела до искључивања турског чиниоца са Балканског полуострва, остављајући у турском поседу само мали део Балкана, у непосредној близини Цариграда. Српска војска ослобађа Косово и део Метохије у октобру 1912. године. То је била неспорна српска територија по уговору балканских земаља - савезница, што се условно може рећи и за северну Албанију (што није био случај са подручјем Вардарске Македоније)¹⁶. Укључењем Косова и Метохије

16 У таквој ситуацији када је уз активно ангажовање Русије, истина после дугих и мучних натезања и погађања, Балкански савез Србије, Бугарске, Грчке и Црне Горе ипак 1912. образован, противнички табор (Немачка, Аустрија) није седео скрштених руку. Он је играо на карту противречних интереса балканских држава и великих апетита малих балканских националиста, подстичући тек рођени, неконституисани, али крајње агресивни примитивни, албански национализам, као и старе бугарске снове о Македонији. Ако овим идејама нису могле да спрече настанак

у састав Краљевине Србије, на њему се успостављају цивилни и војни органи власти, успостављена управна подела као у Србији (систем срезова и округа), у оквирима модела унитарне државе, који је Србија неговала од свог настанка као модерне државе почетком XIX века. На Косову и Метохији војне власти су дуго имале значајну улогу, јер су нове територијалне границе Србије биле мета напада албанских племена. Инкорпорација нових области у састав српске државе, потврђене Уговором о миру из Букурешта 1913. године, није могла ићи својим нормалним токовима, јер је 1914. године дошло до избијања Првог светског рата. Са друге стране, иначе дуго спорне и мукотрпно преговаране, границе коначно су утврђене тек 1925.¹⁷ Новембра 1912.

Балканског савеза и његове победе над Турском 1912 - 13, Централним силама је пошло за руком нешто друго: да окрње тековине српских победа, да одбаце Србе и Црногорце из Северне Албаније, да затворе Србији излаз на Јадран и усмере је на долину Вардара где је сукоб са Бугарском био неминован. Ратни сукоб (II Балкански рат 1913.) представљао је крај балканске сарадње на којем је блок Антанте био пасиван. Оба табора великих сила као да су ценила да је тренутак одлучног обрачуна дошао, да рата мора бити и да га је најбоље отпочети баш на Балкану.

Видети: Чедомир Попов: Европске силе и српско питање 1878 - 1918, у: Европске силе и српско питање 1878, 1914, стр. 33.

17 „Коначним разграничењем Краљевина СХС је добила манастир Свети Наум са околином, а у пределу Врмоша територију Скела – Кикавац - Сухи Врх - Планиница до старе црногорско - турске границе, и право слободног пролаза кроз Врмошку долину између Подгорице, са једне, и Плава и Гусиња, са друге стране. Албанија је добила село Пишкопеју са околином јужно од Охридског језера и долину Врмоша са територијом до села Кути - Грнчар између реке Лимбраје и Грнчара. Осим тога, Албанија је имала право слободног пелеринажа у манастир Свети Наум, а становништво Врмоша добило је право на слободан пролаз преко граничне територије, од скеле Кикавац до Хотских Ханова. Становништву Албаније дозвољено је у зони западно од Ђаковице да слободно може долазити на ђаковићко тржиште ради трговине, како је већ било уређено одлуком из 1913. године”.

Саша Мишић: Албанија: пријатељ и савезник, југословенска политика према Албанији 1924 - 1927, стр. 84-85, према: М. Милошевић: Успостављање међудржавне границе између Краљевине СХС и Албаније после II светског рата (1916 - 1926), стр. 135: Војноисторијски гласник, бр. 3/1990

Детаљније о преговорима о граници Краљевине СХС и Албаније током 1925, видети: Саша Мишић: наведено дело, стр. 81-85.

године настаје независна Албанија, под великим утицајем у то време две велике силе: Аустро - Угарске¹⁸ и Италије. Косово и Метохија, са сломом српске војске, 1915. године и њеним преласком изван граница Србије, потпада под аустроугарску и бугарску војну власт). Током Првог светског рата, српски народ је доживео многа страдања на овом простору. После 1918. године Косово и Метохија је ушло у састав југословенске државе. Од 1941. до 1945. Године, на Косову и Метохији успоставља се режим квислиншке управе „Велике Албаније“, коју признаје нацистичка Немачка. Албанци формирају 21. СС дивизију „Скендербер“ (са 11 000 војника). Након ослобођења комунистичке власти Србима - колонистима уредбом од 6. марта 1945. забрањују повратак на Косово и Метохију, док насељени Албанци из Албаније,

18 Да је овај простор (Балканско полуострво) морао остати у интересној сфери Аустроугарске сматрали су пре свега војни кругови Монархије. Наиме, шеф аустроугарског Генералштаба, Беки, марта 1878. у мемоару предатом цару, истиче да Аустро - Угарска мора заузети не само Босну и Херцеговину, него и Новопазарски санџак, како би се тиме онемогућило уједињење Србије и Црне Горе и обезбедио излазак на Егејско море. Тај простор, сматрао је Бек, омогућиће Монархији да се послужи „грчким, албанским и муслиманским елементима“ у борби против „јужнословенских“ народа. Тиме ће се стећи услови за непосредан утицај на „римокатоличке Албанезе и Словенима непријатељске Арнауते“, што ће имати изузетан значај у будућој подели Турске. У дугорочној стратегији ове политике, у борби против Србије и српског националног покрета, посебно место се даје стварању посебне арбанашке кнежевине под протекторатом Аустроугарске. То потврђује и изјава новог министра спољних послова, Голуховског, на саветовању о Албанији (1896), да „оснивањем независне Албаније ми хоћемо, пре свега, да створимо клин између Србије и Црне Горе“;

Видети: С. Терзић: Србија и Грчка 1856 - 1903; Борба за Балкан, стр. 212-213, према: Милорад Екмечић: Ставрање Југославије, део II, стр. 330 - 332 и Томислав Краљачић: Калајев режим у Босни и Херцеговини 1882 - 1903, стр. 24-26.

Насупрот томе, и у Србији и међу Србима изграђује се сазнање да „између Србије и Аустро - Угарске нема измирења“. Где је излаз? За Аустрију елиминација Србије као државе, за Србију у упорном терању за својим националним циљевима, с вером у властите снаге и подршку Русије.

Видети: Чедомир Попов: Европске силе и српско питање 1878 - 1918, у: Европске силе и српско питање 1878 -1914, стр. 31.

који су дошли током окупације, нису били принуђени да напусте Косовско - Метохијску област.

Уставом ФНРЈ из 1946. године утврђено је постојање две аутономне јединице у саставу Народне Републике Србије, и то АП Војводина и АО КиМ, а што се види из члана 2 Устава ФНРЈ (члан 2. ст.2: - Народна Република Србија има у свом саставу Аутономну покрајину Војводину и Аутономну Косовско - Метохијску област). Уставна права и обавезе Аутономне Покрајине Војводине и Аутономне Косовско - Метохијске области била су утврђена и Законом о Аутономној Косовско - Метохијској области и Законом о установљењу Аутономне Покрајине Војводине које је донело Председништво Народне Скупштине Србије, 1. одн. 3. септембра, 1945. године и Уставом НР Србије од 17. 01. 1947. године. У специфичним друштвеним и политичким односима од 1948. до 1953. године, које карактерише и политичко - идеолошки сукоб са СССР, донет је Уставни закон о основама друштвеног и политичког уређења ФНРЈ и савезним органима власти од 13. јануара 1953. године,¹⁹ који је потврдио уставноправни континуитет ФНРЈ. Статус аутономних покрајина, односно АКМО, такође је био утврђен Уставним законом ФНРЈ, иако у погледу њиховог политичко - конституционалног положаја и права нису утврђене суштинске промене. Он је гарантовао њихова аутономна права и истакао да се њима „обезбеђују самоуправна права“ а њихово утврђивање је препуштено Уставу републике Србије, а што се уочава из члана 113 Уставног закона ФНРЈ. Уставом СФРЈ из 1963. године (усвојен 07. 04. 1963. на седници Савезне народне Скупштине) обе аутономне јединице, Војводина и Косово и Метохија у саставу СР Србије, добијају назив покрајине и њих Устав СФРЈ из 1963. утврђује као друштвено - политичке заједнице у саставу републике (чл. 112 Устава СФРЈ из 1963: „ Аутономне покрајине су друштвено - политичке заједнице у саставу републике. Аутономна права и дужности и основна начела о организацији Аутономних покрајина утврђује Устав Републике“).

¹⁹ Уставном закону претходило је доношење Закона о радничким саветима (1950) који уводи радничко самоуправљање у Југославији, као посебан облик развоја социјалистичких односа у земљи и Закон о народним одборима из 1952. године

Амандманским променама из 1968. и 1971. године извршене су суштинске промене уставноправног положаја СФРЈ, а посебно аутономних покрајина. Према амандманима из 1968. покрајине су постале конститутивни елеменат федерације и саставни део СР Србије, а што се види из амандмана XVIII (1. „Социјалистичка Аутономна Покрајина Војводина и Социјалистичка Аутономна Покрајина Косово настале су у заједничкој борби народа и народности Југославије у народноослободилачком рату и социјалистичкој револуцији и, на основу слободно изражене воље становништва - народа и народности покрајина и федералне Србије, удружиле су се у Социјалистичку Републику Србију у оквиру Социјалистичке Федеративне Републике Југославије. 2. Аутономне покрајине су социјалистичке демократске друштвено - политичке заједнице са посебним националним саставом и другим особеностима“...) ²⁰. Амандманом XX из 1971. године покрајине су утврђене на следећи начин: „Покрајине су аутономне социјалистичке самоуправне демократске друштвено - политичке заједнице у којима радни људи, народи и народности остварују суверена права, а кад је то у заједничком интересу радних људи, народа и народности републике као целине Уставом Социјалистичке Републике Србије утврђено и у Републици“ ²¹. Те уставне промене су постале и саставни део Устава СФРЈ из 1974. године, а то се односи, пре свега, на односе у федерацији и уставноправни положај аутономних покрајина. Косово губи статус де факто федералне јединице Уставом Републике Србије из 1990. године и од тада носи назив Аутономна Покрајина Косово и Метохија.

Током 1996. и касније, албанска терористичка организација ОВК започиње терористичке активности на КиМ уз подршку страних ментора, а потом долази и до злочиначке агресије Запада на СР Југославију. Претходница агресији било је искључење СРЈ, 22. маја 1992. из Уједињених нација и Међународног монетарног фонда, 15. децембра 1992. године.

²⁰ Службени лист Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, година XXIV, број 55, Београд, понедељак, 30. децембар 1968.

²¹ Службени лист Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, година XXVII, број 29, Београд, четвртак, 8. јул 1971.

Оружана агресија НАТО на СР Југославију била је, према свим индикаторима, финализација укупних политичких и других интереса западних структура и САД у форми неправедног агресивног рата против једне мале и поносне суверене земље, чланице ОУН, без сагласности Савета безбедности УН.

Закључак:

Косово и Метохија је срце и душа српске државе и државотворности српског народа, почев од Немањића па све до сада, као и у наредним периодима развоја Републике Србије. Проглашење независности покрајине Косово и Метохија, саставног дела територије Републике Србије, као суверене државе, без њеног пристанка представља нелегалан акт који је у супротности с Повељом ОУН и Завршним актом из Хелсинкија (ОЕБС), и у супротности је са Уставом Републике Србије и међународним документима, Документом Ахтисари - Черномирдин, усвојеним на седници Народне Скупштине Србије и Владе СРЈ од 03. јуна 1999. године, Резолуцијом 1244 СБ УН (1999) и Војно - техничким споразумом (1999).

Conclusion:

Kosovo and Metohija is the heart and soul of the Serbian state and statehood of the Serbian people, starting with Nemanjics, until now, as in the following periods of development of the Republic of Serbia. The declaration of independence of the province of Kosovo and Metohija, an integral part of the territory of the Republic of Serbia as a sovereign state, without its consent is an illegal act contrary to the OUN Charter and the Helsinki Final Act (OSCE), and contrary to the Serbian Constitution and international documents "Athisari - Chernomyridine", it was adopted at the session of the National Assembly of Serbia and the Government of the FRY on June 3. 1999. by UN Security Council Resolution 1244 (1999) and the Military-Technical Agreement (1999).

Литература:

- Атанасије Урошевић: Главне географске карактеристике Косова Поља, „Јужни преглед“, Скопље, год XIII, 1939.
- Група аутора: Косово и Метохија у српској историји, Београд, 1989.
- Димитрије Богдановић: Књига о Косову, Београд, 1985.
- Душан Т. Батаковић: Косово и Метохија у српско - арбанашким односима, Чигоја, 2006.
- Група аутора: Косово и Метохија у српској историји, Београд, 1989, стр. 47.
- Жарко Шешлија, Косово и Метохија у политичкој историји Србије од 1912 - 1999. године, Београд, 2000.
- Чедомир Попов: Европске силе и српско питање 1878 - 1918, и: Европске силе и српско питање 1878 – 1914; Саша Мишић: Албанија: пријатељ и савезник, југословенска политика према Албанији 1924 - 1927, стр. 84 - 85, према: М. Милошевић: „Успостављање међудржавне границе између Краљевине СХС и Албаније после Другог светског рата“ (1916 - 1926), стр. 135, Војноисторијски гласник, бр. 3/1990.
- С. Терзић: Србија и Грчка 1856 -1903; Борба за Балкан, стр. 212-213, према: Милорад Екмечић: Ставрање Југославије, део II, стр. 330-332 и Томислав Краљачич: Калајев режим у Босни и Херцеговини 1882 - 1903.
- Службени лист Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, година XXIV, број 55, Београд, понедељак, 30. децембар 1968.
- Службени лист Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, година XXVII, број 29, Београд, четвртак, 8. јул 1971.
- Hadžibegić, Hamid, Handžić, Adem, Kovačević, Ešref, Oblast Brankovića: opširni kastastarski popis iz 1455. godine, Sarajevo: Orjentalni institut, 1972.

Доц. др БУДИМИР АЛЕКСИЋ
Институт за српску културу
Никшић

ЦРНА ГОРА И КОСОВСКИ ЗАВЈЕТ – НЕКАД И САД

Сажетак:

У раду се анализира вјековна континуирана везаност српског народа са простора данашње Црне Горе за Косово и косовски завјет. Анализа је показала да је српска народна традиција о Косову и Метохији као светој српској земљи, која је била ризница свега најдрагоцјенијег што је српски народ створио у историји, нарочито активно живјела у подловћенској (Старој) Црној Гори и сусједним Брдима као „непокореним“ српским просторима. Свој најснажнији израз косовска традиција је нашла у књижевном и културном стваралаштву владика и господара Петровића Његоша, који су сматрали да је Косовска битка главни међаш у историји српског народа и да је подловћенска Црна Гора покосовски српски збјег. Како у прошлости тако и данас, Косово је идентитетска вертикала Црногораца, Брђана и Бокеља, односно српског православног народа на простору данашње Црне Горе.

Кључне ријечи: Црна Гора, Црногорци, Косово и Метохија, косовски завјет, Петровићи Његоши, српски народ.

Summary:

The paper analyzes the centuries-old continuous bonds of the serb people from the area of today's Montenegro to Kosovo and the Kosovo Pledge. The analysis showed that the Serbian tradition of Kosovo and Metohija as a holy Serbian land, which was a treasury of the most precious things that the Serb people created in history, lived especially in the area beneath the mountain Lovcen-(Old) Montenegro, and neighboring hills as "unconquered" Serbian areas. The Kosovo tradition found its strongest expression in the literary and cultural work of bishops and masters of Petrovic Njegos, who considered the Battle of Kosovo to be the main milestone in the history of the Serbian people and that the Montenegring area around Lovcen was a Kosovo-Serbian refugee. As in the past and today, Kosovo is the identity vertical of Montenegrins, Brdians and Bokeljs, that is, the Serbian Orthodox people in the area of today's Montenegro.

Keywords: Montenegro, Montenegrins, Kosovo and Metohija, Kosovo Pledge, Petrovici Njegosi, Serbs.

Косовски завјет, који претпоставља вјечно пролазном, уцијепљен је у српску националну свијест, прије свега кроз народну и умјетничку књижевност и јаку народну традицију. Српска народна традиција о Косову, као светој земљи која је била ризница свега најдрагоцјенијег што је српски народ створио у историји, и као мјесту на коме се 1389. збио централни догађај читаве српске историје, нарочито је активно живјела у подловћенској (Старој) Црној Гори и сусједним Брдима као „непокореним“ крајевима српског етничког простора. Таква Црна Гора је била чувар „Лазаревих аманета“ (краљ Никола) у којој се, његошевски речено, збјежало све оно што се није хтјело „у ланце везати“. Као што је познато, кроз цјелокупно своје стваралаштво Његош провлачи тезу, засновану на народном предању и историјским чињеницама, да су Срби са простора Старе Црне Горе и Брда директни потомци преживјелих српских витезова, учесника у Косовском боју, који су послје тога избјегли турско ропство и збјежали се у неприступачне планине, гдје су водили „борбу непрестану“, и, у најтежим условима, чували успомену на Лазареву жртву и Обилићев подвиг, и – захваљујући томе – сачували српско име и вјеру.

Сви који су проучавали историју и народну традицију класичне Црне Горе слажу се у оцјени да су се Срби са тог подручја са Косовом рађали, живјели и умирали. О снажном присуству косовског завјета у животу српског народа подловћенске Црне Горе писали су многи научници и књижевници, домаћи и страни, између осталих: Јован Цвијић²², Иво Андрић²³, Раде Михаљчић²⁴, Борис Николајевић Путилов²⁵, Мишел Обен²⁶, Жарко Видовић²⁷,

22 Балканско полуострво, САНУ, НИРО „Књижевне новине“, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1987.

23 „Његош као трагични јунак косовске мисли“, у књизи: Уметник и његово дело, Сабрана дела Ива Андрића, књига тринаеста, Просвета, Београд, 1981, стр. 9–33.

24 Јунаци косовске легенде, БИГЗ, Београд, 1989.

25 Јуначки еп Црногораца, Универзитетска ријеч, НИО „Побједа“, Титоград, 1985.

26 Његош и историја у песниковом делу, Књижевне новине, Научна књига, Нова књига, Београд, 1989.

27 Његош и косовски завјет у новом вијеку, Филип Вишњић, Београд, 1989.

Драго Ђупић²⁸, Јован Бојовић²⁹ и други. Навешћемо овом приликом само неколико реченица из књиге о Његошу Милована Ђиласа, који наглашава укоријењеност косовске завјетне мисли код српског народа Његошеве Катунске нахије – језгра Старе Црне Горе: „Велики митови – уклето српство, склањање властеле по косовском слому царства у црногорске горе, освета Косова, жртва Обилића, неизмирљивост крста и полумјесеца, Турци као апсолутно зло, распрострајени по свом српском народу, овдје, код Катуњана, добили су најоштрије, најнепомирљивије видове. Овдје је то и осјећање – мимо и изнад свих других. Обилић и Косово нијесу били некад и далеко, него су ту – у свакодневном мишљењу и осјећању и живљењу и борби с Турцима“³⁰.

У народној традицији и памћењу Срба у Старој Црној Гори Косово је представљало жариште националне хероике и култа, оличених у личностима светог кнеза (цара) Лазара, Милоша Обилића, Старог Југ Богдана и осталих косовских јунака. Народна традиција на том простору од Косова је изградила императив сјећања и подсјећања на дане некадашње славе и величине, увијек изнова дајући нове импулсе за истрајавање и самоодржање. „Прастара дуга, из росе с травна Газиместана, треперила је стољећима над Црном Гором – у историји, традицији и творачком даху“, истакао је академик Чедо Вуковић у свечаном говору на отварању научног скупа „Косовски бој у историји, традицији и стваралаштву Црне Горе“ одржаном у Подгорици 25. октобра 1989. у организацији Црногорске академије наука и умјетности, Историјског института СР Црне Горе и Филозофског факултета у Никшићу³¹.

28 „Косовски мит и Црна Гора“, у: Косовска битка 1389. године и њене последице, Зборник радова, САНУ, Српска православна епархија за Западну Европу, Матица Срба и исељеника Србије, Београд, 1991.

29 „Видовдан у народној традицији у Црној Гори“, у: Косовски бој у историји, традицији и стваралаштву Црне Горе, Зборник радова, САНУ, Титоград, 1990.

30 Милован Ђилас, Његош пјесник, владар, владика (прво југословенско издање), Ауторско -издавачка група „Зодне“ и аутор, Београд – Љубљана, 1988, стр. 20.

31 „Говор академика Чедо Вуковића на отварању скупа“, у: Косовски бој у историји, традицији и стваралаштву Црне Горе, Научни скупови – књига

Књижевно, културно и уопште духовно стваралаштво српског народа из Старе Црне Горе и Брда у највећој мјери је било надахнуто косовским инспирацијама. „Косово је у сржи прве штампане књиге Црнојевића. Оно је у историји владике Василија, у посланицама и стиховима Петра Првог, у записима народним и главарским. Косово је у свевидој пјесми слијепих гуслара – све до високе пјесничке ријечи Његошеве, до порука Стефана Митрова Љубише, Марка Миљанова и других, који потомству оставише потомство ријечи. Отварајући Његошев «Србски буквар», основци срицаху прва слова о косовском боју. Обилића пољана – под Ловћеном – окити се медаљом Обилића. Кроз народне пјесме и приче и све реторичке облике проговараше култ Обилића и антикулт Бранковића³². Истраживања су потврдила да је већина становништва данашње Црне Горе углавном насељена са простора Косова и Метохије послје првих продора Турака (на ову тему су вриједна етнолошка и антропогеографска истраживања Јована Ердељановића и Петра Шобајића) и да су косовска традиција, видовданска етика и култ Милоша Обилића вјековима најснажније били присутни у областима Старе Црне Горе, Старе Херцеговине и Старе Рашке. Стога је природно што је косовска традиција свој најснажнији израз нашла у стваралаштву владика и господара Петровића-Његоша, који су 220 година управљали најприје Старом Црном Гором, потом Брдима, а касније и Старом Херцеговином и Старом Рашком, а 154 године владике из куће Петровића биле су на челу Цетињске митрополије, једине институције на простору Старе Црне Горе и Брда тога времена која је била основни вјерски, културни и национални чинилац све до 1851.³³

21, Одјељење умјетности – књига 7, ЦАНУ, Титоград, 1990, стр. 12.

32 Исто.

33 О периоду владавине Петровића - Његоша видјети: Глигор Станојевић, Црна Гора у доба владике Данила (Цетиње: Историјски институт НР Црне Горе, 1955); исти, Митрополит Василије Петровић и његово доба (1740-1776) (Београд: Историјски институт, Народна књига, 1978); исти, Црна Гора пред стварање државе 1773-1796 (Београд: Историјски институт, 1962); Петар Поповић, Црна Гора у доба Петра I и Петра II (Београд: Српска књижевна задруга, 1951); Бранко Павићевић, Петар I Петровић Његош (Подгорица: Пергамена, 1997); Бранко Павићевић, Данило Петровић Његош, књаз црногорски и брдски 1851-1860 (Београд: Књижевне новине,

Новак Килибарда је добро уочио утицај цетињских владика Петровића - Његоша на конституисање „вјере Обилића“ у Црној Гори и на суштину њихове политичке филозофије: „Зачетак ‘вјере Обилића’ у Црној Гори у дијалектичкој је вези како с прегнућем да се истражи исламизирани живаљ, као унутрашња непријатељска снага, тако и са теолошким образовањем, и теолошком обавезом, црногорских владика Петровића као идејних усмјеривача народног прегнућа. Петровићи, као првосвештеници и господари Црне Горе, јесу посредници између косовског мартирства, као хришћанске врлине првога реда која одржава вјерску свијест српског народа и борбене примјене те врлине која се спецификовала као црногорска борба за политичко ослобођење. Дакако, тим посредовањем Петровићи се настављају на политичку стратегију српске цркве, боље рећи политичку филозофију, која је стара колико и самосталност те цркве“³⁴.

Косовска традиција у Цетињској митрополији

У кругу Цетињске митрополије његована је народна традиција о Косовском боју и Обилићевом подвигу. Косовска мисао и традиција, преко Видовдана и косовских јунака, пратила је српску ослободилачку идеју на простору Цетињске митрополије. Првог Петровића на трону цетињских митрополита владика Данила (1697 - 1735) у Сечују 1700. године хиротонисао је избјегли пећки патријарх Арсеније III Црнојевић. Радован Самарцић пише да је патријарх Цетињској митрополији настојао дати ... значај и улогу бедема против продирања католичких утицаја“³⁵.

О развијености косовске традиције и његовању косовског завјета у оквирима Цетињске митрополије веома студиозно

1990); исти, Стварање црногорске државе (Подгорица: ЦИД, 2007).

34 Др Новак Килибарда, „Косовски мит у Црној Гори“, у: Косово у усменој и средњовековној књижевности, Зборник радова, Народна библиотека и Друштво преводилаца, уметника и научних радника – Крушевац, Крушевац, 1989, стр. 65–66.

35 Радован Самарцић, „Српска црква у Турском царству 1690 - 1766“, у: Историја српског народа IV/1, ур. Славко Гавриловић, Српска књижевна задруга, Београд, 1986, стр. 533.

говори историчар Глигор Станојевић у својој књизи „Црна Гора у доба владике Данила“, гдје - поред осталог - наглашава чињеницу да први владика из владарске куће Петровића - владика Данило (1697-1735) слави Обилићев витешки подвиг на Косову: „Цетињске владике његовале су успомену на косовску трагедију. Она је схваћена као губитак народне независности. Владика Данило у једном писму из 1714. слави Обилића као оличење херојства, ‘који је убио турског цара на Косову, па је затим и сам погинуо са својим господаром и са својих седам хиљада бораца, што је Црногорце и довело у ове крше’“³⁶.

Након владике Данила, владика Василије Петровић (1744 - 1766) такође слави Милошев витешки подвиг на Косову, и у својој „Историји о Черној Гори“ (Москва 1754), првој црногорској историји, овог косовског подвижника назива Обилићем. Занимљиво је да је то најстарији помен Обилића за који се до сада зна. Та чињеница свакако представља један од многих доказа да је косовска идеја у Старој Црној Гори била врло жива и да је, поред осталог, имала и национално-ослободилачку функцију. Наиме, Обилићев витешки подвиг истицан је као примјер жртвовања за општи циљ и као узор свим врстама јунаштва који је требало да надахњује српске јунаке у борбама „за крст часни и слободу златну“³⁷.

У „Историји о Черној Гори“ владика Василије доноси прилично опширан приказ Косовске битке. Та чињеница, по ријечима Димитрија Машановића, представља непобитан доказ да је „косовска легенда, и у њој митски лик Милоша Обилића у Црној Гори настао, или настајао, још знатно раније, тј. прије седамнаестог вијека као доње временске границе“³⁸. Машановић сматра да се оваква тврдња може доказивати на

36 Глигор Станојевић, Црна Гора у доба владике Данила, Историјски институт НР Црне Горе, Цетиње, 1955, стр. 183–184.

37 О владици Василију опширније консултовати: Глигор Станојевић, Митрополит Василије Петровић и његово доба (1740 - 1766), Историјски институт, Народна књига, Београд, 1978.

38 Димитрије Л. Машановић, „Ко је старији: Његош или црногорски народ и његова традиција? Још о присуству лика Милоша Обилића у црногорском народном предању“, у књизи: Његош на Косову, Књижевна заједница Звездара, Београд, 1990, стр. 82.

егзактан и непобитан начин ако се знају „елементарне теоријске законитости еволуције народне епике и, шире, народног усменог предања“³⁹. Јер, по његовом мишљењу, „првобитно језгро косовског предања јесте, дакле, историјат, тј. сама Косовска битка, тако велика и трагична по свом исходу и последицама, те је сасвим разумљиво да се трансформација великог историјског догађаја у форми разних видова усменог народног предања почела одвијати убрзо после самог догађаја, и то у разним варијантама, и на једном веома широком простору“⁴⁰.

Машановић констатује чињеницу да доста опширан приказ Косовске битке у „Историји“ владике Василија садржи комплетну косовску легенду, „готово потпуно подударну с њеним развијеним и коначним обликом, који је формиран у првој половини деветнаестог вијека и познат нам је, прије свега, из Вукових народних пјесама“⁴¹, и с правом закључује да владичин опис Боја на Косову „може само да представља кратки сажетак из укупног црногорског предања о овом значајном историјском догађају, који су сигурно чинили епске пјесме, приче, легенде и други облици црногорског народног предања“⁴². Владика Василије – истиче на крају Машановић – „није имао никаквих других извора за своју ‘историју’ сем црногорског народног предања. Он је, као што се добро зна, потписао ово дјело као ‘српскога трона егзарх’, што је, опет, тијесно повезано с његовим схватањем народности и историје његовог народа“⁴³.

Чињеница да су владике Данило и Василије Петровић у својим текстовима славили Обилићев подвиг представља поуздано свједочанство о живом присуству косовског завјета у свијести цетињских митрополита који су на тој основи изграђивали и афирмисали политичку мисао о ослобођењу и уједињењу српског народа, подстичући - у том циљу - ослободилачке покрете. Тако је владика Василије 1763, према извјештају пуковника Паулића, имао план „да се успостави стара српска држава, у коју би, поред Србије, Бугарске, Горње Албаније, Далмације и Босне, ушао и

39 Исто.

40 Исто.

41 Исто, стр. 84.

42 Исто.

43 Исто, стр. 85.

Карловачки Банат и Славонија. Закључено је било“, наставља Паулић, „да православни у исти дан побију све Турке у овим провинцијама, а у аустријским крајевима све официре. За овај план био је придобијен тадашњи карловачки владика Јакшић, који је стајао у преписци с црногорским митрополитом преко писмоноша попова. Овај план није успио с разлога што нијесу имали потребан број способних вођа“, мисли Паулић⁴⁴.

Владика Василије је сматрао да је Косовска битка главни међаш у историји српског народа, а да је подловћенска Црна Гора покосовски српски збјег. У складу са народном традицијом, чврсто увреженом у свијести Срба из Старе Црне Горе његовог доба, владика Василије у својој „Историји о Черној Гори“ наглашава да су Црну Гору населили преживјели витезови у Косовском боју: „Црна Гора насељена је већином досељеницима, који у ове горе добјежаше послје пропасти царства српскога“⁴⁵.

Претходник владике Василија на цетињском владичанском трону, владика Сава Петровић (1735 - 1782), такође је заступао мишљење о Србима из Старе Црне Горе као физичким потомцима и духовним наследницима трагичне косовске епопеје. Тако у писму дубровачком кнезу и Сенату Дубровачке републике он пише: „Ваша славна република зна да је све господство и слава сербска пала и ништа није остало... нако један цвијет на вас свијет што јоште може се сербска земља похвалити“⁴⁶.

И код црногорских главара из његовог времена снажно је присутна косовска мисао као идеја водилца у борби за ослобођење. У вријеме боравка владике Саве у Русији главари Црне Горе пишу руском резиденту Вишњакову, износећи наду да ће Русија кренути против Турака, те да ће тај талас доћи и „у србску земљу на поље Косово“⁴⁷.

44 Вид. о томе: Душан Вуксан, „Црна Гора у доба младости митрополита Петра Првог“, Записи, књ. XXI, Цетиње, 1939, стр. 265.

45 Цитирано према: Батрић Јовановић, Црногорци о себи, Народна књига, Београд, 1986, стр. 65.

46 Исто.

47 Бранко Павићевић, „Владика Сава Петровић у Русији 1734 - 1744. године“, Историјски часопис, 14-15, бр. 5, Београд, 1965, стр. 96; Чедомир М. Лучић, Власт и спољни утицаји у Црној Гори 1499 - 1851, Филозофски факултет, Српско Сарајево, 2002, стр. 285.

Косовски завјет у дјелу Петра Првог - Светог

И митрополит Петар Први - Свети (1784 - 1830), четврти по реду (послије Данила, Саве и Василија) цетињски митрополит из владичанске куће Петровића, користио је мотиве из косовске традиције у својим дјелима. Као веома образован човјек, он је – поред усмене традиције о косовском боју, живо присутне у свијести његовог народа - несумњиво био упознат и са многим средњовјековним писаним изворима црквене провенијенције о том догађају. Иако ниједно његово дјело није у цјелини посвећено Косову, он апострофира Косовски бој као пресудан догађај у историји српског народа, када је пропало српско царство и почело робовање Турцима. У пјесми „Погибија везира Махмут - паше на село Крусе“ налазимо један од два основна мотива косовске легенде – мотив издаје:

„Чујете ли, што Турци говоре,
Како они вазда Србље коре,
А несрећом боја Косовскога,
Кад смо наше царство изгубили
Од издаје Бранковића Вука,
Њему зато било вјечна мука!“⁴⁸.

У потпуном слиједу косовске легенде и народне пјесме, митрополит Петар Први Петровић Његош узроке пропасти српске средњовјековне државе види у издаји и невјерству Вука Бранковића. Мотив издаје први пут се везује за име Вука Бранковића у дјелу „Краљевство Словена“ дубровачког свештеника (бенедиктинца) и историчара Мавра Орбина, објављеног у Песару (Италија, 1601). С обзиром да је познавао више страних језика (руски и италијански посебно) и да је имао богату библиотеку са вишејезичним издањима, владика Петар Први је, осим „Историје о Черној Гори“ владике Василија Петровића, вјероватно био упознат и са Орбинијевим „Краљевством Словена“, преко кога је посредно упознао „и раније дубро-

48 Чедо Вуковић, Петар I Петровић, Фреске на камену, Графички завод, Титоград, 1985, стр. 446.

вачке изворе које је Орбин користио и уносио у своје дјело⁴⁹.

Мотив издаје Вука Бранковића јавља се у неколико пјесама и неколико посланица Петра I, а присутан је и у његовој „Краткој историји Црне Горе“, као и у „Законику опшчем црногорском и брдском“. У пјесми „Милорадовић“ руски цар Петар Велики преко свога посланика Михаила Милорадовића, Србина из Херцеговине, јавља цетињском митрополиту Данилу Петровићу:

„И још имам свога издајника,
Кано Срби Бранковића Вука,
Издајника мога подложника,
Проклетога Мазепу Ивана,
Војеводу од Русије Мале“⁵⁰.

Иако помињање Вука Бранковића овдје изгледа секундарно и узгредно, оно у структури пјесме има функцију успјеле осуде издаје и издајника, тако да „његова издаја на тај начин избија у пјесми у први план, премостила је просторе и времена, из удаљености <пошла у даљине> и тако попримила карактер интернационалног мотива“⁵¹.

У пјесми „Поучење у стиховима“ Петар Први, осим издаје Вука Бранковића, спомиње и Обилићев подвиг, као и имена Обилићевих побратима, истакнутих јунака косовске епике, Косанчић Ивана и Топлице Милана:

„Ка’но Милош који уби цара
И у боју још многе похара:
Ш њим Косанчић Иван и Топлица,
Ти с Милошем бјеху обојица.
Те Мурата уби и погази
На Косову ђе се и сад пази,
Саграђен је ступац каменити
За вјечити спомен вјековити“⁵².

49 Благота Мркајић, „Косово у дјелу Петра I Петровића Његоша“, у: Косовски бој у историји, традицији и стваралаштву Црне Горе, ЦАНУ, Титоград, 1990, стр. 128.

50 Петар I Петровић, Фреске на камену, стр. 402.

51 Благота Мркајић, Наведени рад, стр. 131.

52 Фреске на камену, стр. 381.

У контексту истицања Бранковићевог чина издаје, у пјесму је уведен и лик светог кнеза „славнога Лазара“:

Вук издаде Србе на Косову,
Заборава милост Исусову;
Таку славу и вјечно блаженство
Таста свога славнога Лазара
И славнога српског господара,
Нити кога жали, нити пази,
Сваку љубав он под ноге згази:
(...)
Па Лазара Турци посјекоше,
А потоци сузах протекоше⁵³.

Истичући у наведеним стиховима „славу и вјечно блаженство славнога кнеза“, Петар Први његову погибију сагледава као мартирски, побједоносни хришћански прелазак из смрти у живот, вјечни и небески. У његовој пјесничкој визији „славни Лазар“, након своје мученичке смрти, вјечно блаженствује у царству небеском.

У низу својих посланица упућених појединим нахијама, племенима и братствима, Петар Први упозорава Црногорце, Брђане и Херцеговце да не ратују за туђе интересе, да не примају никакву помоћ од Турака, и да не ступају у преговоре са емисарима скадарских и херцеговачких паша, и при томе им стално пријети судбином издајника Вука Бранковића. Тако у посланици „Бјелопавлићима и Пјешивцима“ од 13. фебруара 1828. он поручује овим племенима да „видимо што ћемо учинит с домаћијема издајницима и душманима, који кликују Турке на нас и који раде да сву Црну Гору и Брда под турски јарам подложе, како што је проклети Вук Бранковић све српско царство подложио“⁵⁴.

А у посланици „Дробњацима и Пивљанима“ од 5. јуна 1809. митрополит Петар, позивајући на општи устанак против Турака, указује на наводно издајство Вука Бранковића, и, поред осталог, каже: „да јуначко оружје у деснице ваше скоро и весело прифатите за избавити себе и своје посљедње

53 Исто, стр. 383.

54 Исто, стр. 332.

од тешкога јарма и невоље, у коју сте, по издаји проклетога Вука Бранковића, четири стотине и двадесет годиштах сваке муке подносили, и ви ћете на тај начин не само избављени бити, него и сувише своје отечество и славу добити“⁵⁵.

И у посланици „Љешњанима“ од 26. јануара 1828. Бранковићево име функционише као симбол издаје, па се сарадници Турака поистовјећују са Бранковићем: „А наши нови Бранковићи раде да свијех нас под они јарам и сенцир подложе. (...) А да није међу нама Бранковића не би Турци нас задијевали, но се ја у Бога уздам да ће и они и њихов траг под вјечном срамотом остати“⁵⁶. Спомен Косовског боја и наводне издаје Вука Бранковића налазимо и у још неким његовим посланицама.

Мотив издаје Вука Бранковића јавља се и у „Краткој историји Црне Горе“, гдје се на самом почетку говори како је Балша III био пошао на Косово „на помоћ својему тасту и господару против турскога цара Мурата; но дошавши му на пут несрећни глас о погибији србске војске и самога књаза Лазара у Косово, принуђен би повратити се с горкијем плачем назад, проклињући Вука Бранковића за издају, учињену својему цару и отечеству“⁵⁷.

Истицање издаје Вука Бранковића налазимо и у „Стеги“, предлогу законских правила која је намјеравао да уведе у „бесудну земљу“ Црну Гору. Ту се истиче да ће свакога издајника предати „вјечноме проклетству како Јуду предатеља Господња и како злочестиваго Вука Бранковића, који издаде Србље на Косово и вјечну мрзост и проклетство от народа на себе привлече и от милости Божје отпаде“⁵⁸. Као и у цијелој српској усменој традицији, Вук Бранковић је, као што смо видјели, и у дјелима Петра I симбол издаје, те му се због тога упућује прекор и проклетство. Тим доста честим истицањем Бранковићеве издаје, која се јавља у многим његовим дјелима, цетињски митрополит је желио да се издаја као највеће народно зло не понавља и да се елиминише. „Такав став оснажује огромне напоре за

55 Исто, стр. 140.

56 Исто, стр. 329–330.

57 Исто, стр. 456.

58 Исто, стр. 497.

народном слогом и јединством као најсветијим задацима, што је и лајтмотив у дјелу Петра I⁵⁹.

Видјели смо да је рефлекс косовске завјетне мисли и одређења присутан у бројним његовим посланицама, писмима и пјесмама, као и у „Краткој историји Црне Горе“ и у „Стеги“. Када је, у освит XIX вијека, букнуо национално-ослободилачки устанак у Србији, митрополит Петар I је успоставио кореспонденцију са Карађорђем Петровићем, војдом Првог српског устанка⁶⁰. Пет владичиних писама Карађорђу и једна посланица, као и војдова писма владици, потврђују чињеницу да је Први српски устанак (1804 - 1813) наишао на широк одјек код српског народа на простору данашње Црне Горе, прије свега у Васојевићима, Брдима, Старој Херцеговини и подловћенској Црној Гори. Као државник који је планирао стварање „славеносрпске државе“, митрополит Петар I се одушевљавао устанком српског народа под Карађорђевићевим вођством. Благота Мркајић с правом наглашава да „у таквом општем ослободилачком заносу и конкретном животном контексту очекивано се у херојском менталитету црногорског човјека будио и актуелизовао дух ратничке прошлости у чему није изостало сјећање на косовски бој (1389), јер је од тада стално вођена борба против турских поробљивача“⁶¹. Водећи одбрамбене и ослободилачке ратове, митрополит Петар I је промишљао историјску судбину српског народа и сањао о „освети Косова“ и о српском националном јединству у оквиру цјеловите државне творевине. У том смислу нарочито је индикативно његово писмо од 10. јануара 1804., упућено игуману манастира Дечана Хаџи - Данилу Кажанегри (који је био родом из Паштровића). Митрополит Петар I ту обавјештава дечанског игумана о заједничкој акцији Црногораца и Србијанаца против Турака и предлаже му како да спаси мошти Светог краља Стефана Дечанског и друге светиње из манастира: „Ове године имамо намјереније

59 Благота Мркајић, Наведени рад, стр. 129.

60 О томе опширније: Будимир Алексић, „Односи Светог Петра Цетињског и војда Карађорђа“, у: Црква - Календар Српске православне патријаршије за просту 2004. годину, Информативно - издавачка установа Српске православне цркве, Београд, 2004, стр. 78-86.

61 Благота Мркајић, Наведени рад, стр. 128.

ми Црногорци и са београдске стране Срби оћемо скочити на оружје против наших врагова Турака, ако можемо и вас да избавимо, неголи гледај да сачувате светога Краља кивот са свете мошти и крстове и све утвари црковне. (...) Ако не можете сачувати ствари, а ви преко Васојевића и Куча и Пипера донесите на Цетиње, а ми се надамо да ће и славна Русија да помогне свима христијанима да се ослободе ига турског⁶². Ово писмо Петра I потврђује чињеницу да је било унапријед договора о устанку у Србији, јер је оно написано 10. јануара 1804., а Први српски устанак је почео на Сретење Господње 2/15. фебруара исте године.

О државотворним амбицијама Петра I Петровића најбоље говори његов план о формирању „славно - сербског царства“, односно идеја о обнови средњовјековне српске државе. Наиме, Петар I се почетком 1807, одмах по избијању руско-турског рата, преко архимандрита Симеона Ивковића, обратио главнокомандујућем Дунавске армије, генералу Михелсону, с планом, односно предлогом о обнови „славно - сербског царства“ да би га овај упутио руском цару Александру. Према овом плану, Црној Гори је требало присајединити: Подгорицу, Спуж, Жабљак, Боку Которску, Херцеговину, Дубровник и Далмацију. Од тих територија било је планирано да се образује српско царство. Титулу српског цара узео би руски император, а постојао би и „президент“ који би морао бити рођени Рус. Његов помоћник био би цетињски митрополит с титулом руског кнеза. За престоницу царства планиран је Дубровник. У тој држави је била предвиђена митрополија славеносрпске царевине, на чијем би челу био цетињски митрополит Петар I. Поред цетињског митрополита у царству би постојала још три епископа: далматински (у Задру), херцеговачки (у Требињу) и бококоторски (у Котору), који би био митрополитов намјесник. Међутим, план митрополита Петра I о формирању славеносрпског царства није наишао на одобрење у Петрограду. Мир у Тулзиту 1807. између Наполеона и руског

62 Серафим Ристић, Дечански споменици, Београд, 1864, стр. 23–24. Наведено према: Односи Србије и Црне Горе у XIX веку (1804 - 1903), Збирка докумената, приредио Петар Поповић, Српска академија наука и уметности, Београд, 1987, стр. 1.

цара Александра довео је Французе у Боку Которску, чиме је осујећена идеја владике Петра I Петровића о стварању јединствене и обновљене српске државе⁶³.

Косовски завјет у дјелу Петра Другог Петровића

Наследник митрополита Петра I Петровића на трону Цетињске митрополије, његов синовац Радивоје Раде Томов, односно Петар II Петровић - Његош (1830 - 1851), усвојио је од свога стрица „два кључна духовна и национална принципа: косовску завјетну традицију, коју је владика Раде у свом богатом књижевном стваралаштву уздигао на знатно већи литерарни и мистички ниво, и српски народносни интегрализам, чији је исходишни циљ био и остао стварање јединствене и недјељиве српске државе на Балкану“⁶⁴.

О присуству косовске завјетне мисли и опредјељења у Његошевом књижевном опусу, његовим писмима, меморандумима и политичким промишљањима написане су бројне студије, есеји и научни радови чији су аутори реномирани домаћи и инострани научни ствараоци. Његошеву снажну везу са Косовом, и његову обузетост идејом косовског завјета, истицали су, поред осталих, Иво Андрић, Исидора Секулић, владика Николај Велимировић, Војислав Ђурић, Мишел Обен, Милосав Бабовић, Љубомир Зуковић, Драго Ђупић, Димитрије Машановић, Стијепо Кастрепели, Јован Делић и други⁶⁵.

63 Јован Милићевић, „Црна Гора 1797 - 1851“, у: Историја српског народа *V-1*, ур. Владимир Стојанчевић, Српска књижевна задруга, Београд, 1994, стр. 170-171.

64 Предраг Вукић, „Српска народносна мисао у списима Светог Петра Цетињског“, Светигора, година XIX, број 203, Лучиндан, новембар 2010, Цетиње, стр. 19.

65 Истичемо Андрићев текст „Његош као трагични јунак косовске мисли“, у књизи: Иво Андрић, Сабрана дела Иве Андрића, књ. 13, Уметник и његово дело: есеји, Просвета, Београд, 1977; Исидора Секулић, Његошу књига дубоке оданости, (Октоих, Подгорица, 1996); Николај Велимировић, Религија Његошева, (Глас Цркве, Шабац, 1987); Војислав Ђурић, „Српска књижевност о Косову“, у: Косовски бој у српској књижевности, прир. Војислав Ђурић (Српска књижевна задруга, Београд, 1990), 7-159; Мишел Обен, Његош и историја у песниковом делу, (Књижевне новине, Научна

Сви они у својим истраживањима полазе од става да у Његошевом стваралаштву налазимо највећи пјеснички и философски израз косовске идеологије, и да Његошева философија има свој израз и свој коријен у косовској мисли. „Његов живот у свим својим манифестацијама, умним, осјећајним и дјелатним, развија се из те мисли, она доминира њиме, он почиње с њом и заглављује у њој“, истиче Стијепо Кастрепели⁶⁶. А Жарко Видовић посебно потенцира чињеницу да је Његош „учинио Косовски завјет актуелним у вријеме када је то изгледало немогуће, кад је изгледало да је нововјековна култура (епохално затворена у свој хоризонт) тражила од српске интелигенције да завјет заборави и да се тако коначно 'европеизује'⁶⁷.

На почетку овог рада констатовали смо чињеницу да Његош кроз читаво своје стваралаштво провлачи тезу о Србима из подловћенске Црне Горе као о потомцима српских витезова – учесника Косовске битке, који су након пропасти српског царства населили неприступачне предјеле Катунске нахије. Тако у писму „Осман-паши Скопљаку“ од 5. новембра 1847. Његош наглашава да „када је Бајазет (Илберим названи) Босну покорио и када су дивље орде азијатске наше малено но јуначко царство разрушиле, онда су моји преци и јоште

књига, Нова књига, Београд, 1989); Милосав Бабовић, „Косовски мит у Његошевом Горском вијенцу“, у: Косовски бој у историји, традицији и стваралаштву Црне Горе, прир. Милосав Бабовић (ЦАНУ, Титоград, 1990), 191-198; Љубомир Зуковић, „Од народног до Његошевог Милоша Обилића“ у: Косовски бој у историји, традицији и стваралаштву Црне Горе, (ЦАНУ, Титоград, 1990), 113-123; Драго Ћупић, „Лексика и синтагматика у Горском вијенцу која асоцира на Косово“ у: Косовски бој у историји, традицији и стваралаштву Црне Горе, (ЦАНУ, Титоград, 1990), 191-198; Димитрије Л. Машановић, Његош на Косову, (Књижевна заједница Звездара, Београд, 1990); Стијепо Кастрепели, „Косовска мисао – извор Његошеве поезије“, Гласник Етнографског музеја на Цетињу, бр. 3 (1963), 327-334; Јован Делић, „Косово у Горском вијенцу“, Васељена, 4, бр. 5 (1998), 8-24.

66 Стијепо И. Кастрепели, „Косовска мисао - извор Његошеве поезије“, Гласник Етнографског музеја на Цетињу, III књига, Цетиње, 1963, стр. 327.

67 Жарко Видовић, Његош и Косовски завјет у новом вијеку, Филип Вишњић, Београд, 1989. стр. 15.

неке одабране фамилије, које нијесу ту погинуле од Турака, оставили своје отачаство и у овијем горама утекли⁶⁸. Те неприступачне горе подловћенске Црне Горе постале су симбол отпора турском окупатору и непрестане борбе за слободу, о чему пјева Његош у „Горском вијенцу“:

„Што утече испод сабље турске,
што на вјеру праву не похули,
што се не хће у ланце везати,
то се збјежа у ове планине
да гинемо и крв проливамо,
да јуначки аманет чувамо,
дивно име и свету слободу“⁶⁹.

По Његошевом мишљењу, све несреће на Балкану потичу од времена „паденија“ српског царства на Косову, када је „закопано“ српско „народно надање“. Одмах након тога, у Црну Гору је ускочила искра „из гомилах пепела величине Душанове“, тако да је Црна Гора постала „урна у коју је силно име Душаново прибјегло, у којој се свештено храни витешко име Обилића и Скендербега“⁷⁰.

Његош је желио да и свакодневни живот српског народа буде прожет косовским симболима. Тако је на већ постојећој црногорској капи унио додатне елементе који симболизују косовску трагедију: црни облог рубом капе представља жалост за изгубљеним српским царством на Косову; црвена горња површина симболизује проливену крв српских витезова у Косовској бици, али и српску земљу заливену крвљу. Један кутак покорене и крвљу преплављене српске земље – Црну Гору, оградио је са пет златних нити које симболизују пет вјекова српског робовања Турцима и, истовремено, пет вјекова српске „борбе непрестане“ у подловћенској Црној

68 Петар II Петровић Његош, *Изабрана писма*, Целокупна дела Петра II Петровића Његоша, књига шеста, Просвета, Београд, Обод, Цетиње, Београд, 1984. стр. 151.

69 *Сабрана дјела Петра II Петровић Његоша - критичко издање*, Горски вијенац, приредио Александар Младеновић, ЦАНУ, Подгорица, 2005, стр. 35, стихови 262–268.

70 Његош, *Изабрана писма*, стр. 195.

Гори. У средини тог ограђеног кутка налазе се четири оцила - српски грб, претворена у четири ћирилична слова „С“, у значењу „Само слога Србина спасава“. Овдје је ријеч о Његошевом наглашавању потребе за српском слогом, јер је неслога била разлог пропасти српског царства на Косову.

Милосав Бабовић је тачно примијетио да је за Његоша, као и за јунаке његових књижевних дјела, Косово постало оријентир у времену, „па сретамо често замене нормативног календара“⁷¹. У писму „Мехмеду Решид-паши“ од 17. јула 1832. Његош наглашава да од времена пропасти српског царства на Косову почиње борба српског народа у Старој Црној Гори за слободу и очување идентитета: „Јошт кад је српско царство на Пољу Косову пало и невољно под иго турско дошло, од онога доба до данас Црна Гора непресјечно је како своју независност тако и своју вјеру сачувала и крв своју пролијевала само ради слободе, независности и своје вјере, нити се икад икому хоћела покорити, знајући она добро почитовати шта је то слобода и предвиђајући каква би то невоља била туђима робовима бити“⁷². Исто схватање почетака борбе српског народа за слободу налазимо и у „Горском вијенцу“ гдје Вук Мићуновић каже сердару Вукоти:

„Што спомињеш Косово, Милоша,
сви смо на њем срећу изгубили;
ал' су мишца, име црногорско,
ускрснули с косовске гробнице
над облаком у витешко царство,
ђе Обилић над сјенима влада“⁷³.

А Вук Љешевоступац (из села Љешева Ступа у Бјелицама), такође у „Горском вијенцу“, слави Чево као „гнијездо јуначко“ и као „крваво људско разбојиште“, тј. попрште многих борби за слободу српског народа, а почетак тих борби везује за Косовску битку на Видовдан 1389. године:

71 Милосав Бабовић, Наведени рад, стр. 110.

72 Петар II Петровић Његош, Изабрана писма, Наведено издање, стр. 37.

73 Петар II Петровић Његош, Горски вијенац, наведено издање, стр. 77, стихови 1006–1011.

„Чево равно, гнијездо јуначко,
а криво људско разбојиште,
многе ли си војске запамтило,
многе ли си мајке ојатило!

(...)

Вазда раниш од Видова дана
јуначкијем и коњскијем месом
гавранове и мрке вукове⁷⁴.

Вук Мићуновић је, по општем мишљењу, јунак без премца:

„Мићуновић и збори и твори!
Српкиња га јошт рађала није
од Косова, а ни пријед њега“⁷⁵.

Схватање да борба за слободу српског народа у Црној Гори почиње „од Косова“ – налазимо и у „Шћепану Малом“, у говору владике Саве народу:

„Сва јунаштва ваша од Косова,
с којима се горе ове диче,
свеколике борбе нечувене
за слободу и за име српско
које памти наша Гора Црна“⁷⁶.

Дакле, Косово је мјера свему, па се Косовом мјери чак и вријеме.

Идеју о изузетности Косовског боја у српској историји Његош је непрестано истицао. У његовом схватању и сагледавању историје српског народа овај бој представља историјску прекретницу. Стога је тај догађај значајан дио тематске и значењске структуре Његошевог најпознатијег дјела – „Горског вијенца“. Иво Андрић је, уосталом, давно примијетио „да се реч ‘Косово’ поред речи ‘Бог’ најчешће

74 Исто, стр. 119–120, стихови 1733–1736 и 1739–1741.

75 Исто, стр. 42, стихови 392–394.

76 Сабрана дјела Петра II Петровић Његоша - критичко издање, Лажни цар Шћепан Мали, приредио Александар Младеновић, ЦАНУ, Подгорица, 2007, стр. 113, стихови 1720–1724.

помиње у Горском вијенцу⁷⁷. Осим тога, „у свакој Његошевој пјесми, па и у оној најмањој, има, посредно или непосредно, одраз косовске мисли, косовског бола“⁷⁸. Тезу да је у „боју Косовскоме“ пропала српска држава и да је ту почело робовање Турцима налазимо и у „Свободијади“, спјеву у коме је, поред „Горског вијенца“, по мишљењу Мишела Обена, косовска тематика најизразитија:

„Клону слаби пред силнијем,
изнемокша мишца Срба
у Косову царство даде,
и потоци крвљу течни
понесоше сјајну круну
са Лазара српског цара
на султана Бајазита.
Српска сила и држава
на Косову тад погибе“⁷⁹.

Обен тачно уочава да „визија српске прошлости у Горском вијенцу прецизира и употпуњује визију из Свободијаде“⁸⁰, и наглашава: „За Горски вијенац, као и за Свободијаду, Црна Гора рађа се на Косову“⁸¹. Ту, у подловћенским горама, владика Данило је покренуо ослободилачку борбу за „крст часни и слободу златну“, и ту српски „хитри соколићи“, одлучни да освете Косово, „почеше четовати, боје с Турцма честе бити“ – истиче Његош у „Свободијади“, и додаје:

„Сташе српски мачи оstri
оков ропства прекидати,
и џефердан с хучним гласом
глас слободе каживати;
ста мраморје често ницат

77 Иво Андрић, Наведени рад, стр. 10.

78 Стијепо И. Кастропели, Наведени рад, стр. 330.

79 Петар II Петровић Његош, Свободијада - Глас каменштака, Целокупна дела Петра II Петровића Његоша, књига друга, Просвета, Београд, Обод, Цетиње, Београд, 1984, стр. 11, стихови 58–66.

80 Мишел Обен, Наведено дјело, стр. 208.

81 Исто.

из просуте крви Турства,
и у многа српска срца
стаде тешка и жалосна
рана дата на Косову
зарастати, пребољати⁸².

Узор подловћенским српским јунацима, осветницима Косова, је Милош Обилић. Обилић је главна личност у Његошевом косовском култу. Његов витешки подвиг на Косову Његош у „Горском вијенцу“ глорификује, уздижући га такорећи до небеских висина. „После имена Божјега ничије се име у овом делу, изузев учесника драме, не помиње чешће од имена Обилића“, пише владика Николај Велимировић, и додаје: „Обилића Црногорци снесају – и поносе се таквим сном – Обилића певају, Обилићем се куну, Обилићем живе. И извесно нико од Црногораца није више снесао Обилића нити је ико њиме више живео него сам Његош“⁸³. Обилић је оличење свих витешких врлина, њиме се прекоријевају изроди („су чим ћете изаћ пред Милоша“), он се призива у најтежим тренуцима. У „Горском вијенцу“ војвода Батрић Перовић и још „тридесет-четрдесет другак“, уочи истраге потурица, сањају исти сан: Милоша Обилића „на бијела хата ка на вилу; ох, диван ли, Боже драги, бјеше!“ (стихови 2385 - 2386). Војвода Батрић се потурицама куне „вјером Обилића“ да ће вјере „у крв запливати“ ако се они не врате у прадједовску вјеру. Синтагма „вјера Обилића“ је, по ријечима Милосава Бабовића, условно вјерска одредница и још мање религиозно осјећање. Она не прихвата праштање изражено у симболичном Христовом окретању другог образа, и то је једини „мотив косовског мита“ који није нашао израза у „Горском вијенцу“: „Насупрот јеванђелској етици, вјера Обилића не само да исповеда одбрану од зла, већ и освету, која се у спеву рангира у три ступња: личну, племенску, народну“⁸⁴. Да је освета света и „богом

82 Свободијада – Глас каменштака, стр. 14–15, стихови 177–186.

83 Епископ Николај Велимировић, Религија Његошева, Глас Цркве, Шабац, 1987, стр. 167.

84 Милосав Бабовић, наведени рад, стр. 108.

закршћена“, то је „најозбиљнија мисао Његошева“, тврди владика Николај⁸⁵.

У писму Ђорђу Стратимировићу (од 8. новембра 1848) Његош тврди да је Обилић највећи јунак „који се досад на земљи појавио“⁸⁶. Као такав, он служи за углед и охрабрење јунацима и за прекор издајницима. Такву улогу Обилић има до краја у „Горском вијенцу“, а често и у „Шћепану Малом“.

У част и славу Милоша Обилића и његовог јунаштва, Његош је установио најзначајније одликовање у историји Црне Горе - Обилића медаљу за храброст, која је додјељивана само најхрабријим ратницима. У свијести српског народа са простора данашње Црне Горе то одликовање и данас блиста над свим одликовањима, тако да потомци носилаца Обилића медаље са поносом истичу како су је њихови преци носили на грудима. Узори су им били косовски јунаци, у њима су тражили своје претке, и жалили за прошлошћу некадашње српске државе⁸⁷.

На Цетињу постоји и Обилића пољана – топоним који свједочи о снази и укоријењености косовске традиције у Црној Гори, и о развијености култа Милоша Обилића који су фаворизовали и глорификовали Петровићи Његоши. „На Обилића пољани вршене су припреме Црногораца за бојеве, ту су прављене смотре попут оне коју је цар Лазар чинио испред одсудне битке на Косову“, каже Драго Ђупић, и додаје: „Име Обилића пољана подсећала је сваког црногорског борца на обилићевско понашање“⁸⁸. Стога није случајно што је управо на Обилића пољани 1896, за потребе црногорске војске, подигнута касарна (Војни стан)⁸⁹.

85 Епископ Николај, Религија Његошева, стр. 177.

86 Петар Петровић Његош, Изабрана писма, Наведено издање, стр. 170.

87 Чедомир М. Лучић, Власт и спољни утицаји у Црној Гори 1499-1851, Филозофски факултет, Српско Сарајево, 2002, стр. 483.

88 Драго Ђупић, „Косовски мит и Црна Гора“, у: Косовска битка 1389. године и њене последице, Зборник радова, САНУ, Српска православна епархија за Западну Европу, Матица Срба и исељеника Србије, Београд, 1991, стр. 117.

89 Драго Ђупић, „Косовски мит и Црна Гора“, у: Косовска битка 1389. године и њене последице, прир. Никола Тасић, САНУ, Београд, 1991, стр. 117.

Као што је Обилић био симбол херојства, тако је Вук Бранковић у Црној Гори вјековима представљао симбол издаје. Видјели смо да је такву слику о њему оставио и владика Петар Први Петровић у својим дјелима. Његош, такође, Вуку Бранковићу као издајнику упућује прекор и проклетство. Сублимацију његовог односа према наводној издаји Вука Бранковића налазимо у стиховима из „Горског вијенца“, гдје народ кроз коло каже:

„Бранковићу, погано кољено,
тако ли се служи отачаству,
тако ли се цијени поштење!“⁹⁰.

Сваког издајника треба да спопадне „брука Бранковића“ (стих 2423), која ће се пренијети и на његово потомство.

Све личности косовског култа о којима Његош пјева, као и остали мотиви косовске традиције којима кипти његова поезија, потврђују оцјену Војислава Ђурића да је у Његошевом стваралаштву, посебно у „Горском вијенцу“, Косово „свуда – не само на земљи него и на небу, где су душе прадедовске, и под земљом, где су кости прадедовске. Око Косова и Милоша саграђена је жива и јединствена заједница хероја ранијих и познијих“⁹¹.

Извориште Његошове косовске мисли и косовске инспирације свакако је некадашња црногорска испуњеност „вјером Обилића“ и њихова вјековна опсесивна идеја о „освети Косова“ и обнови Душановог царства. Када се говори о Његошевој косовској мисли не може се заобићи Цвијићево мишљење да је Његошев култ Обилића у ствари народни култ у Његошевом завичају, будући да „сви Црногорци старе Црне Горе сматрају Обилића као свога духовнога претка, и не само да мисле о њему и да му се диве, већ га и сањају“⁹². Анализирајући посебне особине црногорских племена

90 Горски вијенац, наведено издање, стр. 33, стихови 221–223.

91 Војислав Ђурић, „Српска књижевност о Косову“, предговор у: Косовски бој у српској књижевности, (Косовска споменица 1389 - 1989), Српска књижевна задруга, Београд, 1990, стр. 127.

92 Јован Цвијић, Балканско полуострво, САНУ, НИРО „Књижевне новине“, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1987, стр. 343.

Цвијић тврди да су Црногорци „испуњени <вером Обилића> као Јевреји Старога Завета вером у Јехову. Главна храна су им предања о Косову и о српској Немањинској држави, и ова предања знају чак и жене и деца. (...) Знају јој границе, славне градове и места“⁹³. Дакле, идеја о Обилићу као јунаку над јунацима, и као прототипу јунака за сва времена, живјела је вјековима у Старој Црној Гори, и Његош ју је преузео и својом литерарном генијалношћу оживотворио, проговоривши из душе и главе „цијела народа“ о Обилићу као највећем у славној плејади српских јунака од „непобједног цара Душана“ до ослободиоца Карађорђа⁹⁴.

Формиран у таквом амбијенту, у средини са тако јаком косовском традицијом, Његош је национални и духовни свјетоназор српског народа свога завичаја учврстио и усавршио, а затим преточио у своје књижевно стваралаштво и идеологију. Наиме, најбитнија Његошева политичка идеја – идеја о „освети Косова“ и обнови Душановог царства, тј. идеја о српском националном ослобођењу и уједињењу у јединствену српску државу, постојала је давно прије Његоша, и била је обликована у свијести српског народа из Старе Црне Горе. Да је обнова Душановог царства био главни циљ Његоша пјесника, владара и владике, свједоче и мемоарски записи Матије Бана (1818 - 1903) у којима су приказана четири дипломатска сусрета са Његошем на Цетињу у периоду између 1848. и 1851. Ти мемоари представљају аутентично свједочанство о Његошевој личности, о његовим погледима на сопствена књижевна дјела (као и на поједине српске писце тога времена), као и о његовим политичким идејама и државничком идеалу о потпуном ослобођењу и уједињењу 93 Исто, стр. 369.

94 Као потпуно бесмислене, морају се одбацити политикантске конструкције црногорских сепаратистичких идеолога да „у Црној Гори нема изворног косовског мита, ни у народу, ни код владика црногорскијех“, те да је Његошево „варирање мита о Косову“ и слављење култа Милоша Обилића преузето из „агитационе литературе“ настале „од 70 - тих година XVIII вијека на подручју Карловачке митрополије“ (вид. о томе: Сретен Зековић, „Одакле код Његоша косовски мит, Милош Обилић, Душаново царство и српство!“, Архивски записи, година XVI/2009, број 2, Цетиње, 2010. и Др Данило Радојевић, „Одумирање мита“, у књизи: Црногорци на лимесу, Црногорски центар Међународног П. Е. Н., Подгорица, 1999, стр. 128–129.

српског народа. „Ја бих тада у моју Пећку патријаршију, а књаз српски у Призрен. Мени духовна, а њему свјетовна власт над народном слободним и усрећеним“, експлицитно је исказао Његош суштину своје политичке и националне идеологије⁹⁵.

Као што се види, Његош је, природно, сматрао да тамо гдје је била колијевка српске државности и духовности, треба да буде и центар обновљене и уједињене српске државе: у Призрену, граду који је био једна од три престонице средњовјековне Србије (прије Призрена је то био Рас, а потом Скопље). Тамо треба да столује српски кнез, као свјетовни владар, а он би отишао у обновљену Пећку патријаршију, на српски духовни трон.

Да је то био његов главни циљ Његош је јасно изразио поздрављајући преко Љубомира Ненадовића Шумадију:

„Хајде пођи равној Шумадији,
Поздрави ми српске витезове:
Нек' не пашу сабље од јордама,
Већ нек' јашу коње од мегдана;
На Косову да се састанемо,
Да ми наше старе покајемо“⁹⁶.

Говорећи о Његошевој визији општег српског ослобођења на етничко-националном простору Срба, академик Владимир Стојанчевић указује на чињеницу да је Његош планирао подизање једног ослободилачког покрета у сусједним крајевима Херцеговине и Старе Србије „како би се за случај успеха постигло и ослобођење једног већег дела Срба у Турској и, више од тога, дошло до стварања једне заједничке државе српског народа“⁹⁷. Тај подухват је Његош желио да оствари уз помоћ Србије, па је молио кнеза Александра

95 Матија Бан, „Подаци о Петру Петровићу Његушу“, у: Мемоарска проза 18. и 19. века (Друга књига) у едицији Српска књижевност (Мемоари, дневници, аутобиографије), књига 16, Београд, 1989.

96 Љубомир Ненадовић, Писма из Италије, Нолит, Просвета, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1983, стр. 137.

97 Владимир Стојанчевић, „Горски вијенац као филозофско-литерарна основа за Његошева историјско - политичка схватања“, у: Друштвено-политичка мисао Његоша, Зборник радова, САНУ, Београд, 2006, стр. 27.

Карађорђевића и Илију Гарашанина да га у томе подрже. У случају успјеха, истиче академик Стојанчевић, „сам Његош би доживео и видео остварење својих не само филозофско-књижевних мисли, већ конкретну и практичну реализацију својих политичких идеја и свог политичког програма“⁹⁸.

Евидентно је да Његош није имао намјеру да ствара неку црногорску државу, како то данас жели да представи официјелна црногорска историографија и публицистика. Истина, и међу црногорским идеолозима и историчарима има оних који коректно интерпретирају Његошеве политичке идеје и кључне одреднице његовог политичког програма. Тако историчар Живко Андријашевић у својој књизи „Нација с грешком“ констатује чињеницу да је Његош сматрао „да црногорска држава има историјску улогу једино у томе да у изузетно неповољном окружењу обезбиједи опстанак Црногораца док Турци општим српско-словенским устанком не буду протјерани са Балкана. (...) А када се то деси, слиједи васкрс Душановог царства“⁹⁹. Другим ријечима, закључује Андријашевић своје разматрање о Његошевој национално-државничкој мисли, „црногорска државност је за њега посљедица историјских неприлика, а не трајно стање“¹⁰⁰. Колико је Његош био занијет идејом ослобођења и уједињења свеколиког српства, најбоље показује то што до смрти није могао да прежали што се 1848. није „на Босну кренуло“¹⁰¹.

Свјетовни владари династије Петровић – Његош и косовска завјетна мисао

Народно предање и Његошево схватање о томе да су се преживјели српски витезови послје косовског пораза, са простора Космета и Рашке, склонили у неприступачне горске предјеле подловћенске Црне Горе слиједи и први свјетовни владар из митрополитско - господарске лозе Петровића

98 Исто.

99 Живко Андријашевић, Нација с грешком, Побједа, Подгорица, 2007, стр. 18.

100 Исто.

101 Видо Латковић, Петар Петровић Његош, Нолит, Београд, 1963, стр. 243.

– књаз Данило (1851-1860). Када говори о континуираној одбрамбеној и ослободилачкој борби српског народа у подловћенском (катунском) простору, књаз Данило почетке те борбе против Турака везује за Косовску битку 1389. Тако у писму грофу Буолу, аустријском министру спољних послова, од 27. фебруара 1858. књаз Данило каже: „Размирице међу Црном Гором и Турском старог су датума. Борба је почела назад пет вјекова, последице битке Косовске. Срби-Црногорци уступајући пред турском силом повукли су се у планине гдје су живјели и бранили се под својим народним владарима“¹⁰².

Књаз Данило је, као и свих пет митрополита из владарске куће Петровића који су прије њега управљали Старом Црном Гором и Брдима, тежио ослобођењу и уједињењу српског народа у јединствену српску државу, што потврђује и његова порука упућена владару Србије, кнезу Михаилу Обреновићу: „Нека само започне књаз Михаило, ја му са својим Црногорцима пођох на сусрет, да ослободимо српски народ, па ма ја био у војсци књаз Михаила прости војник“¹⁰³. Евидентно је да је књаз Данило општесрпске интересе стављао изнад личних и династичких и да је чврсто стајао на позицијама српског националног и државног интегрализма.

Бој на Косову 1389. и косовска завјетна мисао нашли су велико мјесто и у пјесничком стваралаштву књаз/краља Николе Петровића (1860 - 1916), као и у његовим разним списима у прози. Николина политичка и национална идеологија била је прожета косовским завјетом и опредјељењем, и то од почетка до краја његове дуге владавине Црном Гором. Косовска мисао краља и господара Црне Горе пратила је његове ослободилачке акције и иницијативе које је покретао са циљем да „освети Косово“ и да што више допринесе ослобођењу и уједињењу српског народа. Поетска остварења последњег владара из митрополитско - господарске лозе Петровића инспирисана косовском традицијом имају сасвим јасну политичку и идеолошку поруку и одражавају његов политички и национални програм.

102 Цитирано према: Батрић Јовановић, Црногорци о себи, Народна књига, Београд, 1986, стр. 101.

103 Исто.

Сублимацију својих политичких намјера изразио је у програмској пјесми „Онамо, онамо“ из 1867. коју је српски народ тадашње Црне Горе прихватио као своју борбену химну и као позив у рат за ослобођење потлаченог дијела српског народа, тј. као свој велики национални задатак који се мора остварити. У овој антологијској пјесми млади књаз Никола пјева о Душановој престоници Призрену, Високим Дечанима, Југ - Богдану и његовим синовима, и гробу Милоша Обилића који мора бити ослобођен:

„Онамо, онамо... за брда она,
гдје небо плаво савија свод;
на српска поља, на поља бојна,
онамо, браћо, спремајмо ход!
Онамо, онамо... за брда она,
Милошев, кажу пребива гроб,
онамо покој добићу души,
кад Србин више не буде роб!“¹⁰⁴

Без ослобођења светих мјеста на Косову и Метохији, изричит је млади књаз, нема Србима слободе нити његовој души покоја.

И у пјесми „Пијмо вино“, написаној осам година раније (1859), док још није био књаз, млади Никола Петровић позива на ослобођење територија које су некад биле дио „дивна царства пространога“, царске престонице Призрена и манастира Дечана:

„Сви прегнимо погинути...
Призрен мора бити наш!
У њ се златан престо жути...
Здрав будући царе наш!
(...)
На дечански пусти звоник,
дићи звоно, барјак дић’!
Кој то неће српски војник,
па ма знао у гроб сић’?!“¹⁰⁵.

104 Никола I Петровић Његош, Пјесме, Цјелокупна дјела Николе I Петровића Његоша, књига прва, Обод, Цетиње, 1969, стр. 45–46.

105 Исто, стр. 36.

О Косову и Метохији, Косовском боју 1389. и косовском завјету краљ Никола говори на више мјеста и у свом историјско-политичком спјеву „Пјесник и вила“. У овом спјеву, у коме је опјевана историја српског народа од његовог постанка до Косовске битке (и који су неки књижевни критичари називали „Српским вијенцем“, за разлику од „Горског вијенца“ чија се тематика односи само на Црну Гору и Србе у њој), налазимо различито варирање косовских мотива. Овдје књаз Никола понавља народно и Његошево увјерење о пресељењу српских јунака у Црну Гору послје Косовског боја. Пјесникова саговорница – вила, митско биће које је у спјеву носилац идеје коју пјесник жели да саопшти, говори о неприступачним подловћенским гудурама као уточишту непокорних косовских Срба:

„Непокорни Срб се маче
да слободни ваздух срка,
у планине и гудуре,
побједнику ћеф да брка!
Косово је твоје горе,
населило јунацима –
рањенијем и славнијем
преживјелим остацима.
У њима је ковчег оста
Лазаревих аманета,
и слободе завјештаји.
борбе на смрт и – освета!“¹⁰⁶.

Досељеници са Космета и Рашке донијели су у подловћенску Црну Гору завјештање да косовски пораз мора бити освећен кад за то дође вријеме. Тако је „освета Косова“ постала српско национално гесло које су из народног предања преузели и даље разрађивали митрополити и господари Петровићи-Његоши, па наравно и књаз/краљ Никола, како у својој поезији, тако и у прозним текстовима – мемоарима – писмима и говорима. У спјеву „Пјесник и вила“, вила подстиче пјесника да крене на Косово, „да полети на освету“, па му пружа киту цвијећа

106 Никола I Петровић Његош, Спјевови, Цјелокупна дјела Николе I Петровића Његоша, књига друга, Обод, Цетиње, 1969, стр. 354.

које је ноћу убрала „по разбоју, по Косову./ Тога цвџећа моћ је снажна;/ родила га земља влажна/ још од крви од јунака,/ од Србаља и Турака“¹⁰⁷. А у „Граховском колу“ књаз Никола велику побједу Црногораца и Херцеговаца против Турака у бици на Граховцу 1858. доживљава као „освету Косова“:

„Ка’ Косово, орошено
Крвљу девет Југовића,
Грахово се натопило
крвљу – десет Петровића.
(...)
Ма Граховац све заврши,
наш Граховац, чудо ново;
он освети зло и покор,
што се случи на Косово“¹⁰⁸.

Нема сумње да је „освета Косова“ чест мотив у поезији књаза/краља Николе, за коју се може рећи да представља литерализован облик његовог политичког програма. Суштина тог програма је у његовим аспирацијама на територију Косова и Метохије, Старе Рашке и Херцеговине коју је у повољним историјским околностима требало ослободити од вишевековне турске окупације и присајединити Црној Гори. „Освета Косова“ је било гесло под којим је требало реализовати наведени државни и национални циљ. Под тим геслом књаз Никола је кренуо у тзв. Вељи рат са Турском 1876. Тако у говору који је 3. јула те године одржао црногорској војсци која је пошла у рат за ослобођење Херцеговине, он наглашава: „Овога пута се Косово мора осветити! (...) Под Муратом I срушено је српско царство, а под Муратом V оно мора опет ускренути“¹⁰⁹. Овим је књаз Никола јасно саопштио разлог уласка у рат: нападајан косовском идејом, он је тежио српском националном ослобођењу и обнови средњовековне српске државе. При томе је сматрао да су он и династија Петровића предодређени да ослободе и уједине српски народ.

107 Исто, стр. 237–238.

108 Никола I Петровић Његош, Пјесме, стр. 292.

109 Никола I Петровић Његош, Говори, Цјелокупна дјела Николе I Петровића Његоша, књига четврта, Обод, Цетиње, 1969, стр. 96.

У Првом балканском рату 1912. Косово и Метохија су коначно ослобођени, а неколико мјесеци касније, 1913., обиљежавана је стогодишњица рођења Петра Другог Петровића Његоша. Приликом прославе тог јубилеја краљ Никола је казао: „Наш му се добри српски народ дивно одазвао. Косово, рану његовог великог срца, му је излијечио, јер у дане стогодишњице од његова рођења тај му је народ Косово осветио...“¹¹⁰.

У Првом балканском рату Црна Гора је, поред осталог, добила Метохију до Белог Дрима, са градовима Пећи и Ђаковицом. Васојевићка бригада црногорске војске под командом Радомира Вешовића ослободила је 2. новембра 1912. манастир Високе Дечане, „тај највећи монумент српске прошлости, славе и величине“, како наводи сам генерал Вешовић¹¹¹.

По завршетку рата, обновљена је Пећка епархија под јурисдикцијом црногорског митрополита на Цетињу. Пећ постаје сједиште ове епархије, а за првог епископа пећког изабран је др Гаврило Дожић. Поводом одласка митрополита Гаврила на дужност у Пећ, краљ Никола је приредио у цетињском двору свечану вечеру на којој је, у обраћању владици, поред осталог, рекао: „Искрај тако дуго упражњеног пријестола славних српских патријарха учите ми драги мој народ кријепости и вјери православној. Утврђујте у њему љубав према домовини, јер Пећ је била огњиште српске цркве и моћи српскога духа. (...) Најљепши Божји храм на Балкану, моје Високе Дечане, одржавајте у сјају и великољепности као свети израз и свједока српске побожности и величине“¹¹². Овај патетични говор је израз Николиног одушевљења чињеницом да су српски патријаршијски трон у Пећи и славни манастир Високи Дечани ослобођени и да су припали Краљевини Црној Гори.

110 Цитирано према: Батрић Јовановић, Црногорци о себи, Народна књига, Београд, 1986, стр. 117.

111 Др Милутин Фолић, „Улога генерала Радомира Вешовића, команданта Горњовасојевићке бригаде у Првом балканском рату 1912.“, Добровољачки гласник, Београд, бр. 16, 2000, стр. 63.

112 Никола I Петровић Његош, Говори, Цјелокупна дјела Николе I Петровића Његоша, књига четврта, Обод, Цетиње, 1969, стр. 80.

Сматрајући да је у Балканским ратовима реализован добар дио његових политичких планова и државничких циљева, прије свега оних који се тичу Косова и Метохије и тамошњих светих мјеста, краљ Никола се обраћа црногорској војсци 20. августа 1913. ријечима: „Послије срећно закљученог мира, жељно сам ишчекивао повратак из Македоније мојега дичног Дечанског одреда да сви заједно подигнемо хвалу Богу за наше велике успјехе, за освећено Косово и обновљења међа нашега дивнога царства. (...) Ви сте пораз косовски осветили и част оружју српском уздигли и повратили“¹¹³.

Но, без обзира на чињеницу да је у Првом балканском рату Црна Гора успјела да углавном оствари највећи дио својих ратних циљева увећањем територије на 14 443 квадратна километра (а површина добијене територије износила је 5 000 квадратних километара), краљ Никола није био задовољан споразумом о разграничењу са Србијом који је потписан у Београду 30. октобра 1913. Он је, наиме, сматрао да Црној Гори треба да припадне половина Новопазарског санџака и цијела Метохија са Призреном, без обзира што су и црногорски владајући кругови сматрали да је то апсурд¹¹⁴.

Црна Гора је, међутим, добила Метохију до Белог Дрима и дио Новопазарског санџака, односно градове Пљевља, Бијело Поље, Беране, Мојковац, Рожаје, Плав, Гусиње, Пећ и Ђаковицу. Пошто црногорска војска није успјела да прва уђе у Призрен, овај царски град је остао Србији. „Тако се 70 - годишњем краљу нису оствариле жеље да се две српске средњовековне краљевске престонице, Скадар и Призрен, нађу у његовој краљевини. Њему је то свакако тешко пало, али историјску стварност је морао да прихвати“, закључује Драги Маликовић у свом раду „Ангажовање Црне Горе у Метохији почетком XX века“¹¹⁵.

113 Исто. стр, 124–125.

114 Видјети о томе: Милутин Фолић, „Краљ Никола и краљ Петар I Карађорђевић према ослобођењу Метохије и државно разграничење Црне Горе и Србије“, у: Династија Петровић Његош, том II, Научни скупови - књига 60, ЦАНУ, Универзитет Црне Горе, Подгорица, 2000, стр. 105.

115 Драги Маликовић, „Ангажовање Црне Горе у Метохији почетком XX века“, у: Косово и Метохија у цивилизацијским токовима, Међународни тематски зборник, књига 3 (Историја, Историја уметности), Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, 2010, стр. 329.

У јануару 1916. краљ Никола је напустио Црну Гору и отишао у изгнанство, у Француску. Одлуком Велике народне скупштине српског народа у Црној Гори од 13/26. новембра 1918. краљ Никола је детронизован, тј. збачен са црногорског престола. Но, иако лишен престола и принуђен да живи у емиграцији, краљ Никола није престао да заговара српско духовно јединство и идеју српског националног интегрализма. То потврђује и текст „Српска патријаршија“, објављен 24. септембра 1920. у „Гласу Црногорца“, службеном гласилу црногорске владе у егзилу, а поводом проглашења обновљене Српске патријаршије. У том тексту, црногорска влада у егзилу протестује што је уједињење Српске православне цркве проглашено у Сремским Карловцима, а не у Пећи, и наглашава: „Према историском праву наше цркве једино митрополиту пећском припада право да буде патријарх цјелокупне српске православне цркве. (...) Самим ослобођењем Пећи, оживјела су и реална патријаршијска права пећског митрополита. Црна Гора је хтјела да именује једног патријарха опет у Пећи, али како још тада није био ослобођен један велики дио нашег народа који се налазио под аустриским ропством тај је акт био одложен. Чим се Црна Гора васпостави, митрополит пећски има бити проглашен са свима његовим историским правима за патријарха цјелокупне српске православне цркве. Тога се права Црна Гора као вјечно слободна српска држава и као ослободитељка Пећи неће смјети никада одрећи. (...) Пећ и пећска патријаршија мора бити опет оно што је некада била српском народу и српској цркви“¹¹⁶.

Иако до реализације ових аспирација краља Николе никада није дошло, по ријечима историчара Предрага Вукића, ипак остаје чињеница „да је управо овим ставом краљ Никола са својом владом јавно манифестовао непромијењено утемељење у српском националном интегрализму, косовском завјетном опредељењу и немањићкој црквеној и државотворној традицији“¹¹⁷.

116 Цитирано према: Будимир Алексић, Славко Крстајић, Трговци душама - дукљанско монтенегрински вјерски трафикинг у свјетлости докумената, Зборник докумената, Омладински интелектуални центар, Никшић, 2005, стр. 271.

117 Предраг Вукић, „Краљ Никола Петровић-Његош и косовско завјетно опредељење“, Светигора, Цетиње, година XVII, фебруар 2009, број 188, стр. 31.

Краљ Никола је остао доследан својим идеалима из спјева „Пјесник и вила“ о обнови српске средњовјековне државе на чијем би челу, због својих историјских заслуга, била династија Петровића. Историјске заслуге те династије краљ Никола у спјеву симболично наглашава преко сабље коју је први наоштрио владика Данило када је српски народ из Старе Црне Горе повео на Царев Лаз, а затим је у аманет предао владикама Сави и Василију да је оштре, а „Петар свети од дјетињства/ оштрио је и тупио“. Пјесник каже да је ту сабљу два вијека „додавала рука руци“, што се подудара са периодом владавине владарске куће Петровића. За читаво то вријеме, владикама и господарима Петровићима-Његошима није падало на памет да посебна црногорска држава буде крајњи циљ њиховог политичког и националног прегнућа. Сви су они говорили, писали и сањали о „освети Косова“ и обнови Душановог царства као о крајњем политичком циљу Црне Горе. Тако је и државна политика и идеологија краља Николе имала циљ да му прокрчи пут до Душановог престола у Призрену. Стога је сасвим разумљиво што краљ Никола у цијелом спјеву ниједном не помиње географску одредницу Црногорци. Међутим, у складу са својом политичком и националном идеологијом, у спјеву употребљава разне облике етника Срби (Србин, Србљи, Срб, Српче и др.) и **синтагме с придјевом** српски (српски мач, српско племство, српске побједе, српска слава, српски бог, српски жезал, српске груди, српски аманет, српско зло, српски удес, српски осветници, итд.)¹¹⁸.

*

Из свега до сада казаногa јасно се види да је национална и политичка идеологија владарске куће Петровића, као и њихово књижевно, духовно и свеукупно културно стваралаштво било прожето косовском традицијом, односно косовском завјетном мишљу и одређењем. Косовска традиција је у подловћенској Црној Гори била снажно развијена и прије њиховог доласка на чело Цетињске

118 У спјеву се разни облици етнонима Срби наводи укупно сто шездесет шест пута.

митрополије крајем XVII вијека, а у политичкој дјелатности ове митрополитско-господарске лозе – нашла је свој најснажнији израз. Књижевни и други текстови владарске куће Петровића, инспирисани Косовском битком, имају сасвим одређену политичку мисао и одражавају њихов политички програм. Суштина тог политичког програма је у ставу да се српски народ мора осветити Турцима за косовски пораз („освета Косова“) и обновити српску средњовјековну државу (Душаново царство). Своје политичке потенцијале и национално прегнуће Петровићи-Његоши су усмјеравали у правцу реализације пројекта јединствене, слободне српске државе.

II

У доба Књажевине и Краљевине Црне Горе Видовдан је био државни празник. Петстогодишњица Косовске битке 1889. обиљежена је у свим мјестима у Црној Гори. Ту манифестацију су пропратили сви црногорски листови и часописи тога времена. На Видовдан те (1889) године, поред помена косовским јунацима у црквама и манастирима, у свим школама у Црној Гори учитељи су држали предавања посвећена 500 - годишњици Косовске битке и њеном значају у историји српског народа. Од 1889. године у Црној Гори су сваке године на Видовдан завршаване школске године у школама. Тога дана ђацима су дијељена свједочанства, а одличним ученицима су уручиване награде¹¹⁹.

Осим митрополита и господара из владарске куће Петровића, и други црногорски митрополити, књижевници, новинари, публицисти, просветни радници и политички дјелатници, истицали су снажну везу Црне Горе са Косовом; њихова мисао и дух били су обузети идејом косовског завјета. У духу историјски основаног схватања да је Црна Гора покосовски српски збјег, а да су Црногорци директни потомци преживјелих српских витезова, учесника у Косовском боју, они ослободилачку борбу српског народа са простора

119 Вид. о томе опширније: Јован Бојовић, „Видовдан у народној традицији у Црној Гори“, у: Косовски бој у историји, традицији и стваралаштву Црне Горе, Зборник радова, ЦАНУ, Титоград, 1990, стр. 213-235.

данашње Црне Горе промишљају као континуитет косовске идеје и опредјељења „за крст часни и слободу златну“. Сви Црногорци, и писмени и неписмени, од колијевке па до гроба, и мишљу, и срцем, и духом живјели су са косовским завјетом. „Црногорче се у мајчиној утроби храни јуначкијем пјесмама, напуни се Милошем и Марком, Страхинь-баном и Југовићима“, каже се у једном тексту у листу Црногорка од 16. маја 1885.¹²⁰ Своју вјековну „борбу непрестану“ сматрали су „извиискром“ борбе за ослобођење свих Срба, а своју земљу – у којој се збјежало све оно „што се није хтјело у ланце везати“, доживљавали су као чувара слободе управо од Косовског боја; одржавали су и афирмисали косовску завјетну мисао и значајно допринијели њеном остварењу. Црногорска испуњеност „вјером Обилића“ и њихова вјековна опсесивна идеја о „освети Косова“ и обнови Душановог царства, континуирано привлачи нашу историјску науку и надахњује нашу философску мисао и умјетност.

О култу Косова и Црне Горе као чувара косовске завјетне мисли свједоче многобројна књижевна остварења, највише патриотске пјесме, објављена у црногорској периодици током друге половине 19. и првих деценија 20. вијека. Косово је код Црногораца било и остало стална тема разговора. Све то говори до које је мјере косовска мисао ушла у биће Црногораца и постала његов саставни дио. Нигдје, колико је српства, није био у толикој мјери присутан култ Милоша Обилића, косовских јунака и Видовдана, као у Црној Гори. Косовски култ је, наравно, активно живио у Црној Гори и између два свјетска рата. Косовска традиција је живјела чак и у свијести црногорских комуниста, па се у једној пјесми из тридесетих година прошлог вијека тадашњи херој Комунистичке партије Југославије, Петко Милетић, упоређује са Милошем Обилићем¹²¹.

У доба социјализма, након 1945. године, када је све оно што конституише српски национални идентитет програмирано потискивано из свијести Црногораца, српску националну мисао у Црној Гори и идеју косовског завјета чувала је Српска

120 Наведено према: Батрић Јовановић, Црногорци о себи, Народна књига, Београд, 1986, стр. 195.

121 Вид. о томе: Батрић Јовановић, Наведено дјело, стр. 281.

православна црква и епски пјесник Радован Бећировић. Бећировићева десетерачка пјесма Косовска битка, настала на основу пјесама косовског циклуса, традиције и историјских чињеница, била је на сталном репертоару гусларских вечери у Црној Гори. Плоче и касете с овом његовом пјесмом продаване су у енормним тиражима. Пјесма је за кратко вријеме стекла изузетно велику популарност, што је подстакло књижевног критичара Момчила Голијанина да о њеном аутору – епском барду из Бијеле напише: „Да није ништа друго написао него «Косовску битку» остао би записан златним словима у нашој епској народној књижевности“¹²². Тему Косова Бећировић је обрађивао у великом броју својих пјесама. Култ светог великомученика косовског Лазара, његов завјет и његово опредјељење за царство небеско, косовски етос као философија хришћанског увјерења и живљења – присутни су у Бећировићевој поезији као стална тема и инспирација.

Везаност Црногораца за Косово и косовски завјет најснажније се манифестовала на великим митинзима солидарности са Србима на Косову и Метохији, организованим у свим градовима у Црној Гори 1988. и почетком 1989. године. Наиме, страдање Срба на Косову и Метохији било је повод за масовне протесте грађана Црне Горе 1988-1989. године. Бројни новински извјештаји, службене процјене, записници, интервјуи, говори и мемоари свједоче да је главно извориште незадовољства људи у Црној Гори, испољеног на митинзима подршке српском народу на Косову и Метохији, било држање тадашњег црногорског комунистичког руководства према страдању косметских Срба.

Ставови и опредјељења тадашње владајуће врхушке у Црној Гори према проблемима на Косову и Метохији, подстакли су општенародни бунт који је довео до оставки и смјене цјелокупног републичког руководства и црногорских делегата у Савезним органима. Учесници тих митинга најчешће су клицали и пјевали: „Косово је наше“, „Продали

122 Момчило Голијанин, „Радован Бећировић - свједок времена“, у: Стваралачки феномен Радован Бећировић Требјешки, Зборник радова са научног скупа, приредио доц. др Будимир Алексић, Институт за српску културу, Никшић, 2017, стр. 99.

сте Косово“, „Не дамо Косово“, „Издали сте српство“¹²³. На великом „митингу солидарности са косовским Србима и Црногорцима“, како је тај скуп званично назван, одржаном 20. августа 1988. у Подгорици (тадашњем Титограду) било је присутно више од 40 хиљада људи. Исто толико грађана се окупило и на митингу у Никшићу, 18. септембра исте године, на Дан ослобођења града. Масовност ових и других митинга подршке косметским Србима, одржаним широм Црне Горе, показала је снагу и виталност његошевског историјског наслеђа Црне Горе у чијим је темељима косовски завјет.

Тада је на власт дошла политичка гарнитура која је наредних тридесет година – помоћу изборних крађа, полицијске репресије и медијске манипулације – управљала Црном Гором (све до 30. августа прошле, 2020. године). Тај режим, који се крајем осамдесетих година 20. вијека политички лансирао на реаговању народа на незадовољство Срба животом и положајем на Косову и Метохији, у октобру 2008. године је признао самопроглашену творевину косметских Арбанаса, и од тада се челници те, данас већ бивше власти поносе „идиличним“ односима са представницима косовске албанске власти. Влада Мила Ђукановића је признала лажну државу Косово упркос противљењу двотрећинске већине грађана Црне Горе, о чему су јавно говорили и челници тадашњег режима.

У знак протеста због признања лажне државе Косово, четири тада опозиционе странке (Социјалистичка народна партија, Српска народна странка, Народна странка и Демократска српска странка) организовале су митинг под називом „Образ је пречи“ који је одржан у Подгорици 13. октобра 2008. године испред Скупштине Црне Горе. Митингу је присуствовало преко 30 хиљада људи, а власт је изазвала nerede довођењем хулигана специјализованих за разбијање опозиционих скупова. Полиција је растјерала демонстранте употребивши сузавац. Повријеђене су 34 особе, а приведено је 28 људи. Захтјеви опозиције, саопштени на том митингу, били су: да Влада Црне Горе 15. октобра у 11 сати поништи

123 Вид. о томе опширније: Владо Стругар, Велика буна Црне Горе 1988 - 1989, Књижевне новине – Универзитетска ријеч, Београд - Никшић, 1999, стр. 303-304.

нелегалну одлуку о признавању лажне државе косметских Арбанаса, и да Скупштина распише референдум на коме би се грађани изјаснили о томе да ли су за признавање независности тзв. Косова или не. Скупу је присуствовао и блаженопочивши митрополит црногорско-приморски Амфилохије, који је казао да његово присуство на митингу „није било питање политике“. Власт не само што није уважила захтјеве опозиције, него је забранила одржавање новог протестног скупа који је био заказан за 16. октобар те године.

Политику претходне владе према Косову и Метохији наставила је и актуелна Влада Здравка Кривокапића и Дритана Абазовића која шаље официре војске Црне Горе у саставу НАТО трупа на Космет, шаље вакцине оружаним снагама тзв. Косова, упућује честитке званичницима те творевине, итд. Све се то ради супротно вољи 85 одсто православног становништва Црне Горе код кога је косовска завјетна мисао изузетно жива, по многим индикаторима, живља него у самој Србији. На славама, свадбама, политичким скуповима, спортским такмичењима, породичним окупљањима, пјевају се пјесме о Косову и испољава се везаност за косовску идеју. Осим тога, поклоничка путовања из Црне Горе светињама Косова и Метохије одвијају се у континуитету. Такође, нема иоле озбиљнијег пјесника у Црној Гори који није посветио књигу пјесама Косову и Метохији.

Евидентно је, дакле, да је Косово и косовски завјет један од најважнијих чинилаца нашег идентитета на овом простору, и један од главних елемената овдашњег културног обрасца (схваћеног као начин мишљења, осјећања, говора и понашања). Како у прошлости, тако и данас, Косово је идентитетска вертикала Црногораца, Брђана и Бокеља, односно српског православног народа на простору данашње Црне Горе, упркос отклонима овдашњих званичних политика које не прате и не уважавају вољу сопственог народа, него се додворавају центрима моћи и приклањају факторима изван Црне Горе.

Цитирана литература и извори:

1. Алексић 2004: Будимир Алексић, „Односи Светог Петра Цетињског и вожда Карађорђа“, у: Црква – Календар Српске православне патријаршије за просту 2004. годину, Београд, 78-86.
2. Алексић, Крстајић 2005: Будимир Алексић, Славко Крстајић, Трговци душама – дукљанско-монтењегрински вјерски трафикинг у свјетлости докумената, Никшић: Омладински интелектуални центар.
3. Андријашевић 2007: Живко Андријашевић, Нација с грешком, Подгорица: Побједа.
4. Андрић 1981: Иво Андрић, „Његош као трагични јунак косовске мисли“, у: Уметник и његово дело, Сабрана дела Ива Андрића, књига тринаеста; Београд: Просвета.
5. Атлагић 1997/8: Марко Атлагић, „Крст са оцилима као хералдички симбол“, Баштина, бр. 8 (1997/8), Приштина; 149-158.
6. Бабовић 1990: Милосав Бабовић, „Косовски мит у Његошевом Горском вијенцу“, у: Косовски бој у историји, традицији и стваралаштву Црне Горе, Зборник радова, Титоград: Црногорска академија наука и умјетности; 97-112.
7. Бан 1989: Матија Бан, „Подаци о Петру Петровићу Његушу“, у: Мемоарска проза 18. и 19. века (друга књига) у едицији Српска књижевност (Мемоари, дневници, аутобиографије), књига 16; Београд: Нолит.
8. Бојовић 1989: Јован Бојовић, „Видовдан у народној традицији у Црној Гори“, у: Косовски бој у историји, традицији и стваралаштву Црне Горе, Зборник радова, Титоград: ЦАНУ, 213-235.
9. Велимировић 1987: Николај Велимировић, Религија Његошева, Шабац: Глас цркве.
10. Видовић 1989: Жарко Видовић, Његош и косовски завјет у новом вијеку, Београд: Филип Вишњић.
11. Вукић 2010: Предраг Вукић, „Српска народносна мисао у списима Светог Петра Цетињског“, Светигора, број 203, Цетиње; 17-19.
12. Вукић 2009: Предраг Вукић, „Краљ Никола Петровић-Његош и косовско завјетно одређење“, Светигора, број 188, Цетиње; 30-32.
13. Вуковић 1990: Чедо Вуковић, „Говор академика Чедо Вуковића на отварању скупа“, у: Косовски бој у историји, традицији и стваралаштву Црне Горе, Зборник радова, Титоград: ЦАНУ, 11-13.
14. Вуковић 1985: Чедо Вуковић, Петар / Петровић, Фреске на камену, Титоград: Графички завод.

15. Вуксан 1939: Душан Вуксан, „Црна Гора у доба младости митрополита Петра Првог“, Записи, бр. 21, Цетиње; 260-275.
16. Голијанин 2017: Момчило Голијанин, „Радован Бећировић – свједок времена“, у: Стваралачки феномен Радован Бећировић Требјешки, Зборник радова, Никшић: Институт за српску културу, 98-100.
17. Делић 1998: Јован Делић, „Косово у Горском вијенцу“, Васељена, број 5, Српско Сарајево; 8-24.
18. Ђилас 1988: Милован Ђилас, Његош пјесник, владар, владика, Београд, Љубљана: Ауторско-издавачка група Зодне и аутор.
19. Ђурић 1990: Војислав Ђурић, „Српска књижевност о Косову“, предговор у: Косовски бој у српској књижевности; Београд: Српска књижевна задруга; 7-159.
20. Зековић 2010: Сретен Зековић, „Одакле код Његоша косовски мит, Милош Обилић, Душаново царство и српство“, Архивски записи, година XVI/ 2009, број 2, Цетиње; 77-94.
21. Зуковић 1990: Љубомир Зуковић, Од народног до Његошевог Милоша Обилића, у: Косовски бој у историји, традицији и стваралаштву Црне Горе, Зборник радова; Титоград: ЦАНУ; 113-123.
22. Јовановић 1986: Батрић Јовановић, Црногорци о себи, Београд: Народна књига.
23. Кастрепели 1963: Стијепо Кастрепели, „Косовска мисао – извор Његошеве поезије“, Гласник Етнографског музеја на Цетињу, III књига, Цетиње; 327-334.
24. Килибарда 1989: Новак Килибарда, „Косовски мит у Црној Гори“, у: Косово у усменој и средњовековној књижевности, Зборник радова, Крушевац: Народна библиотека и Друштво преводилаца, уметника и научних радника – Крушевац; 65-70.
25. Латковић 1963: Видо Латковић, Петар Петровић Његош; Београд: Нолит.
26. Лучић 2002: Чедомир М. Лучић, Власт и спољни утицаји у Црној Гори 1499-1851, Српско Сарајево: Филозофски факултет.
27. Маликовић 2010: Драги Маликовић, „Ангажовање Црне Горе у Метохији почетком XX века“, у: Косово и Метохија у цивилизацијским токовима, прир. Марко Атлагић, Косовска Митровица: Филозофски факултет; 317-330.
28. Машановић 1990: Димитрије Л. Машановић, „Ко је старији: Његош или црногорски народ и његова традиција? Још о присуству лика Милоша Обилића у црногорском народном предању“, у: Његош на Косову, Београд: Књижевна заједница Звездара; 76-91.

29. Милићевић 1994: Јован Милићевић, „Црна Гора 1797-1851“, у: Историја српског народа *V-I*, ур. Владимир Стојанчевић, Београд: Српска књижевна задруга; 161-209.
30. Миловић 1986: Јевто Миловић, Петар II Петровић Његош: грађа 1830-1851, књ. 4 (1845-1847), Титоград: Историјски институт СР Црне Горе, Универзитетска ријеч, Архив Црне Горе.
31. Мркајић 1990: Благота Мркајић, „Косово у дјелу Петра I Петровића Његоша“, у: Косовски бој у историји, традицији и стваралаштву Црне Горе, Зборник радова, Титоград: ЦАНУ; 125-135.
32. Ненадовић 1983: Љубомир Ненадовић, Писма из Италије, Београд: Нолит, Просвета, Завод за уџбенике и наставна средства.
33. Обен 1989: Мишел Обен, Његош и историја у песниковом делу; Београд: Књижевне новине, Научна књига, Нова књига.
34. Павићевић 1965: Бранко Павићевић, „Владика Сава Петровић у Русији 1734-1744. године“, Историјски часопис, 14-15, бр. 5, 1965, Београд; 93-109.
35. Павићевић 1997: Бранко Павићевић, Петар I Петровић Његош, Подгорица: Пергамена.
36. Павићевић 1990: Бранко Павићевић, Данило I Петровић Његош, књаз црногорски и брдски 1851-1860, Београд: Књижевне новине.
37. Павићевић 2007: Бранко Павићевић, Стварање црногорске државе, Подгорица: ЦИД.
38. Петровић Никола I 1969: Никола I Петровић Његош, Говори, Цјелокупна дјела Николе I Петровића Његоша, књига прва, Цетиње: Обод.
39. Петровић Никола I 1969: Никола I Петровић Његош, Пјесме, Цјелокупна дјела Николе I Петровића Његоша, књига прва, Цетиње: Обод.
40. Петровић Никола I 1969: Никола I Петровић Његош, Спјевови, Цјелокупна дјела Николе I Петровића Његоша, књига прва, Цетиње: Обод.
41. Петровић Петар II 1984: Петар II Петровић Његош, Свободијада – Глас каменштака, Целокупна дела Петра II Петровића Његоша, књига друга; Београд, Цетиње: Просвета, Обод.
42. Петровић Петар II 1984: Петар II Петровић Његош, Изабрана писма, Целокупна дела Петра II Петровића Његоша, књига друга; Београд, Цетиње: Просвета, Обод.
43. Петровић Петар II 2005: Петар II Петровић Његош, Сабрана дјела Петра II Петровића Његоша – критичко издање, Горски вијенац, приредио Александар Младеновић; Подгорица: ЦАНУ.

44. Петровић Петар II 2007: Петар II Петровић Његош, Сабрана дјела Петра II Петровића Његоша – критичко издање, Лажни цар Шћепан мали, приредио Александар Младеновић; Подгорица: ЦАНУ.
45. Петровић Петар I 1985: Петар I Петровић Његош, Фреске на камену, избор, предговор, коментари Чедо Вуковић, Титоград: Графички завод.
46. Поповић 1987: Петар Поповић, Односи Србије и Црне Горе у XIX веку (1804-1903), Београд: Српска академија наука и уметности.
47. Поповић 1951: Петар Поповић, Црна Гора у доба Петра I и Петра II, Београд: Српска књижевна задруга.
48. Радојевић 1999: Данило Радојевић, „Одумирање мита“, у: Црногорци на лимесу, Подгорица: Црногорски центар Међународног П. Е. Н.-а; 128-133.
49. Ристић 1864: Серафим Ристић, Дечански споменици, Београд: Државна штампарија.
50. Самарцић 1986: Радован Самарцић, „Српска црква у турском царству 1690-1766“, у: Историја српског народа, четврта књига, први том, Срби у 18. веку, ур. Славко Гавриловић, Београд: Српска књижевна задруга.
51. Секулић 1996: Исидора Секулић, Његошу књига дубоке оданости, Подгорица: Октоих.
52. Станојевић 1978: Глигор Станојевић, Митрополит Василије Петровић и његово доба (1740-1766), Београд: Историјски институт, Народна књига.
53. Станојевић 1962: Глигор Станојевић, Црна Гора пред стварање државе 1773-1796, Београд: Историјски институт.
54. Станојевић 1955: Глигор Станојевић, Црна Гора у доба владике Данила, Цетиње: Историјски институт НР Црне Горе.
55. Стојанчевић 2006: Владимир Стојанчевић, „Горски вијенац као филозофско-литерарна основа за Његошева историјско-политичка схватања“, у: Друштвено-политичка мисао Његоша, прир. Михаило Марковић, Београд: САНУ; 23-29.
56. Стругар 1990: Владо Стругар, Велика буна Црне Горе 1988-1989, Београд – Никшић: Књижевне новине – Универзитетска ријеч.
57. Ћупић 1991: Драго Ћупић, „Косовски мит и Црна Гора“, у: Косовска битка 1389. године и њене последице, прир. Никола Тасић, Београд: САНУ; 111-119.
58. Ћупић 1990: Драго Ћупић, „Лексика и синтагматика у Горском вијенцу која асоцира на Косово“, у: Косовски бој у историји,

- традицији и стваралаштву Црне Горе, Зборник радова; Титоград: ЦАНУ; 191-198.
59. Фолић 2002: Милутин Фолић, „Краљ Никола и краљ Петар I Карађорђевић према ослобођењу Метохије и државно разграничење Црне Горе и Србије“, у: Династија Петровић Његош, радови са међународног научног скупа, Подгорица, 29. октобар – 1. новембар 2001, прир. Миомир Дашић, Подгорица: ЦАНУ, Универзитет Црне Горе; 89-110.
 60. Фолић 2000: Милутин Фолић, „Улога генерала Радомира Вешовића, команданта Горњевасојевићке бригаде у Првом балканском рату 1912“, Добровољачки гласник, 10, бр. 16, Београд; 55-67.
 61. Цвијић 1987: Јован Цвијић, Балканско полуострво; Београд: Српска академија наука и уметности, Новинско - издавачка радна организација „Књижевне новине“, Завод за уџбенике и наставна средства.

Проф. др МАРКО АТЛАГИЋ
Филозофски факултет Универзитета у
Приштини са привременим сједиштем у
Косовској Митровици

КОСОВО И МЕТОХИЈА - СРПСКО СВЕТИЛИШТЕ И СУДИЛИШТЕ

Сажетак:

У раду се говори о питању проблема Косова и Метохије. Указује се да проблеме на Косову и Метохији треба сагледавати у контексту процеса деведесетих година 20. века на простору СФРЈ. Посебно апострофирамо геостратешки положај простора где се укрштају путеви од истока ка западу и од севера према југу. Наглашава се да је проблем на Косову и Метохији био, по оцени Запада, проблем људских права, а да су, перфидном игром, та права прекомпонована у територијална. Важно је да Косово и Метохија никада није било у саставу албанске државе или самостална држава, већ само српска територија. Косово и Метохија је део бића српског народа, и његово отуђење значило би смрт и исчезавање српског народа из историје. Косово и Метохија представља проблем односа државе и једне побуњеничке (шиптарске) етничке мањине. Идентитет једне државе утврђује се према већинској нацији, а све остале етничке групе представљају мањине. Аутор указује да се један део интелектуалне и политичке елите у Србији одрекао Косова и Метохије. Српски народ им то неће заборавити, нити опростити. Закључује се да се проблем Косова и Метохије може решити само као проблем људских права, а не као територијално питање.

Кључне речи: Косово и Метохија, људска права, Срби, Шиптари.

Summary:

The paper discusses the problem of Kosovo and Metohija. It is pointed out that the problems in Kosovo and Metohija should be viewed in the context of the process of the 1990s in the SFRY. We especially emphasize the geostrategic position of the area where the roads from east to west and from north to south intersect. It is emphasized that the problem in Kosovo and Metohija was, in the opinion of the West, human rights, and that, with a perfidious game, those rights were reconfigured into territorial ones. It is im-

portant that Kosovo and Metohija was never part of the Albanian state or an independent state, but only Serbian territory. Kosovo and Metohija is a part of the being of the Serbian people, and its alienation would mean the death and disappearance of the Serbian people from history. Kosovo and Metohija is a problem between the state and a rebel (Siptar) ethnic minority. The identity of one state is determined by the majority nation, and all other ethnic groups represent minorities. The author points out that a part of the intellectual and political elite in Serbia renounced Kosovo and Metohija. The Serbian people will not forget or forgive them. It is concluded that the problem of Kosovo and Metohija can be solved only as a problem of human rights, and not as a territorial issue.

Keywords: Kosovo and Metohija, human rights, Serbs, Siptars,

*

Последња деценија 20. и прва деценија 21. века за целокупни српски народ представљају можда најтежи период у његовој новијој историји. У недавном рату деведесетих година, Срби су колективно изложени прогону и уништењу, али не као раније од страног непријатеља или окупатора, него од својих суграђана, са којима су стварали и изградиле обе претходне Југославије. Поднете су велике жртве: више десетина хиљада изгубљених живота и знатно већи број инвалида, деце без родитеља, претрпљена злостављана у затворима и логорима по испробаним методама из времена НДХ, огромни економски и материјални губици, затирање српског језика и српског националног писма - ћирилице, жестоки напади на СПЦ и њено разбијање. Ти злочини су почињени од доскорашњих школских другова, комшија, браће, па и кумова. Зато су они теже пали српском народу него неупоредиво већа страдања од страног агресора и окупатора у Првом и Другом светском рату. Посебно је тешко пало окретање леђа Србији, у најтежим данима, од стране бивших Срба у Црној Гори, на челу са бившим Србином, Милом Ђукановићем.

У српској људској историјској вертикали у Црној Гори, посебно у последња два века, било је и моралних људских наказа и ништарија. Бивши Србин, Мило Ђукановић,

у народу знани „Милогорац“, сврстава се у сам врх те вертикале. Ђукановићево политичко и морално лудило испољавано је према српском народу. Ђукановић је предложио да се формира „Православна црква националних Црногораца“ и тако задао ударац СПЦ у стилу Анте Павелића.¹²⁴ За Ђукановића је битно да се из аутокефалне Српске православне цркве избаци реча „српска“, а да остане Православна црква националних Црногораца.¹²⁵ Није ми јасно како Ђукановић мисли да осигура вернике за његову Православну цркву националних Црногораца? Ђукановић је такву цркву формирао пре више од две и по деценије у Дому културе на Цетињу, а регистровао је у локалној полицијској станици.¹²⁶ Исто тако, Ђукановић свесно иде на стварање нове – црногорске - националности, која се заснива на учењу др Анте Павелића, др Секуле Дрљевића, Јосипа Броза Тита и др Фрање Туђмана.¹²⁷ У Црној Гори, почевши од 10. па до 20. века, није постојала националност Црногорац, него само Србин. У свим уџбеницима у 19. веку

124 Radio Slobodna Evropa, 18. 5. 2020.

125 Vladika Joanikije: „Zar Milu nije dosta bruke, ne može vladar da osniva crkvu, ako je i od Mila mnogo je“, Blic, 20. 5. 2020, Beograd ; Đukanović: „Crnoj Gori potrebno je da ima sopstvenu crkvu“, Danas, 14. 2. 2020, Beograd; Раковић: „Хтели Православну цркву у Црној Гори“, Политика, 28. 5. 2021, Београд.

126 У Црној Гори од 1993. године постоји самопроглашена Црногорска православна црква, званично регистрована као невладина организација. Не признаје је ни једна канонска црква, али има претензије да преузме све цркве и манастире на територији Црне Горе који су у власништву Српске православне цркве. На челу Црногорске православне цркве налази се Мираш Дедејић. Титулише се самозваном титулом Архиепископ Цетињски и Митрополит Црногорски. Заменио је првог поглавара ове непризнате верске заједнице, Антонија Абрамовића, који је преминуо 1996. године.

127 Миша Ђурковић, Како се конституишу нације:Црногорски случај, Социолошки преглед, год. XLIV, бр. 1, 2010, стр. 3 - 36; Предраг Рајић, Мило и Ристо, Центар за друштвена истраживања, 5. 8. 2019; Др Велибор Џомић, Нова црногорска нација, Није црногорски ако није српски, 21.3.2021; А. Раковић, Како је Титова Југославија постала полигон за стварање нових народа: Црногорци по службеној дужности, Новости, 30. 6. 2020; Владимир Станковић, Идентитет националних црногораца и српство, Политичка ревија, бр. 1, год.(XXX) XX, вол. 3, Београд, 2020.

у Црној Гори пише да у Црној Гори живе Срби. Црна Гора је још од 10. века до данас градила државни идентитет. Национални народни српски идентитет стваран је вековима, а њега су, поред осталог, сачињавали: СПЦ, српски језик, српско писмо ћирилица, српска култура и српски обичаји.¹²⁸ Ђукановић је на Дан победе над фашизмом у Црној Гори дозволио да се емитују на црногорској државној телевизији усташке песме хрватског певача Марка Перковића Томсона. Ђукановић је Црну Гору издвојио из државне заједнице са Србијом 2006. године, супротно вољи већине становништва Црне Горе, јер је референдум покраден, о чему сведочи књига Јована Маркуша, тзв „Бијела књига“ на 1 290 страна. Ђукановић је 12. маја је, након световасилијевске литије у Никшићу, ухапсио владику Јоаникија. Бивши комуниста Мило Ђукановић треба да зна да комунисти за 45 година своје владавине нису ухапсили нити једног епископа. Оно што је веома важно, а то је да су млади и стари у Црној Гори коначно схватили да је СПЦ последњи бедем националног и верског идентитета. Познати хрватски лингвиста усташке орјентације, проф. др Далибор Брозовић, некад заменик председника Хрватске Фрање Туђмана, на примедбу зашто просечни докторанти из Црне Горе долазе у Загреб да докторирају, одговорио је: „Да, све је то тачно, у питању су дилетанти, али су нам потребни, као наша експозитура у Црној Гори, јер треба да раде на доказивању различитости црногорског идентитета у односу на српски, и приближавању Црне Горе Хрватској, па су им потребна научна звања, како би њихове тезе добиле привид научног истраживања и како би њихова реч имала бољи одјек и тежину у црногорској јавности“. И Секула Дрљевић, чије је идеје прихватио црногорски врх, завршио је студије у Загребу, а током сарадње с Павелићем лансирао је флоскулу да је „агресивна српска политика крива за све проблеме на Балкану“.

128 Будимир Алексић, Православље на простору данашње Црне Горе од 1219.до 2006, Светигора, Цетиње, 2006 ; Зашто Срби нестају у Цррној Гори, Политика, 6.11.2020, Београд; Терзић Славенко, Идеолошки корени црногорске нације и настанак црногорског национализма, Српска слободарска мисао, Српска радикална странка, бр.1, 2000, стр.181-198.

Проблеми на Косову и Метохији могу се схватити, и решити само у контексту разбијања СФРЈ 1990/1991. године од стране сецесионистичких република Словеније и Хрватске, уз активно учешће Немачке, Аустрије, Ватикана, НАТО, под вођством САД. Међутим, проблеми су далеко дубљи и од самог рата против Југославије. Косово и Метохија је територија где се сусрећу Исток и Запад, Европа и Трећи свет, Север и Југ, али, уједно, и територија где хришћанско православље вековима пресеца пут исламском експанзионизму.¹²⁹

У историји српског народа, Косово и Метохија заузима средишње место. То је колевка српске државности, територији на којем се налази највећа концентрација духовне, али и световне баштине српског народа од изузетне вредности.¹³⁰ Зато онај ко доводи у питање Косово и Метохију, мора да зна да истовремено доводи у питање резултате Првог и Другог светског рата у којима је Србија учествовала на страни победничких сила и жртвовала трећину свог становништва. Исто тако, доводи у питање оригиналност вишестраних уговора којима су утврђене границе и статус победничких сила.

За Албанију Косово и Метохија представља само један корак у експанзији ка стварању „Велике Албаније“. Српски народ на Косову и Метохији у свим временима налазио се под ужасним терором албанске националне мањине. Тако је било и за време Отоманске империје, аустријске окупације у Првом и нацистичко - фашистичке у Другом светском рату. Тако је и данас када се Косово и Метохија налази под окупацијом НАТО, именованом од стране УН.

129 Kosovo in the Powder-keg, Compiled and edited by Robert Elvie, Boudier, 1997, str. 494.

130 Димитрије Богдановић, Књига о Косову, САНУ, Београд, 1996; Слободан Милеуснић, Средњовековни манастири Србије, Београд, 1995; Исти, Светиње Косова и Метохије, Београд, 1999 ; Универзитет у Косовској Митровици, Културно наслеђе Косова и Метохије, књ. 1, Београд, 2013; Слободан Милеуснић, Манастири Србије, Београд, 2004; Марко Атлагић - Далибор Елезовић, Српски хералдички симболи као знакови српске државне самобитности на Косову и Метохији, у: Културно наслеђе Косова и Метохије, Београд, 2013, стр. 331 – 347.

Косово и Метохија постао је проблем после великих исељавања Срба и досељавања Шиптара у ове области. Пре тога није било одређених проблема на том простору. Шиптара у средњем веку нема на Косову и Метохији. То је био хомогени део српске државе у време Часлава (927 - 950), затим континуирано од краја 11 века.¹³¹ Према Повељи манастира Дечана, од 1 266 сеоских кућа само је 44 било шиптарских, а налазиле су се око данашње српско - албанске границе¹³².

Према турским дефтерима, чак и после пада српске државе под Турке 1459. године, на Косову и Метохији шиптарско становништво је тек незнатно повећано.¹³³ У области Приштине и Вучитрана 1490. године било је 28 455 српских и тек 5 муслиманских породица, а 1630. године биле су 18 352 српске и 359 муслиманске породице. Само историјски фалсификати неозбиљних историчара могу говорити да су на Косову и Метохији претходно живели Шиптари, па су касније, у 7. веку, дошли Срби и наводно га преотели.

Проблем Косова и Метохије је настао тек у 17. веку. То је време велике сеобе народа са простора Косова и Метохије и масовног досељавања Шиптара.¹³⁴ Срби су под великим турским репресалијама напуштали своју земљу, први пут 1690. године под Арсенијем Чарнојевићем, а затим 1737. године под Арсенијем IV Шакабентом. Турски су управљачи масовно и систематски насељавали Косово и Метохију поузданим муслиманским живљем из Албаније који је играо важну улогу у гушењу свих каснијих српских побуна.

У времену од 1737. до 1878. Године, Срби су још увек били у већини.¹³⁵ Средином 18. века на Косову и Метохији

131 Историја народа Југославије, бр.1, Просвета, Београд, 1953, стр. 173 – 226.

132 Р. Ивановић, Дечанско властелинство, Историјски часопис, бр. 4, Београд, 1953, стр. 171 - 226

133 S. Rizaj, Političko upravni sistem na Kosovu i Metohiji od XV do XVII veka, Gjurimime Albanologike, 2, 1965.

134 Танасије Урошевић, Косово, НУБ „Иво Андрић“, Приштина, 1996, стр. 21

135 Весна Зарковић, Аспирације великих сила према Косову и Метохији (1878 – 1945), у : Тематски зборник НАТО агресија на СРЈ, Београд, 2021, стр. 513 – 531.

је било преко 400 000 Срба. Међутим, стање се драстично погоршало после 1878. године. На Берлинском конгресу 1878. године, Србији су припојени јужни окрузи (Топлички и Јабланички) а шиптарско становништво избегло је на Косово и Метохију и пореметило дотадашњу националну равнотежу. Године 1878. шиптарски интелектуалци и феудални главари, уз подршку Аустро - Угарске, основали су националистичку организацију „Призренску лигу“¹³⁶. Она је имала за циљ ослобођење од отоманске власти и уједињење свих земаља у којима живе Шиптари. То је пројекат „Велике Албаније“ који живи и данас. „Велика Албанија“ треба да обухвати Албанију, Косово и Метохију, источни део Црне Горе, јужни део Србије и западну Македонију.¹³⁷ Одмах је предузето етничко чишћење Срба. За 50 година њихов број је сведен на трећину, тако да их је 1894. године било само 133 000¹³⁸. Од 1912. до 1941. године, Косово и Метохија је постало део нове српске, а затим југословенске државе.¹³⁹ Покушан је преокрет организован реформом и колонизацијом. На Косову и Метохији доведено је 60 000 Срба и других југословенских народа. Међутим, после окупације 1941. године, с Косова и Метохије морали су да беже колонисти и многи Срби староседеоци (140 000). Италијански фашисти пружили су подршку „Великој Албанији“ и фашистичкој организацији „Бали комбетар“. Немачка војска је после капитулације Италије, 1943. године, заузела Косово и Метохију и формирала „Другу призренску лигу“, као и СС дивизију „Скендербег“, помоћу које је држала Косово и Метохију до ослобођења новембра 1944. године.¹⁴⁰

136 Jovan Hadživasiljević, Arbanaska liga, Beograd, 1909 ; B. Stulli, Albansko pitanje (1875 – 1882), Rad JAZU, br. 318, Zagreb, 1978, str. 287 – 391.

137 Здравковић Милоје, Велика Албанија, Београд, 1998 ; Антонијевић Ненад, Албански злочини над Србима на Косову и Метохији за време Другог светског рата, Крагујевац - Београд, 2004; Рама: Велика Албанија бесмислица, „мали Шенген“ је велика ствар“, Политика, 11. 6. Београд, 2021.

138 Јашар Реџепагић, Прилог педагошко андрагошком посматрању високог природног прираштаја становништва, реферат са саветовања Подручје Југославије с високом стопом раста становништва, Призрен, 18 – 20 мај 1989.

139 Урошевић, исто, стр. 23.

140 Прва лига, друга лига – рат, НИН, 4. Април, Београд, 2009.

У АП Косово и Метохија Шиптари су имали више људских права него Шиптари у Албанији. Међутим, 10 година после рата, до 1966. године, етничка структура становништва је била релативно стабилна. Шиптари су чинили 68%, а Срби 24%. Дрasticна промена дешава се у време од 1970. до 1980. године, када су ојачале сепаратистичко - националистичке снаге. Обновљена је политика „Призренске лиге“ на стварању етнички чисте албанске државе.¹⁴¹ Попис 1981. године казује да је Шиптара било 77%, а Срба 13%. Терором, разним притисцима и претњама, отерано је 100 000 Срба у то време. У времену од 1968. до 1981. године, Шиптари захтевају да Косово и Метохија постане Република, што је по Уставу из 1974. године значило суверену државу, која се може по вољи отцепити.

Суштина проблема Косова и Метохије није било у прогањању Шиптара, кршењу њихових људских права, у недовољној самосталности Косова и Метохије од Југославије. Суштина проблема је у сепаратистичкој, сецесионистичкој тежњи ка насилном изоловању територије, која је језгро српске државе и колевка српске културе.

Србија се нашла на путу империјалистичке политике САД. Последица агресије НАТО пакта на Србију 1999. године била је, *de facto*, одвајање Косова и Метохије из оквира Србије, иако, *de jure*, на основи Резолуције 1244 УН, оно је у оквиру Србије и Црне Горе, чије границе не могу бити промењене.¹⁴² НАТО агресија на СРЈ правдана је потребом да се заштите основна људска права на Косову и Метохији. Процес кроз који пролазимо дефинисан као „решавање коначног статуса Косова и Метохије“, у ствари је једна перфидна специјална игра у којој се људска права настоје прекомпоновати у територијална, односно у одузимању Србији њених вековних територија. Са становишта општег међународног права и Повеље УН, проблем легимитета државе је основа у решавању међународних проблема. Сходно томе, проблем Косова и Метохије представља проблем односа државе и једне етничке мањине (шиптарске). Идентитет једне државе утврђује се према већинској нацији (српској), а све остале

141 Димитрије Богдановић, Исто, стр. 328.

142 Смиља Аврамов, Међународноправни вид косовскометохијске кризе, у: Срби на Косови и Метохији, САНУ, Београд, 2006, стр. 13.

етничке или националне скупине представљају мањине. То значи, да и два Србина ако остану на Косову и Метохији, чине већински народ а не мањину, како злонамерно то покушавају тумачити западни медији под утицајем својих влада. Косово и Метохија је суштина бића српског народа и његово отуђење значило би смрт и исчезавање српског народа из историје. Косово и Метохија је ризница српске културне баштине, корен бивствовања српског народа. Оно је симбол српског идентитета, зато га се Срби никада неће одрећи. Важно је да Косово и Метохија никада није било део шиптарске државе. Ни по једном политичком, економском, културном и етничком основу не може се један део српске државе прогласити за посебну суверену државу, нити се једна национална мањина те српске државе може прогласити за суверену и државотворну нацију.

За проблем Косова и Метохије не може се наћи трајно и правично решење путем тероризма, нити путем наметнутих решења. Трајно решење за проблем Косова и Метохије може се наћи само на основу међународног права из 1948. године. Оно се налази у Декларацији УН о људским правима, у Пактовима о политичким и социо - економским правима из 1966, у Европској конвенцији о неповредивости и немењању државних граница. У Европи постоји више случајева који могу послужити као примјер приликом решавања проблема Косова и Метохије, као нпр: Каталонија, Баскија у Шпанији, Корзика у Француској, Јужни Тирол у Италији, Ирска у Великој Британији и Трансилванија у Румунији. У међународној заједници нико и не помишља да мањине у овим државама треба да добију своју државу. Само су изузетак Шиптари на Косову и Метохији. Разлог се добро зна: Шиптаре треба наградити зато што су одиграли своју улогу жртве, тзв. хуманитарне катастрофе на Косову и Метохији, те су тако омогућили кажњавање Срба за непокореност америчком империјализму, због чега су их бомбардовали 1999. године.¹⁴³

У српској политичкој, универзитетској и научној елити, један мањи број одрекао се Косова и Метохије. Међу њима

143 Срђан Словић, Срби и међународно право засновано на Повељи УН, у: Тематски зборник НАТО агресија на СРЈ, Београд, 2021. стр. 513, 521.

је и председник САНУ, проф. др Владимир Костић. Академик Костић је октобра 2015. године казао: „Косово је de jure и de facto изгубљено за Србију“.¹⁴⁴ Академику Костићу уз раме је стао академик Љубодраг Димић, који је потврдио Костићеве речи, покушавајући неспретно да га брани: „Том изјавом академик Костић брани српске интересе на Косову“, али је и додао и да „Косово није наше, јер албанска елита 140 година ради на томе“.¹⁴⁵ Није објаснио како то др Костић брани таквом изјавом српске интересе на Косову и Метохији? Академику Костићу прикључио се његов колега, академик проф. др Душан Теодоровић, у народу звани „академик тресоглав“¹⁴⁶, који је 22. јула 2020. године рекао: „Косово није саставни део Србије“, те додао: „Пустите Косово да не бисте жртвовали Србију“¹⁴⁷ Њима се придружио и проф. др Раде Вељановски,¹⁴⁸ у академској заједници знан као „Раде јажара“, који је 21. априла 2018. године рекао: „Србија треба да призна Косово и обезбеди му столицу у УН“.¹⁴⁹ И Борис Тадић, председник Републике Србије, у народу звани „Борис липицанер“¹⁵⁰ је маја 2005. године изјавио „да нећемо ми већ велике силе одлучивати

144 Председник САНУ: како достојанствено напустити Косово, Политика, 18. 10. 2015; Danas, 11.1. Beograd, 2021; Iva Stupar, Politika nam je pojeła život, Vreme, br.1294, 22. 10. 2015.

145 Sputnjik Srbija, od četvrtka do četvrtka, 11.2. 2021 ; <http://www.kosovo-online.com>

146 Надимак „ тресоглав“, Теодоровић је добио од грађана зато што су га препознали приликом наступа на телевизијама да стално тресе главом од мржње, када се спомене име председник Републике Србије Србије Александар Вучића.

147 TVN1 – FONET – 17. 5. 2019; Нова српска политичка мисао, 4.3. 2020; davljenje Srbije kosovskim čvorom, Danas, 22.7. 2020; Zabrinjavajući stav akademika Kostića, Danas, 24.7.2020; Prihvatite realnost na Kosovu, FONET, 17.5 2019.

148 Надимак „Раде јажара“ професор Вељановски је заслужио вржљајући око плагијата докторских дисертација на Факултету организационих наука: Grupa zabrinuti akademci: E-mail : zabrinuti akademci@gmail.com ; <http://zvizdacice.blogspot.com>

149 RT Vojvodina, 19. 4. 2018 ; Jankovićev saradnik priznao: Naša platforma je priznanje nezavisnosti stolica u UN za Kosovo, Informer, 20. 4. 2018.

150 Надимак „Борис липицанер“ дали су му грађани, јер је водио рачуна само о свом изгледу, као коњ липицанер, уместо да је радио посао председника.

о судбини Косова“. Али, то не значи да се пред притиском велике силе морамо покорити и потписати све оно што се од нас тражи. Наиме, онај ко нема слободу одлучивања има слободу да себе искључи из процеса одлучивања. Помоћник министра спољних послова САД, Николас Бернс, је 25. маја 2005. године изјавио да ће САД прихватити оно решење до кога буду преговорима дошли Београд и Приштина.

Само годину дана иза тога, Борис Тадић је америчком изасланику Визнеру, јула 2006. године, „пружио уверавања да је у себи обрадио и прихватио независност као исход“.¹⁵¹ Тадић је у разговору са америчким помоћником државног секретара, Данијелом Фридом, изјавио: “Независност Косова и Метохије не мора да значи губитак ако се подесно одреди у главама бирача“.¹⁵²

Тадићев страначки колега, Вук Јеремић, у народу знани „члан међународне групе лопова и превараната“,¹⁵³ у разговору са америчким конгресменом, Тедом Поом, децембра 2008. године, изјавио је: „Улазак Косова и Метохије у УН је најбоље чему се Србија треба да нада, ако буде имала среће“. Јеремић је свој избор начинио одавно у прилог уласка Косова и Метохије у УН.¹⁵⁴ Када је 2008. године илегално проглашена једнострана тзв. независност Косова и Метохије од стране шиптарских сепаратиста, Вук Јеремић и Борис Тадић нису предузели никакве ефектне мере против тога чина, иако је НСРС ту једнострану проглашену независност прогласила неуставним.¹⁵⁵ Поводом једностраног проглашења тзв. независности Косова и Метохије од стране Исламске конференције, Вук Јеремић је само упутио израз

151 Nikola Vrzić, Vikiliks – Tadićev kraj kosovske igre, Pečat, 2011.

152 Исто.

153 Јеремић је добио надимак „члан међународне банде лопова и превараната“ зато што је оперисао са међународном групом лопова и превараната Патриком Хом, Тидијом Гадиом и Емилијом Лозојом. Двојца су били донатори Јеремићевог Центра за међународну политику и одрживи развој, који су ухапшени у САД због корупције и прања новца: Расел Ли: Корупцијска веза Патрика Хоа и Вука Јеремића, Рт Војводина, 1. април 2019; Танјуг: Јеремићеви донатори ухапшени у САД и Кини, Политика, 4. јуна 2016.

154 Vikiliks, broj depeše: 08USU NNEWYORK 12

155 Vreme, br.1021, 29. 7. 2010.

разочарења, секретару те организације. Јеремић је пред ОЕБС једнострану проглашену независност назвао „преседаном“, те је апеловао на ОЕБС, позивајући се на Резолуцију 1244 УН, уместо на завршни Документ из Хелсинкија из 1975. године, који је имплицитно утврдио да покрајине Републике Србије немају право на стицање независности. Исто тако, Јеремић је тада пропустио да затражи ХИТНО заседање УН. Јеремић се намерно одрекао средстава заштите суверенитета и територијалног интегритета земље. Он је, без сагласности НСРС и Владе Републике Србије, затражио пребацивање решавања косовског проблема из Савета безбедности УН на ЕУ и тиме довео ЕУЛЕКС на Косово и Метохију. Вук Јеремић је намерно поставио непотребно питање легалности Декларације о независности Косова, пред МСП и тиме још јаче потпомогао независност Косова и Метохије. Зато Шиптари 27. 7. 2010. године славе као један од највећих датума за тзв. државност независног Косова. Тога дана Вук Јеремић је дао Приштини правни аргумент да гура своју тзв. независност. Зато Приштина сматра Вука Јеремића творцем најважнијег папира у рукама тзв. државе Косово.

И бивши председник Владе Републике Србије, Зоран Живковић, у народу звани „пољопривредник у покушају“,¹⁵⁶ одрекао се Косова и Метохије. Живковић је октобра месеца 2003. године, на Међународној конференцији у Бечу, рекао: „Мени је свеједно и потпуно небитнио чије је Косово и Метохија“.¹⁵⁷ Саша Јанковић, у народу знани као „Сале прангија“¹⁵⁸ се одрекао Косова и Метохије када је 3. 8. 2017.

156 Живковић је добио надимак „пољопривредник у покушају“ јер је као председник Владе Републике Србије злоупотребио новац из буџета, тако што је фиктивно користио новац за садњу виновне лозе, коју никада није засадио и тиме оштетио буџет за пола милиона евра; Dragoljub Petrović, Vinograd sam dobio od Koštunice, Danas, 2. 3. 2010; Zoran Majdin, Vinograd, subvencije, poljoprivrede, Vreme, br. 1001, 1. mart 2010.

157 Lider Nove stranke radio protiv sopstvene zemlje, Informer, 20. 4. 2018.

158 Надимак „Сале прангија“, Јанковић је добио пошто је полиција у његовом стану пронашла пиштољ са којим се наводно убио његов најбољи друг Предраг Гојковић. Види: Afera „Pištolj“ Sad tvrde da se Gojković ubio iz praznog pištolja, Informer, 15. 8. 2015 ; Љољана Смајловић, Плагићу ову колумну, Политика, 27.6. 2015. ; Родитељи Гојковића, Наш син се није убио, Новости, 24. 4. 2015.

године изјавио: „Србији је у интересу да Косово и Метохија уђе у Интерпол, а тиме и призна независност Косова“.¹⁵⁹

И Ненад Чанак, у народу звани „Неша Гицоје“¹⁶⁰ одрекао се Косова и Метохије, када је 5. 3. 2017. године, као пропали председнички кандидат изјавио: „Спреман сам да признам независност Косова“.¹⁶¹ Чанак је доказани разбијач територијалног интегритета наше земље. Немачки дипломата Герт Аренс је у својој књизи „Дипломатија на рубу“ открио да је Чанак 23. 12. 1991. године послао лорду Карингтону и Конференцији о Југославији „Меморандум о Војводини“, у којем се каже: „Будућност Војводине јесте да постане конфедерална јединица Србије, а ако то Србија не прихвати, онда ће она бити НЕЗАВИСНА ДРЖАВА.“¹⁶² Чанак је 1990. године предложио за председника Републике Ота фон Хабзурга и тиме понизио српски народ и државу Србију.

Драган Ђилас, у народу звани „Ђики мафија“,¹⁶³ одрекао се такође Косова и Метохије. Он је 13. 8. 2009. године, у разговору са отправницом америчке амбасаде у Београду, Џенифер Граш, рекао: „Ја се залажем за хапшење Ратка Младића и одрећи ћу се Косова“.¹⁶⁴ Амбасадор САД у Београду, Камерон Мантер, навео је да му је Драган Ђилас рекао 13. 9. 2009. године „да је његов план за развој Београда више маркетиншки него реалан“¹⁶⁵.

159 Јанковић се залаже за независно Косова, Вечерње новости, 4. 4. 2018; Informer, 20.4. 2018 ; 4.8. 2017.

160 Надимак „Неша Гицоје“ Чанак је добио по Себестијану Гицоју, бизнисмену и посланику у румунском парламенту, који се понаша као и Ненад Чанак. Посланици Српске радикалне странке Чанка су звали „крмак“, пошто се залагао за независно Косово и Метохију. Види : Doljiao kontraverzni rumunski biznismen Sebestijan Gicoje, Kurir, 14. 4. 2017.

161 Политика, 5.3. Београд, 2017.

162 Htt Plav Gusinje Saddzak Com SANA.

163 Ђилас је добио надимак „Ђики мафија“, зато што је отуђио више стотина милиона евра грађана Србије бавећи се политиком. Прије уласка у политику Ђилас је био обичан гологузан. Види : Orlić žestoko odgovorio Đilasу : Украо је 619 милиона евра, а себи даје за право да критикује лекаре, Kurir, 16. 11. 2020.

164 Vikiliks, Depeša: 0BELGRADE 825, 2009 – 08 – 021.

165 Српски телеграф, 30. 8. Београд, 2018.

Чеда Јовановић, у народу звани „Чеда Шмркановић“¹⁶⁶ одрекао се Косова и Метохије, када је 29. 9. 2015. године изјавио: „Држава Косово је неповратан чин, који настављају да игноришу само неодговорни политичари“.¹⁶⁷

Сергеј Трифуновић, у народу звани као „Сергеј Пишоје“,¹⁶⁸ одрекао се Косова и Метохије када је 3. 8. 2017. године изјавио: „Србији је у интересу да Косово уђе у Интерпол, а тиме и призна независност Косова“.¹⁶⁹

Бошко Обрадовић, у народу звани „Бошко насилник“,¹⁷⁰ је 13. 6. 2019. године, на тајном састанку у резиденцији америчке амбасаде у Београду, хитке признао независност Косова и Метохије. Обрадовић се тада нити једном речи није противречио Кајлу Скоту и Метју Палмеру који су више пута поновили „да је Косово независна држава“.¹⁷¹

Господо академици, професори и политичари - лидери политичких странака, треба да знате да је по Уставу Републике Србије, по Повељи УН и Документима из Хелсинкија из 1975. године, Косово и Метохија саставни део Републике Србије. Зар не знате да је Косово и Метохија поприште наше историје и наше судбине? На Косову и Метохији смо највише домете достигали и највише васкрсавали. Треба да знате да нам се на Косову и Метохији све остварило: краљевства и царства крунисана, манастири и Патријаршија. На Косову и

166 Јовановић је добио надимак „Шмркановић“ зато што је наводно користио дрогу. Види : Čedomir Jovanović Nedjeljom u 2, HRT, 18. siječanj, 2017, Zagreb ; Čedu slikali dok šmrče kokain u Šilerovoj, Kurir, 29. 1. 2017.

167 Čeda Jovanović, Država Kosovo je nepovratan čin, Blic, 29. 9. 2015.

168 Трифуновић је добио надимак „Пишоје“, јер је изјавио да ће пишати по гробу председника Александра Вучића. Види: Сергеј Трифуновић поручио Вучићу : Пишаћу ти на гробу, Србин. Инфо, 29. 7. 2017; Сергеј трифуновић: О донаторству или ко ће „пишати по Вучићевом гробу“, Нова српска политичка мисао, 1. август, 2017.

169 Правда, 31.1.2019.

170 Обрадовић је добио надимак „насилник“, пошто је физички насртао на новинаре, зграду РТС, у Председништво Србије, у станице милиције и друге држане органе. Види: Boško Obradović nasrnuo na Martinovića, Danas, 21.11.2017; Boško Obradović upao u RTS, za njim i demonstranti, Alo, 16. 3. 2019; Обрадовић са присталицама насрнуо на министре и посланике, Новости, 8. 5. 2020.

171 Informer, 13. 6. 2019.

Метохији нам је био закон изнад цара. На Косову и Метохији нам се саборност остварила.

Данас је српско на Косову и Метохији погажено, опљачкано и уништено. На Косову и Метохији нема ни сетве ни жетве већ 21 годину. Све нам се у некрст и нечаст претворило. Свакога дана нам на Косову и Метохији затиру српско у корену. Свакога дана загрђу наше српске темеље.

Данас, господо академици, само за Србе нема права на Косову и Метохији, како римског, тако ни светосавског. На Косову и Метохији нема ни Божјег права. А имали смо и право, правду и државу. Данас је Косово и Метохија под туђом чизмом, згажено незапамћеном мржњом према Србима. На Косову и Метохији нам је све запаљено и све побијено. Царски Призрен нам је у црнилу, Богородица Љевишка у пламену, а Богословија опустела.

Стигла је правда небеска, ево опет је Богословија пуна ђака. И биће их, и биће их. Господо академици, лидери дела опозиционих странака, професори, где сте ви? Јесте ли можда бригом занемели? Зашто се одричете својих корена? Је ли вас, господо, немоћ ухватила па вас тако дуго држи? Да ли, господо, нестаје Косово и Метохија из вас, или можда губите осећање људске мере, осећање права и правде? Зашто се не држите наших мерила, а она су људска, божанска и човечанска? Да ли пристајете на то да смо криви када себе и само своје бранимо? Зашто вам смета, господо, српско присуство на Косову и Метохији? Зар не знате, господо, да ми Косово и Метохију никада нисмо и ни од кога отимали, него увек бранили. Бранићемо га и данас и сутра. Наша је то отаџбина од почетка била, али и брига највећа.

Јачајмо наше јединство у различитости изнутра, саберимо се да нас косовска клетва мимоиђе. Господо, увек је на нашем часном путу било тешко, али смо истрајавали и опстајавали. Опстаћемо и сад. То је наша карактерна особина. Управо смо по томе и запамћени. Косово ће нам свима судити божијим судом. Запутимо се, господо, нашим путем, он је одабран, а то је наш српски пут којег су трасирали председник Александар Вучић, српски народ и српска отаџбина. Тај пут је частан и сигуран, не скреће у туђа дворишта, јер, господо, туђим се путем кући никада не долази. Зато је Косово и Метохија српско светилиште и судилиште.

Резиме:

Проблеми Косова и Метохије могу се схватити и решити само у контексту процеса који су захватили СФРЈ 1990/1991. године. То је био рат који су почели сецесионисти у Словенији и Хрватској, уз ослонац и активно учешће Немачке, Аустрије, Ватикана, САД и других западних земаља. Решавање „коначног статуса Косова и Метохије“ перфидна је игра у којој се људска права покушавају прекомпоновати у територијална, односно одизимање од Србије њеног историјског територија. У историји српског народа, Косову и Метохији припада централно место. То је колевка српске духовности и државности. То је српска територија где је највећа концентрација духовне и световне баштине српског народа од непроцењиве вредности. Косово и Метохија је суштински део бића српског народа, и његово отуђење значило би и постепену смрт и исчезавање српског народа из историје. Српски народ га се неће никада одрећи. Међутим, има један број наших интелектуалаца и лидера политичких странака који су се Косова и Метохије одрекли, својим изјавама датим разним медијима. Међу њима су: академик Владимир Костић, проф. др Раде Вељановски, академик Љубомир Димић, академик Љубомир Симовић, академик Душан Теодоровић, Драган Ђилас, Борис Тадић, Вук Јеремић, Чедомир Јовановић, Ненад Чанак, Сергеј трифуновић, Саша Јанковић и други. Српски народ им то никада неће заборавити и опростити.

Summary:

The problems of Kosovo and Metohija can be understood and solved only in the context of the processes that affected the SFRY in 1990/1991. It was a war started by secessionists in Slovenia and Croatia, with the support and active participation of Germany, Austria, the Vatican, the United States and other Western countries. Resolving the “final status of Kosovo and Metohija” is a perfidious game in which human rights are being tried to be re-organized into territorial ones, that is, the seizure of its historical territory from Serbia. In the history of the Serbian people, Kosovo and Metohija has a central place. It is the cradle of Serbian spir-

ity and statehood. It is a Serbian territory where the greatest concentration of the spiritual and secular heritage of the Serbian people is of inestimable value. Kosovo and Metohija is an essential part of the being of the Serbian people, and its alienation would mean the gradual death and disappearance of the Serbian people from history. The Serbian people will never give it up. However, there are a number of our intellectuals and leaders of political parties who have given up Kosovo and Metohija, with their statements given to various media. Among them are: academician Vladimir Kostic, prof. Dr. Rade Veljanovski, academician Ljubomir Dimic, academician Ljubomir Simovic, academician Dusan Teodorovic, Dragan Dilas, Boris Tadic, Vuk Jeremic, Cedomir Jovanovic, Nenad Canak, Sergej Trifunovic, Sasa Jankovic and others. The Serbian people will never forget and forgive them.

Литература:

1. Атлигић Марко, Елезовић Далибор, Српски хералдички симболи као знакови српске државне самобитности на Косову и Метохији, у: *Културно наслеђе Косова и Метохије*, Београд: Канцеларија за КиМ, 2013.
2. Аврамов Смиља, Међународноправни вид косовскометохијске кризе, Срби на Косову и Метохији, САНУ, Београд, 2006.
3. Алексић Будимир, Православље на простору данашње Црне Горе од 1219. до 2006, Светигора, Цетоње, 2006.
4. Ало, 21.4.2008, Београд.
5. Антонијевић Ненад, Албански злочини над Србима на Косову и Метохији за време Другог светског рата, Крагујевац – Београд, 2004.
6. Afera "Pištolj" Sad tvrde da se Gojković ubio iz praznog pištolja, *Informer*, 15. 8. 2015.
7. Богдановић Димитрије, Књига о Косову, САНУ, Београд, 1996.
8. Vladika Joanikije: Zar Milu nije dosta bruke, ne može vladar da osniva crkvu, *Danas*, 14.2.2020, Београд.
9. Vikiliks, broj depeše 08 NNEWYORK 12.
10. Vikiliks, Depeša: 0BELGRADE 825,2009 – 08 – 021.
11. *Vreme*, br. 1021, 29. 7. Београд.
12. Vrzic Nikola, Vikiliks – Tadićev kraj kosovske igre, *Pečat*, 8. 9. 2011, Београд.
13. Grupa: *Zabrinuti akademici akademici@gmail.com*
14. Davljenje Srbije kosovskim čvorom, *Danas*, 27.7.2020.
15. Dolijao kontraverzni biznismen Sebastijan Gicoje, *Kurir*, 14.4.2017.

16. Dragoljub Petrović, Vinograd sam dobio od Koštunice, *Danas*, 2.3.2010.

17. Ђурковић Миша, Како се конципирају нације: Црногорски случај, Социолошки преглед, XLIV, бр. 1, Београд, 2010.

18. Зарковић Весна, Аспирација великих сила према Косову и Метохији, (1878. – 1945.), у: Тематски зборник НАТО агресија на СРЈ, Београд, 2021.

19. Зашто Срби нестају у Црниј Гори, *Политика*, 6.11.2020. Београд.

20. Здравковић Миливоје, Велика Албанија, Београд, 1998.

21. Zoran Majdin, , Vinograd, subvencije, poljoprivreda, *Vreme*, br.1001, 1. Mart, 2010.

22. Историја народа Југославија, књ, 1, Београд, 1953.

23. *Informer*, 20.3.2018, i 4. 8. 2017. Beograd.

24. *Informer*, 20. 4. 2011. Beograd.

25. *Informer*, 13. 6. 2019. Beograd.

26. Ивановић Р, Дечанско властелинство, *Историјски часопис*, бр.4, Београд, 1953.

27. Јанковић се залаже за независност Косова и Метохије, *Вечерње новости*, 4. 4, Београд, 2018.

28. Jovanović Čeda, Država Kosovo je nepovratan čin, *Blic*, 29. 9.2015, Beograd.

29. *Kosovo the Powser – heg, Compiled and edited by Robert Elvie*, Boudier, 1997.

30. Lider Nove stranke radio protiv sopstvene zemlje, *Informer*, 20.4.2018, Beograd.

31. Љиљана Смајловић, Платићу ову колумну, *Политика*, 27.6.2015.

32. Милеуснић Слободан, Средњовековни манастири Србије, Београд, 1996.

33. Милеуснић Слободан, Свериње Косова и Метохије, Београд, 1997.

34. Милеуснић Слободан, *Манастири Србије*, Београд, 2004.

35. Нова српска политичка мисао, 4. 3. 2020, Београд.

36. Obradović Boško nasrnuo na Martinovića, *Danas*, 21.11.20117.

37. Obradović Boško upao u RTS, za njim i demonstranti, *Alo*, 16.3.2019.

38. Б. Обрадовић са присталицама насрнуо на министре и посланике, *Новости*, 8.5.2020.

39. Орлић: Жестоко одговорио Ђиласу: Украо си 619 милиона еура, *Курир*, 16.11.2020.

40. Прва лига, друга лига – рат, *Нин*, 4.4.2002.

41. Председник САНУ: Како достојанствено напустити Косово, *Политика*, 18.10.2021, Београд.

42. Prihvatite realnost na Kosovu, *NETNO*, 17.5.2019.

43. *Политика*, 5.3.2017, Београд.

44. Правда, 31. 1. 2019, Београд.

45. *Radio Slobodna Evropa*, 18.5.2020.
46. Раковић Александар, Хтели „Православну цркву“ у Црној Гори, *Политика*, 28.5.2021, Београд.
47. Рајић Предраг, Мило и Ристо, Центар за друштвена истраживања, 5.8.2019.
48. Раковић Александар, Титова Југославија постала полигон за стварање нових народа: Црногорци по службеној дужности, *Новости*, 30.6.2020, Београд.
49. Rizaj Skender, *Političko upravni sistem na Kosovu i Metohiji od XV do XVII veka, Gjurimime Albanologike*, br.2, 1965.
50. Рама: Велика Албанија бесмислица, „Мали шенген“ велика ствар, *Политика*, 11.6.2021, Београд.
51. Rase Li, Корупцијска веза патрика Но и Вука Јеремића, *RT Vojvodina*, 1. april 2019.
52. Реџепагић Јашар, Прилог педагошко андрагошком посматрању природног прираштаја становништва, реферат на саветовању Подручје Југославије с високом стопом раста становништва, Призрен, 18. – 20. 5.1989.
53. *RT Vojvodina*, 19.4.2018.
54. Родитељи Гојковића: Наш син није се убио, *Новости*, 24.4.2015.
55. Сергеј Трифуновић поручио Вучићу: Пишаћу ти на гроб, Србин инфо, 29.7.2017.
56. Сергеј Трифуновић: О донаторству или ко ће пишати по Вучићеву гробу, Нова српска политичка мисао, 1. август 2017.
57. Станковић Владимир, Идентитет националних црногораца и српство, *Политичка ревија*, бр. 1, год. (XXX) XX, vol. 3, Београд, 2020.
58. Stulli B, *Albansko pitanje (1875 – 1882)*, *Rrad JAZU*, br. 318, Zagreb, 1978.
59. Словић Срђан, Срби и међународно право засновано на Повељи УН, у: Тематски зборник Агресија НАТО на СРЈ, Београд, 2021.
60. *Sputnjik Srbija*, Од четвртка до четвртка, 11. 2. 2021; <http://www.kosovo-online.com>
61. Stupar Iva, *Politika nam je pojjela život, Vreme*, br. 1294, od 22.10.2015, Београд.
62. Тањуг: Јеремићеви донатори ухапшени у САД и Кини, *Политика*, 4. јун 2016.
63. Терзић Славенко, Идеолошки корени црногорске нације и настанак црногорског национализма, Српска слободарска мисао, Српска радикална странка, бр. 1. Београд, 2000.
64. *TVNI – FONET* – 17.5.2019.
65. Универзитет у Косовској Митровици, Културно наслеђе Косова и Метохије, бр. 1, Београд, 2013.

66. Урошевић Танасије, Косово, НУБ, „Иво Андрић“, Приштина, 1996.
67. Čedomir Jovanović: *Nedjeljom u 2*, HRT, 18. siječnja 2017.
68. Čedu slikali dok šmrče u Šilerovoj, *Kurir*, 29. 1. 2017.
69. Hadživasiljević Jovan, *Albanska liga*, Beograd, 1909.
70. Џомић Велибор, Нова црногорска нација, Није црногорски ако није српски, 21.3.2021.

Проф. др Мирослав Додеровић
Универзитет Црне Горе
Филозофски факултет - Никшић
Студијски програм за географију

Становништво Косова и Метохије у Балканском контексту

Сажетак:

Косово и Метохија (албански: Косова; Република Косово/Република е Косовџс), аутономна покрајина у оквиру Републике Србије, географска област у југоисточној Европи, између тзв. уже Србије на сјеверу и истоку (дужина границе 352 км), Сјеверне Македоније на југу (159 км), Албаније на југозападу (112 км) и Црне Горе (79 км) на западу, обухвата површину од 10 908 км². Од завршетка НАТО бомбардовања СР Југославије 1999. године, Косово и Метохија се, у складу са резолуцијом 1244 Савјета безбједности Уједињених нација, налази под администрацијом УН (УНМИК). Косово се географски поистовјећује с двјема великим котлинама: Метохијском (350 до 450 м) на западу и Косовском (510 до 570 м) на сјеверозападу и истоку, међусобно одвојенима ниским побрђем Дренице. Срби су били већинско становништво на Косову и Метохији све до 18. вијека, док крајем 19. вијека, као последица иселјавања и протјеривања Срба, већина постају Албанци. Према попису становништва из 1991. године, на Косову и Метохији живјело је 194 190 Срба, док је број Албанаца тада процијењен на 1 596 072 становника. Према “Процени становништва за 2018. годину”, процијењени број укупног резидентног становништва на Косову и Метохији на крају 2018. године је био 1 795 666 резидентних становника (овај број је узет као основни податак за процјену броја становништва за 2019. годину).

Кључне рјечи: Косово и Метохија, Срби, Албанци, становништво, доминација, попис, историја.

Abstract:

Kosovo and Metohija (Albanian Kosova; Republika Kosovo / Republika e Kosovës), an autonomous province within the Republic of Serbia, a geographical area in southeastern Europe, within the so-called narrow Serbia in the north and east (border length 352 km), northern Macedonia in the south (159 km), Albania in the southwest (112 km) and Montenegro (79 km) in

the west. It covers an area of 10,908 km². Since the end of the NATO bombing of FR Yugoslavia in 1999, Kosovo and Metohija has been under UN administration (UNMIK) in accordance with United Nations Security Council Resolution 1244. Kosovo is geographically identified with two large valleys: Metohija (350 to 450 m) in the west and Kosovo (510 to 570 m) in the north-west and east, separated by the low hills of Drenica. Serbs were the majority population in Kosovo and Metohija until to the 18th century, while at the end of the 19th century, as a consequence of the emigration and expulsion of Serbs, the majority became Albanians. According to the 1991. census, there were 194 190 Serbs in Kosovo and Metohija, while the number of Albanians was estimated at 1 596 072. According to the “Population Estimate for 2018”, the estimated number of the total resident population in Kosovo and Metohija at the end of 2018 was 1 795 666 resident inhabitants. This number was taken as the basic data for the estimate of the population for 2019.

Keywords: Kosovo and Metohija, Serbs, Albanians, population, domination, census, history.

Увод

Косово и Метохија (албански: Косова; Република Косово/Република е Косовџс), аутономна покрајина у оквиру Републике Србије, је географско -историјска регија у југо-источној Европи, између тзв. уже Србије на сјеверу и истоку (дужина границе 352 км), Сјеверне Македоније на југу (159 км), Албаније на југозападу (112 км) и Црне Горе (79 км) на западу; обухвата 10 908 км². Од завршетка НАТО бомбардовања СР Југославије 1999. године, Косово и Метохија се у складу са резолуцијом 1244 Савјета безбједности Уједињених нација налази под администрацијом УН (УНМИК)¹⁷². Европска унија је 16. фебруара 2008. одлучила да покрене „Мисију владавине права ЕУ на Косову – ЕУЛЕКС Косово“ а 17. фебруара 2008. органи привремене самоуправе на Косову и Метохији, уз политичку и организациону подршку ЕУ и САД, донијели

¹⁷² Зоран Петровић Пироћанац, Мали појмовник геополитике, Институт за политичке студије, Београд, 2004, стр 146.

су једнострану одлуку о проглашењу независности Косова и Метохије од Србије. Србија је одбацила ову декларацију.

1. Географски контекст:

Косово се географски поистовјеђује с двјема великим котлинама: Метохијском, (350 до 450 м) на западу, и Косовском (510 до 570 м) на сјеверозападу и истоку, међусобно одвојенима ниским побрђем Дренице¹⁷³. Окружене су планинским масивима изнад 2000м надморске висине, насталима за алпске орогенезе; Проклетије (Ђеравица, 2 656м; највиши врх Косова) и Мокра гора на западу, Копаоник на сјеверу, те Шар - планина (2 640 м) на југу. Котлине су демографско и економско средиште земље. Територија Косова се налази између најниже тачке изнад нивоа мора (265 у Верници, у долини ријеке Бели Дрим), и највише тачке (планински врх Ђеравице, који се налази на Проклетијама).

Предио Косова и Метохије карактеришу: високе планине (Проклетије, албански Алпи), Шар планина, Копаоник и Централне планине, и висоравни: Метохијска висораван, Косовска висораван, са неколико ријечних долина. Уколико подијелимо цјелокупни простор Косова и Метохије према надморској висини, видјећемо да се више од 17% територије налази на надморској висини мањој од 500 метара. Највећи дио територије Косова и Метохије (63.4%) се налази на надморској висини између 500 и 1 000 метара, док се 17% територије налази на надморској висини између 1 000 и 2 000 метара. Највисочији дјелови Косова и Метохије, изнад 2 000 метара надморске висине, сачињавају 2.3% укупне територије, и обухватају највиши врх – Ђеравицу, чији се врх налази на висини од 2 656 м изнад нивоа мора. Клима је умјерено континентална са степским обиљежјима, а на високопланинском ободу планинска. Средња јануарска температура се креће између -1 до 2°С, а средња јулска 23 до 25 °С. Годишња количина падавина се креће од 500 до 800 мм (до 1 300мм у планинском подручју). Густа ријечна мрежа припада црноморском, јадранском и егејском сливу. Најдуже ријеке су Бели Дрим (175 км, од чега 111,5 км

173 Јован Цвијић, Балканско полуострво, Српска академија наука и умјетности, Београд, 1991.(123 -134)

на Косову), Ситница (110 км), Ибар (276 км; 85 км на Косову), Лепенац (75 км; 50 км на Косову), Ереник (38 км) и Неродимка (29 км). Природна језера су Газиводе (11,9 км²; 9,1 км² на Косову), Радонић (5,96 км²), Батлава (3,27 км²), Бадовац (2,57 км²), и др. Косово и Метохија су важно саобраћајно чвориште. Најкраћа и рељефно најпроходнија веза јужнога Јадрана и доњег Подунавља води преко Косова¹⁷⁴. Друмска мрежа дуга је 2012 км (95% асфалтираних цеста, 2016). У изградњи је аутопут који би повезивао јужнојадранску луку Драч (Албанија) преко Призрена, Приштине и Ниша с Београдом и Солуном (паневропски саобраћајни коридор X). У 2013. довршена је дионица од границе са Албанијом до Приштине (аутопут „Ибрахим Ругова“, 101 км). Дужина жељезничких пруга износи 443 км, од чега су 103 км индустријске. Међународна ваздушна лука је у Приштини.

Пољопривреда је главна економска активност, са великом аграрном густином, недовољним механизацијом и неогдоварајућом структуром за култивацију различитих производа, итд. Пољопривредно земљиште чини до 52% територије, шуме чине до 39,1 % територије, гдје је приближно пола (52,3 %) земљишта обрадиво док једну трећину (31 %) чине пашњаци (УНДП). Индустрија је у процесу транзиције. Такав економски карактер дао је за резултат доминацију руралне популације над урбаном. Почетком 2000 - тих Косово и Метохија су били и остали међу најсиромашнијим европским областима (независност је проглашена 2008). Удио сиромашног становништва је 18,6% (2019), а стопа незапослености је 30,8 % (2018).

Последња истраживања показују да је сиромаштво широко распрострањено и да више од половине популације (50,3 %) живи у сиромаштву, док је 16% екстремно сиромашно. Низак ниво економског развоја, спор процес приватизације, велика стопа незапослености - посебно међу младима, главни су фактори велике стопе сиромаштва¹⁷⁵. Број породица са

174 Љубиша Митровић, Положај Балкана у савременим геостратешким одмјеравањима, група аутора, Србија и савремени процеси у Европи и свијету; Географски факултет, Београд, 2005, стр. 289.

175 Слободан Радовановић, Могућност коришћења статистичке грађе за анализу етнографских и етнодемографских процеса; Зборник радова Географског института Јован Цвијић, 45. Београд, 1996: САНУ, 265–273.

личним доходцима, пословима и другим изворима прихода је значајно опао у поређењу са периодом прије конфликта. У исто вријеме, десет пута више породица је живјело од хуманитарне помоћи. Број људи који примају финансијску помоћ из иностранства се такође повећао. После конфликта, помоћ коју су породице примале из иностранства се такође повећала. Помоћ дијаспоре породицама сачињавала је пола буџета косовско - метохијских породица. Почевши од 1999, велики број породица је морао да потроши уштеђевину и, у доста случајева, прода непокретну имовину у циљу обезбјеђивања egzистенције. Овај велики степен сиромаштва десио се као последица ратног уништавања и велике стопе незапослености. Степен сиромаштва варира од региона до региона, а највећи је у Дреници.

Косово и Метохија су 1981. имали око 220 000 стамбених јединица свих врста, у којима је живјело око 223 000 породица или око 1,6 милиона становника. 2003. је постајало око 360 000 стамбених јединица свих врста у којима је живјело око 370 000 породица, или око 2,4 милиона становника. У поређењу са 1981. до 2003. фонд је повећан за 139 000 стамбених јединица. Цјелокупна површина индивидуалних кућа на Косову и Метохији је око 43 милиона м², док је укупна површина станова око 2,9 милиона. Површина коришћена за становање је око 46 милиона м². Према претходно изнијетим подацима, може се видјети да један становник Косова и Метохије има мање од 20м² животног простора. Из пропорције између генералне површине индивидуалних и колективних стамбених јединица може се видјети да је на Косову и Метохији проценат индивидуалних 94% а колективних 6%, док је просјек чланова породице 6,5 чланова.

Започет је процес приватизације који је често проблематичан, а споран је и низа политичко - економских питања са Србијом. Економију оптерећује и слабо развијена инфраструктура, раширеност корупције и др. Споразуму о слободној трговини средњоевропских земаља (ЦЕФТА) Косово је приступило 2007. а 2015. са Европском унијом потписан је Споразум о стабилизацији и придруживању. У саставу БДП водећи је услужни сектор (70,4%), слиједе

индустријски (17,7%) и пољопривредни (11,9%). У индустрији је водећа производња сировина и метала, а знатно је и рудно богатство, посебно у рударском комплексу Трепча (лигнит, олово, цинк, никал, магнезит, боксит и др.). Залихе лигнита су међу највећима у свијету (2018. Процјењене су на 14,7 милијарда тона), али је његова примјена у косовским термоелектранама еколошки проблематична. Остали индустријски производи су, углавном, текстил, кожа, дуван, храна и пиће. У пољопривреди, уз сточарство, превладава узгој пшенице, кукуруза, и бобичастог воћа. Економски су значајне дознаке из иностранства (процјењују се на вриједност од 17% БДП), те међународна помоћ (у вриједности од приближно 10% БДП). Извозе се углавном руда и метали, кожа, те прехранбени производи, док већину увоза чине гориво, хемикалије, возила, техничка роба, индустријска опрема, храна и одјећа. Према удјелу у извозу, водећи партнери су Албанија (16%), Индија (14%), Сјеверна Македонија (12,1%) и Србија (10%). Највећи дио увоза односи се на Њемачку (12,4%), Србију (12,3%), Турску (9,6%) и Кину (9,1%). Величина јавнога дуга је 21,7% БДП (2017) ¹⁷⁶.

2. Историјско-географски контекст:

Простор Косова и Метохије од најстаријих времена насељавало је словенско, односно српско становништво. Од подјеле Римскога Царства 395. до краја XII вијека, подручје Косова и Метохије било је у саставу Источноромејског (Византијског) царства, те Бугарске (Самуилове) државе. Стефан Немања је потукао византијску војску и прикључио простор Косова и Метохије Србији 1170. године. Од краја XII вијека па до пада под османску власт, Косово је било значајно подручје српске средњовјековне државе, те раскрсница караванских путева на Балканском полуострву. Неко вријеме је Призрен био престоница српских владара Душана и Уроша, а у Пећи је било сједиште патријаршије Српске православне цркве (1346 – 1457; 1557 - 1766).

Од XII вијека на Косову је било развијено рударство
176 Новчана јединица Косова је еуро (€; ЕУРО); 1 евро = 100 еуроцента.

(рудници олова и сребра у Трепчи, олова и сребра, помијешано са златом, у Новом Брду). Приходи из тих рудника знатно су утицали на економски и друштвени развој српске средњевјековне државе¹⁷⁷. У другој половини XIV вијека били су све чешћи сукоби Србије са Османским Царством, чије су јединице продирале и на подручје Косова. Године 1389. ти су сукоби кулминирали битком на Косову пољу и распадом српске средњевјековне државе на већи број мањих држава под влашћу олигарха. Косово и Метохија је остало у саставу српске државе (деспотовине) све до 1455. када је пало под османску власт. Османско освојење Косова покренуло је сеобу српског становништва према западу и сјеверу и избијање устанка.¹⁷⁸ Након пада српске државе, Османлије су подручје Косова и Метохије подијелиле између Скадарског, Дукађинског, Призренског и Вучитрнског санџака. Са успостављањем османске власти започела је и системска исламизација цијелога подручја, која је трајала све до краја XIX вијека, а захватила је понајприје старо племство, па градско, и најпослије, сеоско становништво¹⁷⁹. Исламизација је била јача код Албанаца. Незадовољство османском влашћу произвело је на Косову и Метохији многобројне немире, који су најчешће избијали током ратова хришћанских земаља са Османским царством. Након османског пораза под Бечом (1683), на Косову и Метохији је избио велики устанак под вођством П. Богданија. Устаници су се 1689. придружили аустријској војсци, која је преко Косова и Метохије напредовала према Скопљу. Након пораза аустријске војске крај Качаника 1690, устаници су се, по предању, заједно са својим породицама, под вођством патријарха Арсенија Трећег Чарнојевића повукли пред Османлијама на простор данашње Војводине. У српском народном предању

177 Љубиша Митровић, Положај Балкана у савременим геостратешким одмјеравањима; група аутора: Србија и савремени процеси у Европи и свијету, Географски факултет, Београд, 2005, стр. 289.

178 Слободан Радовановић: Могућност коришћења статистичке грађе за анализу етнографских и етнодемографских процеса; Зборник радова Географског института Јован Цвијић, 45. Београд, 1996: САНУ, 265–273.

179 Зоран Петровић Пироћанац: Мали појмовник геополитике: Институт за политичке студије, Београд, 2004, стр 146.

тај је догађај забиљежен као „Велика сеоба Срба“. У Аустро - турском рату 1737 - 1739. поново је избио устанак Срба против Османскога царства, који се, такође, завршио побједом Османлија и новом сеобом српског становништва у Хабсбуршку Монархију.

Модернизација и централизација Османскога царства у XIX вијеку захватила је и Косово. Године 1864. био је основан Косовски вилајет, а 1867. Призренски вилајет са 4 санџака (призренски, скопски, дебарски и нишки), који је 1877. год био укинут и замијењен Косовским вилајетом са сједиштем у Приштини, са истим санџацима. Успјеси Србије у рату против Османскога царства 1877 - 78. довели су до повлачења Албанаца са подручја Топлице, Ниша и Лесковца и њиховог насељавања на Косову. Исте године, на скупштини у Призрену, 300 представника свих Албанаца основали су «Призренску лигу», која је од Порте захтијевала аутономију за крајеве у којима су живјели Албанци, и њихово уједињење у један вилајет. Када је Порта одбила захтјеве Лиге, избио је устанак (1879 – 1881). Након низа мањих побуна, (1883, 1884, 1905, 1908, 1909 - 1910), у мају 1912. избио је нови устанак, који је захватио цијело Косово, дио данашње Албаније и данашње Сјеверне Македоније. Устаници су затражили албанску аутономију, али су њихови захтјеви били одбијени. Убрзо након тога, Косово је било захваћено Првим балканским ратом (1912), у којем је српска војска ослободила Косово и Призрен те их припојила Краљевини Србији, а црногорска војска ослободила је дио Метохије, Пећ и Ђаковицу и припојила их Краљевини Црној Гори. У саставу Србије и Црне Горе Косово је било до 1915, када је аустроугарска војска освојила његов сјеверни, а бугарска јужни дио.

Након Првог свјетског рата, Косово и Метохија су укључени у новоосновану Краљевину СХС, која је иницирала и спроводила аграрну реформу, ликвидирајући велике посједе. Албанско становништво није имало користи од реформе, јер су на земљу, одузету велепосједницима, били насељавани Срби и Црногорци. У управно - територијалном смислу, Косово и Метохија су били у саставу Зетске и, мањим дијелом, Моравске бановине. Након капитулације

Краљевине Југославије 1941, Косово и Метохију су окупирале италијанске, њемачке и бугарске јединице. Највећи дио је окупирала Италија и припојила га Албанији.

На свом дијелу Косова Њемци су основали Албански национални савез, чији је представник уједно био и министар у квислиншкој влади Србије. За разлику од њемачког дијела, у управи на бугарском дијелу Косова сви су службеници били Бугари. Већина албанског становништва поздравила је промјене створене Другим свјетским ратом, па их је било доста сложено придобити на страну народно - ослободилачкога покрета. Томе је требало да послужи оснивање засебних партизанских одреда, те обећање о националној равноправности у новој југословенској држави. Успјеси су били скромни, па све до повлачења Њемаца у новембру 1944. на Косову није било слободних територија. Борбе с домаћим снагама које су пристајале уз Њемце потрајале су све до марта 1945. Настанком комунистичке Југославије, Космет је 1945. добио аутономију у саставу Републике Србије (као Аутономна Косовско - Метохијска област; од 1963. - АП Косово и Метохија)¹⁸⁰. Историјска оптерећеност у српско - албанским односима, национална и идеолошка подвојеност, те револуционарни поступци комунистичке власти, отежавали су политичку стабилизацију. Након погоршања односа између Југославије и Албаније (од 1948) на Косову и Метохији је била појачана државна репресија. Половином 1960 - их, под утицајем стаљинистичкога режима у Албанији, на Косову и Метохији су настале радикалне љевичарске групе, које су тежиле отцјепљењу од Србије (Југославије) и сједињењу са Албанијом. Након Брионског пленума 180 Захваљујући систематски наметаној култури ћутања и заорава, Србима је мало познат прави, трагичан биланс титоизма чије ће последице српски народ још дуго осјећати. Идеолошком маском обрачуна са наводним великосрпским хегемонизмом и буржоазијом, још док се Други свјетски рат приводио крају спроведено је стављање Србије под надзор и физичко уклањање неколико десетина хиљада угледних интелектуалаца, привредника и домаћина („пасја гробља“), упоредо са масовном изгибијом слабо обучених српских младића на Сремском фронту. Никада се Србија од тог десетковања елите и укупне популације није опоравила. А тек је слиједио прворазредни парадокс: вишедеценијско колективно стигматизовање Срба стално осумњичених за монархизам и четништво.

(1966), услиједила је ограничена политичко - економска либерализација. 1968. Космет је добио већу аутономију у саставу Србије, па је преименован у Социјалистичку АП Косово. Крајем новембра 1968. у Приштини су одржане демонстрације Албанаца на којима је захтијеван статус републике; радикалнији елементи су тежили сједињењу са Албанијом, а протести су се проширили и на етнички албанске дјелове западне Македоније. Године 1971. и 1974. Косово је добило веће аутономну управу, практично на нивоу републике, што је изазвало отпор у дијелу српске политичке јавности. Од почетка 1970 - их расте број албанских комунистичких кадрова у управним и државним службама, што слаби српску политичку превласт, угрожену и демографским промјенама којима се поступно смањивао удио Срба и Црногораца у косовско - метохијском становништву.

Иако је Космет био међу највећим произвођачима олова и цинка у Европи (рудник Трепча и др.), те богат другим рудама, остао је економски најзаосталији дио Југославије (1979. на Космету је БДП по становнику био 795 долара, а на нивоу Југославије 2 635). У условима економске и друштвене неразвијености. те лоших албанско - српских односа (током 1970 - их настављена су политичка суђења појединим косметским Албанцима), према неким процјенама (New York Times, 12. јул 1982), око 57 000 Срба иселило се са Косова и Метохије. Тих година, многи српски манастири се жале на наношење штете од стране непознатих лица, бесправну сјечу шуме, и сличне проблеме. На Космету су, након смрти Ј. Броза Тита (1980), избили нови немири. У марту и априлу 1981. бројни су протести Албанаца, па је било уведено ванредно стање. Под притиском, смјењивани су албански комунистички лидери (М. Бакали и др.), а у покрајинско вођство постављани су нови кадрови (Азем Власи и др.). Пораст албанског национализма иницирао је политичке подјеле међу косметским Албанцима, те стварање покрета отпора косметских Срба. Током 1987 - 1988, на чело Србије дошао је Слободан Милошевић. Ради снажења политичког утицаја Србије у југословенској федерацији, покушао је редефинисати аутономију Косова и смијенити његово вођство. Томе су се успротивили косметски Албанци низом штрајкова и протеста (1988 - 1989). Почет-

ком 1989. било је уведено ванредно стање, а под српским политичким притиском, у марту 1989, аутономија Косова била је знатно ограничена (у октобру 1990. Србија је вратила назив АП Косово и Метохија). Политички утицајан постао је Демократски савез Косова (албански ЛДК), основан у децембру 1989; Албанци су успоставили паралелни систем власти, своје образовне, медицинске и друге друштвене службе и установе које Србија није признавала.

Половином 1990. албански заступници напустили су Покрајинску скупштину, захтијевајући издвајање Косова из Србије и стварање републике у саставу Југославије. У Качанику су 7. септембра 1990. прогласили Републику Косово, што је Србија сматрала илегалним. Са распадом Југославије, донијели су Одлуку о независности Косова и Метохије (22. септембра 1991), и прогласили независну Републику Косово (19. октобар 1991). У мају 1992. косметски Албанци спровели су изборе на којима је победио ЛДК, а његов вођа И. Ругова постао је предсједник (заговарало се споразумно рјешавање косовскога проблема и настојало се интернационализовати га). Захтјеви за радикалним отпором долазили су из дијела албанског иселеништва (1993) у западној Европи било је око 360 000 косовских Албанаца). Од половине 1990 - тих, сукоби су били чешћи; настала је Ослободилачка војска Косова (албански УЧК), терористичка организација која је веће борбе са српским снагама водила у фебруару и марту 1998. (вођа УЧК постао је Хашим Тачи). На изборима у марту 1998. (непризнатима од Србије), поновно су победили И. Ругова и ЛДК (одржавању избора противио се УЧК и неке друге албанске организације). Настојања међународне заједнице да Косово и Метохију издвоје из састава Републике Србије довела су до тога да су крајем априла 1998. Србији и Црној Гори (као Савезној Републици Југославији - СРЈ) биле наметнуте ограничене санкције. До октобра 1998. са Космета је програмираном акцијом избјегло око 98 000 Албанаца. Након неуспјелог примирја, наметнутог уз притисак САД, (у октобру 1998), и српског одбијања да Косову допусти независност (на преговорима у фебруару 1999. у Рамбујеу, крај Париза), НАТО је 24. марта 1999. без одобрења Савјета безбедности УН, почео

агресију на војне и стратешке циљеве у СРЈ¹⁸¹. Споразумом из Куманова од 9. јуна 1999. СРЈ је пристала на повлачења својих снага са Косова и Метохије, па је НАТО обуставио нападе. Савјет безбједности УН прихватио је Резолуцију 1244 (10. јуна 1999) којом је успостављена привремена управа УН на Косову и Метохији, тако да је озакоњен улазак снага НАТО; потврђен је југословенски суверенитет над Косовом и Метохијом и успостављање широке косовско - метохијске аутономије (уз осигурана права мањина, и др.). Трупе НАТО ушле су на Косово и Метохију 12. јуна 1999. (из БиХ су дошле и мање руске снаге); након чега је наступио организовани терор Албанаца над српским становништвом, што је прузроковало одлазак 150 000 косовско - метохијских Срба. У првим мјесецима успостављања привремене управе УН, терористички напади Албанаца на припаднике српске заједнице били су свакодневни (убијено је неколико стотина Срба). У септембру 1999. започело је распуштање УЧК-а, а током 2000 - 01. албанска герила повремено је дјеловала у сусједству Косова и Метохије (на подручју Прешева, Медвеђе и Бујановца, које албански националисти називају „Источно Косово“). Под управом УН Космет је и економски привремено изузет из СРЈ; у септембру 1999. као службена валута уведена је њемачка марка, а од почетка 2003. евро. Изасланик УН за Косово и Метохију донио је 15. маја 2001. уставни оквир за привремену самоуправу, а влада тзв. Косова успостављена је након парламентарних избора, одржаних 17. новембра 2001. ЛДК остаје водећа странка; утицајне постају и Демократска странка Косова (ПДК), под водством Х. Тачија, затим коалиција српских странака „Повратак“ и др.

Почетком марта 2002. за предсједника тзв. Косова изабран је Ибрахим Ругова. Након трансформације СРЈ у заједницу Србије и Црне Горе (у марту 2003), албанске странке наставиле су да оспоравају управу Републике Србије над Косовом и Метохијом. Погром Албанаца на косовско - метохијске Србе био је 17. и 18. марта 2004. Након Руговине смрти, предсједник тзв. Косова је био Фатмир Сејдиу (2006

181 Сахрудин Сарајчић: Геополитичке карактеристике Балкана у детерминацији савремених демографских промјена на Балканском полутоку; Пријелом ,Сарајево 2001. 199-213.

- 2010). Неуспјели преговори о будућем статусу Косова и Метохије вођени су 2005 - 2007. (предлог посебног изасланика УН, Мартија Ахтисарија подупирао је независност коју је заговарао САД, док јој се противила Русија). Након изборне побједи ПДК крајем 2007. премијер тзв. Косова је постао Х. Тачи (у јануару 2008). Уз подршку САД и већине земаља ЕУ, проглашена је независност (17. фебруара 2008), коју Србија није признала. Срби на сјеверном Косову (око 100 000) одбијају да прихвате нову власт и уз помоћ Србије одржавају своју управу; напетости су изражене посебно у етнички подијељеној Косовској Митровици. Косметску безбједност одржавају и подржавају међународне снаге (КФОР, око 5 500 војника) под заповједништвом НАТО. Под притиском ЕУ настављени су преговори привремене приштинске администрације и Србије. До почетка 2013. независност тзв. Косова признало је око 90 држава. Током 2011 - 2016. предсједница те лажне државе је била Атифете Јахјага; од 2014. премијер је Иса Мустафа (вођа ЛДК од 2010). Са Србијом је у Бриселу договорена нормализација односа (у априлу 2013), која укључује и стварање аутономне Заједнице српских општина на Космету (споразум из августа 2015). У новембару 2015. неуспјешан је покушај тзв. Косова да се учлани у УНЕСКО; онемогућен је дипломатским активностима Србије, која се противи и чланству тзв. Косова у УН (до краја 2015. лажну државу Косово је признало 111 држава). Крајем 2015. и почетком 2016. политичку кризу ствара отпор Албанаца стварању Заједнице српских општина (протесте у Приштини предводи националистичка странка Самоодређење, а њени посланици више пута насилно онемогућавају рад парламента). Од априла 2016. предсједник тзв. Косова је Хашим Тачи. На изборима у јуну 2017. године, релативном већином гласова победио је савез странака које предводе некадашњи вође тзв. Ослободилачке војске Косова. Коалициона влада успостављена је у септембру 2017. а премијер је постао Рамуш Харадинај, предсједник странке Алијанса за будућност Косова (у влади учествује и ПДК, као и представници српске мањине из коалиције Српска листа). Током 2018. неуспјешни су преговори са Србијом која је наставила дипломатско оспоравање лажне косовске др-

жавности; због начина спровођења преговарачкога процеса са Србијом дошло је до супротстављања премијера Рамуша Харадинаја и председника тзв. Косова Хашима Тачија.

Односи са Србијом су се додатно погоршали у новембар 2018, када је тзв. влада Косова повећала царине за српске производе (и за оне из БиХ). У јулу 2019. премијер Харадинај поднио је оставку под притиском међународне истраге о ратним злочинима припадника тзв. Ослободилачке војске Косова (у сукобима 1998 - 1999). На ванредним парламентарним изборима у октобру 2019. релативну представничку већину освојила је странка Самоодређење, а њен вођа Албин Курти постао је премијер након вишемјесечних преговора о стварању коалиционе владе (предводи је од фебруара 2020. у сарадњи с Демократским савезом Косова и др.). Настављена су страначка сучељавања око спорних питања државне политике (посебно односа са Србијом и суђења припадницима УЧК за ратне злочине), а погоршање односа с политичким представницима САД, иницирано је позицијом премијера Куртија о наводној америчкој подршци подјели Косова (у оквиру споразума са Србијом), водило је крајем марта 2020. разлазу у владајућој коалицији и паду владе. Потом је председник Х. Тачи одредио да мандатар нове владе буде Авдулах Хоти из Демократскога савеза Косова (2014 – 2017) био је министар финансија, а почетком 2020. замјеник премијера Куртија), што је и реализовано почетком јуна 2020. (након позитивне одлуке Уставнога суда). Избор нове владе и премијера незаконитим сматра Куртијева странка Самоодређење (позивајући се на кршење Устава и изборну побједу у октобар 2018). Политичку нестабилност изазвало је подизање оптужница за ратне злочине против неколико челника тзв. Ослободилачке војске Косова (подигао их је Специјални суд за ратне злочине на Косову, основан 2015). Суочен са оптужницом, председник Х. Тачи дао је оставку почетком новембар 2020. На пријевременим парламентарним изборима у фебруару 2021. побиједило је Самоодређење, а Албин Курти је поновно постао премијер у марту 2021. Према Уставу од 10. априла 2008. (ступио на снагу 1. јула 2008), тзв. Косово је унитарна република са парламентарним системом власти. Председник те лажне републике шеф је тзв. државе

и челник безбједоносних снага и служби.¹⁸² Извршну власт има Влада, која се састоји од премијера, замјеника премијера и министара. Премијера Скупштини предлаже предсједник републике, након консултација с парламентарним странкама. Премијер предлаже, а Скупштина именује остале чланове владе. Најмање два члана владе морају бити представници мањинских народа (најмање један мора бити Србин). Законодавну власт има једнодомна Скупштина са 120 посланика, изабраних за мандат од 4 године на општим, слободним и тајним изборима. Од тога броја, двадесет је мјеста осигурано за припаднике мањинских заједница (за Србе најмање 10). Право гласа имају сви држављани са навршених 18 година живота. Највишу судску власт има Врховни суд, чијег предсједника, за мандат од 7 година (без могућности продужења) предлаже предсједник републике из редова судија Врховног суда. Уставни суд чини 9 судија, које на предлог Скупштине именује предсједник републике за мандат од 9 година без могућности продужења. Административно, тзв. Косово подијељено је на 37 општина.

Косово и Метохија обилује многим природно - туристичким вриједностима, специфичностима, друштвено - географским карактеристикама а међу значајнијим вриједностима истичу се антропогене вриједности, односно, културноисторијски споменици, међу којима су најзначајнији манастири¹⁸³.

3. Рашко - призренска епархија

Епархија рашко - призренска се са правом може назвати монашком епархијом пошто се на њеној териотрији налази велики број древних српских средњевјековних манастира и лаври. Колико је манастира на подручју Рашко - призренске

182 За предсједника може бити биран сваки држављанин тзв. Косова са навршених 35 година живота. Предсједника посредно бира Скупштина, а изабран је кандидат који освоји најмање двије трећине гласова свих заступника. Мандат предсједника траје 5 година, а може бити биран на највише два мандата.

183 Сахрудин Сарајчић: Геополитичке карактеристике Балкана у детерминацији савремених демографских промјена на Балканском полуотоку; Пријелом, Сарајево 2001, 199-213.

епархије веома је тешко утврдити с обзиром да су многи од њих претрпјели разарања, а неки су и до данас пусти и у њима нема монашког живота.¹⁸⁴ Доласком Његовог Преосвештенства, господина Артемија, на трон призренских епископа започело се са свеопштом обновом духовног и црквеног живота на простору цијеле Епархије. Сви манастири су општежитељни, што значи да монашка братства и сестринства живе као један организам и појединац не може да посједује никакво приватно власништво. Манастиром управља старјешина манастира (игуман или игуманија) и сви чланови монашке заједнице су у послушању своме старјешини. Сви послови у манастиру врше се са благословом настојатеља, монашка богослужења, оброци и послушања обављају се заједнички и у њима учествују сви чланови монашке породице. Манастири се, такође, међусобно испомажу и посебно се његује одржаваће духовних веза између манастира. У већини манастира се свакодневна служи литургија и одржава се цјелокупни богослужбени типик. У току рата на Косову и Метохији (1998 – 1999), и нарочито након њега, многе цркве и манастири Епархије су уништени или оштећени од стране Албанаца. Међу њима су и манастири: Св. Козма и Дамјан у Зочишту, Св. Тројица у Муштушту и манастир Бинач код Витине. У Рашко - призренској епархији данас имамо следеће активне манастире: (мушки) - Високи Дечани, Црна Река, Св. Архангели, Драганац, и Бинач (разрушен), (женски) - Грачаница, Девич, Соколица, Гориоч, Св. Тројица (разрушен). Манастир Пећка патријаршија је ставропигијални манастир и административно не припада Рашко-призренској епархији, али је духовно повезана са осталим општежима на овом простору.

Духовни живот и црквена организованост српског народа на простору данашњег Косова и Метохије историјски су посвједочени и хришћански -православно утемељени. На овом простору Српска православна црква дјелује преко Рашко - призренске епархије (сједиште у граду Призрену), настале сједињењем двије историјске епископије: Рашке и Призренске.

184 Слободан Милеуснић (2002): Светиње Косова и Метохије; Нови Сад (друго попуњено издање) Православна реч, 13.

Рашка епархије обухватала је централне српске крајеве око ријеке Рашке, Ибра и Лима. Први пут се помиње 1020. године, у другој Хрисовуљи византијског цара Василија Другог (976 - 1025)¹⁸⁵. У то вријеме Рашка епархија је била у саставу Охридске архиепископије. У састав аутокефалне архиепископије ушла је 1219. године, у вријеме Светог Саве. Приликом проглашења Пећке патријаршије (1346), Рашка епархија је уздигнута на степен Митрополије. Сједиште рашког епископа било је у близини цркве Светих апостола Петра и Павла, код данашњег Новог Пазара. У историјским изворима се помиње - по називу мјеста гдје је било средиште - и као Пазарска, Новопазарска и Старовлашка епархија. У каснијем периоду, Рашкој епархији припојена су и подручја старе Будимљанске и новије Лимске или Петровске епархије, са Бијелим Пољем. Због тога је једно вријеме називана и Бјелопољском епархијом. Од 1808. године Рашка епархија је спојена са Призренском у једну – Рашко - призренску епархију.

Призренска епархија је обухватала крајеве старе Хвостанске, Будимљанске и Полимске, или Петровске епархије, односно град Призрен са околином, Хвосно (простор око Пећи и Дечана) и предјеле на саставцима ријека Белог и Црног Дрима.¹⁸⁶ Уласком ове епархије (1219. године) у састав самосталне Српске архиепископије, подручје Хвосна је издвојено у посебну Хвостанску епархију, са сједиштем у манастиру Мала Студеница, сјевероисточно од Пећи. Сједиште призренских епископа било је у Призрену, при цркви Света Богородица Љевишка. Када је (1346) Српска православна црква уздигнута на степен Патријаршије, Призренска епископија је постала Митрополија. Светиње Рашко - призренске епархије вјековима су на удару разних завојевача и непријатеља српског народа: скрнављење и рушење започели су Турци, а наставили Шиптари. У Првом (1914 - 1918) и Другом свјетском рату (1941 - 1945) цркве и манастири овог најстаријег српског духовног простора пљач-

185 Милеуснић Слободан (2002): Светиње Косова и Метохије; Нови Сад (друго попуњено издање) Православна реч, 13.

186 Милеуснић Слободан (2002): Светиње Косова и Метохије; Нови Сад (друго попуњено издање) Православна реч, 13.

кали су и гранатирани Немци, Италијани, Шиптари и други црквенорушитељи. После Другог свјетског рата девастирање српских светиња на Косову и Метохији наставили су локални Албанци. Српска православна црква, односно Рашко - призренска епархија, остала је чувар косовско - метохијских светиња и духовне баштине стваране вјековима. Најбоља свједочанства о духовном бићу и историјском присуству Срба на Косову и Метохији јесу манастири.

Манастири на Косову и Метохији су подизани као духовна потреба и доказ хришћанске традиције српског народа. Углавном су грађени на мјестима гдје су раније постојале хришћанске богомоље, као и на мјестима гдје је већ било обитавалиште неког монаха. Локација манастира је била изузетно важна, како за живот и сигурност самог манастира, тако и за његову духовну везу са вјерницима и поданицима. Живот у манастирима се одвија по утврђеном реду - типичу. Ова правила понашања у српским манастирима постоје од времена архиепископа Саве (1219 - 1233), који је саставио и први типик, односно превео и прилагодио Евергетидски типик за наше прилике. Манастирска правила обавезују све ходочаснике и посјетиоце да их поштују и да се по њима владају док су у манастиру. Ктитори и оснивачи манастира на Косову и Метохији су били српски владари и чланови њихових породица, потом српска властела, црквени великодостојници, односно свештенство и народ. Један од највећих српских задужбинара је краљ Милутун (1282 - 1321), који је подигао преко 40 манастира.¹⁸⁷ Манастири на Косову и Метохији су били сједишта епископа, митрополита, архиепископа и патријарха. Вјековима су били културна средишта и народна зборишта. Косовско - метохијски манастири су били прве народне школе, скрипторије где су преписиване и штампане богослужбене и друге црквене књиге, умјетничке радионице за израду икона и других литургијских предмета. Кроз архитектонске форме манастирских храмова, конака и осталих манастирских здања може се пратити развој српског и балканског црквеног градитељства, од византијског наслеђа, преко рашке и моравске градитељске школе

187 Милеуснић Слободан (2002): Светиње Косова и Метохије; Нови Сад (друго попуњено издање) Православна реч, 13.

па све до данашњег дана. Фрескосликарство у црквама Рашко - призренске епархије представља, у вријеме свог настанка, веома висок умјетнички домет у Европи (Пећка патријаршија, Грачаница, Дечани). Ризница манастира Дечани је прави пребогати музеј по бројности, историјском трајању и умјетничкој изради икона, литургијских предмета и рукописних књига. Нажалост, највећи број манастирских драгоцености у прошлости опљачкали су или уништили многи завојевачи и окупатори.

Манастирски комплекс Пећке патријаршије састоји се од четири цркве које су саграђене у периоду између XIII и XIV вијека. Вјековима је овај манастир био средиште Српске православне цркве. Налази се у прелијепој Руговској клисури, поред ријеке Бистрице. До XVIII вијека манастир је био напредно монашко средиште са стотинама учених монаха. И поред притисака локалног муслиманског становништва, манастир се одржао до данас. Након Другог свјетског рата, Пећка патријаршија је претворена у женски манастир. Мада овај манастир административно не припада Рашко - призренској епархији, његова историја је уско повезана са историјом других манастира ове Епархије. Као ставропигијални манастир Пећка Патријаршија је у непосредном надлештву Српског православног Патријарха у Београду гдје је данас сједиште Патријаршије. Данас је манастир Пећка патријаршија веома важно духовно средиште, са сестринством од 25 сестара. Након пожара који су 1981. године подметнули Албанци, изграђени су нови манастирски коначи са новом Патријарховом резиденцијом. Након рата на Косову и Метохији, (1998 - 1999) манастир Пећка патријаршија постао је духовни и национални центар за преостале Србе сјеверно - метохијског и хвостанског региона. Сестринство се бави хуманитарним радом и одржава манастирску економију. Манастиру припада и метох у Будисавцима, недалеко од Клине.

4. Демографски контекст: (становништво Косова и Метохије од XIV до почетка XX вијека)

Дечанска хрисовуља из 1330. године садржи детаљан списак домаћинстава која су пописана у Метохији и данашњој сјеверозападној Албанији, на метоху манастира Високи Дечани: 3 од 89 насеља су била албанска, остала су била неалбанска. Од 2 166 пољопривредних газдинстава и 2 666 кућа на подручјима сточарства, 44 су била албанска, (1,8%). Остала су регистрована као словенска тј. српска. Несрпска популација Косова и Метохије није прелазила 2% до краја XIV вијека¹⁸⁸. Године 1455, по турском катастарском попису (дефтеру)¹⁸⁹ област Бранковића је покривала око 80% данашње територије Косова и Метохије, биљежећи на њој 480 села, 13 696 одраслих мушкараца, 12 985 кућа, 14 087 носиоца домаћинстава (480 удовица и 13 607 одраслих мушкараца). Уколико се број “глава породица” помножи са 4,4 или 4,6 чланова домаћинства, добија се и број становника области. Број становника по националности није у потпуности тачан јер се за већину носиоца домаћинстава писао социјални статус а не националност, тако да, уколико је неко био хром, слијеп, поп, трговац, уписивана му је та одлика умјесто социјалног и националног статуса, па је, стога, вјероватно и број националних мањина био незнатно већи. Зна се да је само број католичких Словена у Јањеву био већи од једне породице, колико је пописано Хрвата. Током Великог бечког рата (1683 - 1699) који се водио између Османског и Хабзбуршког царства, Срби су стали на страну Хабзбурговаца. Хабзбурзи су дошли до Скопља, али су ту потучени од Турака тако да су се вратили преко Саве и Дунава. Бојећи се турске одмазде, Срби се повлаче са њима

188 Сахрудин Сарајчић: Геополитичке карактеристике Балкана у детерминацији савремених демографских промјена на Балканском полуотоку; Пријелом, Сарајево, 2001, 199-213.

189 Оригинална верзија на турском језику се чува у архиви у Истанбулу, 1972. Институт за Блискоистичне студије (Оријентални Институт) у Сарајеву је урадио превод тог пописа под називом „Област Бранковића - опширни катастарски попис из 1455. године“.

и то је Прва сеоба Срба. Са Косова и Метохије је отишло око 180 000 Срба (само из Призрена 20 000) и населили су се на аустријске посједе Војводину и Војну границу. Послије тога, исламизирани Албанци из високопланинског подручја Малесије насељавају углавном Метохију. Овај процес је настављен у XVII вијеку. Слична ситуација се одиграла 1737. године, при Другој сеоби Срба. Током XIX вијека почињу неслагања у броју становника Косова и Метохије. Неки извори дају бројчану предност Србима, други Албанцима. Турска пописна статистика је нерелевантна јер је пописивала религијску припадност, а не етничку, и то користећи књиге рођених. Истраживач, аустријски физичар, Јозеф Милер, (Joseph Müller) из 1838. године тврдио је да је Метохија углавном словенска, и даље даје податке за три предоне цјелине (Безирке): Призрен, Пећ и Ђаковицу, које грубо чине цјелокупно подручје Метохије. Подручја која се граниче са данашњом Албанијом су највише погођена досељавањем Албанаца.

Од 195 000 становника Метохије, Милер је регистровао: 114 000 муслимана (58%) од тога 38 000 Срба (19%), 76 000 Албанаца (39%), тачније:

- 73 572 православних Срба (38%)
- 5 120 католичких Албанаца (3%)
- 2 308 осталих немуслимана (Јањеваца и других.)

Француски етнограф Лежан (G. Lejean) 1861. године констатује да су Албанци живјели на око 57% данашње територије Косова и Метохије, док слична карта коју су израдили британски путописци Мекензи (G. M. Mackenzie) и Аирби (A. P. Irby) 1867. године показује нешто мању површину. Ове карте не показују величину популације него само величину простора који заузимају. Студија из 1871. аустријског пуковника Петра Кукуља (Peter Kukulj) за интерну употребу Аустроугарске војске показује да Призренски Мутесарифлук (који одговара у великој мјери данашњем КиМ) има 500 000 становника, од којих: Срба - 318 000 (64%), Албанаца - 161 000 (32%), Рома и Черкеза - 10 000 (0,33%), Турака - 2 000. Процијењено је да је 200 000 - 400 000 Срба протјерано из Косовског вилаета 1876

- 1912, посебно током грчко - турског рата 1897. године. Карте које су објавили њемачки историчари Хајнрих Киперт (Heinrich Kierpert), Хан (J. Hahn) и аустријски конзул Сакс (K. Sax) 1876. године, показују да Албанци живе на већини територије данашњег Косова и Метохије, али ни оне не показују број становника већ само површину.¹⁹⁰ По овим картама, региони Косовске Митровице и Косовског Поља су углавном насељени Србима, док је већина територије на западу и истоку данашње провинције насељена исламизираним Албанцима. Етнички састав у Косовском вилајету, према аустријској статистици објављеној у Бечу 1899. године: Албанци – 182 650 (47,88%), Срби - 166 000 (43,7%), остали (Цинцари, Черкези, Турци, Роми и Јевреји - 8,42%)

Становништво Косова и Метохије у XX вијеку

Британски новинар Хенри Бреилсфорд (Henry Brailsford), процијенио је да двије трећине косовско - метохијске популације чине Албанци, а остатак Срби. За најнасељеније области Ђаковице и Пећи је објављено да имају између 20 000 и 25 000 албанских домаћинстава, према 5 000 српских¹⁹¹.

190 Славиша Недељковић, Горан Јовић, С. (1998—1999): „Историјско - географски поглед на демографске карактеристике Косова и Метохије крајем XIX и почетком XX века” (PDF). Баштина. Институт за српску културу Приштина - Лепосавић (9-10): 241—251.

191 Коришћени су различити статистички извори, као што су: Процена за 2018. годину, база података из Пописа Становништва 2011. године, база података из Статистика рођења и умрлих (АСК), административни подаци (укључујући и базе из истраживања АСК-а), подаци из општина на Косову, Министарства образовања, науке и технологије (МОНТ), Министарства за унутрашње послове (МУП), Међународна организација за миграције (Канцеларија ИОМ-а на Косову), Висока Комисија Уједињених Нација за избеглице (УНХЦР – Канцеларија на Косову), база података из ЕУРОСТАТ-а, Фронтех, као и неке статистичке канцеларије и канцеларија за миграцију из неколико земаља у којима је више изражена косовска емиграција. Такође, коришћени су други административни подаци из домаћих институција, анкета, извештаја и других истраживања. Ови подаци су анализирани статистичким методама, који служе као главни инструменти и важни статистички подаци за процјену броја становништва на нивоу земље и на нивоу општина.

Мапа Алфреда Стеда (Alfred Stead) из 1909. показује да сличан број Срба и Албанаца живи на територији Косова и Метохије¹⁹². Њемачки научник Густав Вајганд (Gustav Weigand) даје следеће статистичке податке за Косово и Метохију, базиране на ситуацији прије 1912. године: област Приштина: Албанци - 67%; Срби - 30%; област Призрен: Албанци - 63%, Срби - 36%; област Вучитрн: Албанци - 90%; Срби - 10%; област Урошевац: Албанци - 70%; Срби - 30%; област Гњилане: Албанци - 75%; Срби - 23%; област Косовска Митровица: Срби - 60%; 40% Албанци. Метохија са градом Ђаковицом је, штавише, дефинисана као искључиво албанска територија.

Структура становништва се промијенила пуно у XX вијеку. Услед сложене политичке ситуације, простор Косова и Метохије био је мета насељавања Албанаца или Срба са циљем да се овај простор интегрише у албанско или српско друштво и тиме постане интегрални дио једне од ових држава.¹⁹³ Колонизација током XX вијека се дијели на три

192 Почетком XX вијека, Косово је било средиште албанског народног препорода и борбе за ослобођење од Турака. Од 1905. до 1912. године Албанци дижу низ устанака, у циљу стицања културне, економске и политичке аутономије. Турци су оружане побуне косовских Албанаца редовно гушили у крви. 1908. године долази до Младотурске револуције, коју је албанско становништво у почетку подржало, због обећања аутономије, смањења пореза и побољшања општих животних услова. Али, када су учврстили власт, младотурци су завели строги централизам, уводећи турски као једини језик администрације. Ово је довело до ерупције незадовољства и оружане побуне на Косову, јуна 1909. До првих оружаних сукоба са новим властима долази у околини Ђаковице. До устанка ширих размјера долази у косовском вилајету у прољеће 1910. Устанике је подржала и Унутрашња македонска револуционарна организација, борећи се за аутономију Македоније. Видјевши да се устанак развија, младотурске власти су послале казнену експедицију из Скопља која у тродневној битци код Качаника, од 11. маја до 13. маја 1910. године, гуши албанску побуну у крви, не штедећи ни жене, дјецу и старце. Већ почетком 1911. долази до новог оружаног устанка на Косову и у сјеверној Албанији. Основни захтјев устаника је био признање албанске нације, па, у складу с тим, аутономија: економске, административне, културне и војне. Овај устанак је угушен августа 1911.

193 Недељковић, Славиша; Јовић, Горан С. (1998—1999): „Историјско-географски поглед на демографске карактеристике Косова и Метохије крајем XIX и почетком XX века” (PDF); Баштина. Институт за српску културу Приштина - Лепосавић (9-10): 241—251.

најбитнија периода. Колонизација Косова и Метохије у Краљевини Југославији подразумејева насељавање, прије свега, Србима и Црногорцима из пасивних крајева Краљевине Југославије, у периоду између 1919 - 1941. године (60 000 – 65 000). Колонизација Косова и Метохије током Другог свјетског рата подразумејева довођење Албанаца из Албаније (150 000 – 200 000). Колонизација Косова и Метохије у СФРЈ подразумејева насељавање албанским емигрантима из Албаније (1948 - 1956. година - 40 000).

Попис становништва у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца одржан је 31. јануара 1921. године: укупно - 439 010; језички састав: арнаутски - 288 910 (68,81%), српски, хрватски и словеначки - 114 090 (25,99%), Попис становништва 1931. године: укупно - 552 064; језички састав: арнаутски - 331 549 (60,06%), српски, хрватски, словеначки, македонски - 180 170 (32,64%), мађарски - 426, њемачки - 241, остали - 38.907 (7,05%).¹⁹⁴ Вјерски састав: муслимани – 379 981 (68,83%), православци – 150 745 (27,31%), римокатолици – 20 568 (3,73%), евангелисти - 114, остали - 635.

Колонизациони програми које је спроводила југословенска власт 1922 -1929. и 1933 - 1938. доводи на Косово и Метохију 10 000 српских породица из Лике, Далмације, Херцеговине и Црне Горе, углавном на сјевер Косова, око Косовог Поља и дуж ријеке Лаб.¹⁹⁵ Потписан је и споразум о емиграцији 200 000 Албанаца и Турака у Турску 1938. године. Како се Турска из овог споразума у почетним фазама, из страха да неће моћи да удовољи свим захтјевима за прихват и репатрицију, прилично уздржала, само је 4 000 муслимана напустило провинцију. Власти Краљевине Југославије су процијениле број Албанаца 1939. године на 125 000.

Већина територије је окупирана у Другом свјетском рату од стране марионетске италијанске државне творевине Велике Албаније, која је убила 10 000 и етнички очистила 100 000

194 Радовановић, С. (2007): Етничка структура Краљевине Југославије у контексту националне политике југословенства; Демографија, 4. Београд, Географски факултет Универзитета у Београду, Институт за демографију, 129–140.

195 Ђ. Пејовић: Исељавање Црногораца у XIX вијеку; Историјски институт НРЦГ, Титоград 1962. стр. 177.

Срба, док је, у исто вријеме, населила 100 000 Албанаца из Албаније. Свим Србима, који су насељени после 1912. године и услед терора избјегли са Косова, после Другог свјетског рата југословенска и српска власт забраниле су повратак на огњишта, што је, такође, смањило српску популацију у покрајини.

Пописи становништва на Косову и Метохији од 1948. године:

Попис становништва 1948. године: укупно становника - 727 820; етнички састав: Шиптари - 498 242 (68,46%). Срби - 171 911 (23,62%). Црногорци - 28 050 (3,85%). Роми - 11 230 (1,54%). Неопредијељени: муслимани - 9 679 (1,33%). Хрвати - 5 290 (0,73%).¹⁹⁶

Попис становништва 1953. године: укупно - 808 141; етнички састав: Шиптари - 524 559 (64,91%), Срби - 189 969 (23,51%), Црногорци - 31 343 (3,88%), Југословени неопредељени - 6 241 (0,77%), Хрвати - 6 201 (0,77%).¹⁹⁷

Попис становништва 1961. године: укупно - 963 959; етнички састав: Албанци - 646 604 (67,08%), Срби - 227 016 (23,55%), Црногорци - 37 588 (3,9%), Муслимани - 8 026 (0,83%), Хрвати - 7 251 (0,75%), Југословени - 5 203 (0,54%), Роми - 3 202 (0,33%).¹⁹⁸

Попис становништва 1971. године: укупно - 1 243.693; етнички састав: Албанци: 916 168 (73,66%), Срби: 228 264 (18,35%), Црногорци: 31 555 (2,54%), Муслимани - 26 357 (2,12%), Роми: 14 593 (1,17%), Турци: 12 244 (0,98%), Хрвати: -8 264 (0,66%), Југословени: 920.

196 Новак, Анте, ур. (1954): Коначни резултати пописа становништва од 15 марта 1948 године. 9. Београд: Савезни завод за статистику.

197 Радовановић, С. (2007): Етничка структура Краљевине Југославије у контексту националне политике југословенства; Демографија, 4. Београд, Географски факултет Универзитета у Београду, Институт за демографију, 129–140.

198 Оцић, Часлав (2006): „Kosovo and Metohia: Ethnodemographic Changes from the End of World War II to 1991”. Срби на Косову и у Метохији: Зборник радова са научног скупа (ПДФ); Београд: Српска академија наука и уметности. стр. 441—460.

Попис становништва 1981. године: укупно - 1 584 440; етнички састав: Албанци - 1 226 736 (77,42%), Срби - 209 497 (13,22%), Муслимани - 58 562 (3,7%), Роми - 34 126 (2,15%), Црногорци - 27 028 (1,71%), Турци - 12 513 (0,79%), Хрвати 8 718 (0,55%), Југословени - 3 073 (0,19%).

Попис становништва 1991. године (процјена ПЗС Косова и Метохије): укупно - 1 956 196 становника.¹⁹⁹ За већи дио становништва албанске народности, који је бојкотовао попис, извршена је процјена од стране Покрајинског завода за статистику Косова и Метохије. Етнички састав: Албанци - 1 596 072 (81,59%), Срби: - 194 190 (9,93%), Муслимани: - 66 189 (3,38%), Роми - 45 745 (2,34%), Црногорци - 20 365 (1,04%), Хрвати - 8 062 (0,41%), Југословени - 3 457 (0,18%), остали - 21 933 (1,12%). Пописано становништво: укупно - 359 346; етнички састав: Срби - 194 190 (54,06%), Муслимани - 57 758 (16,07%), Роми - 44 307 (12,33%), Црногорци - 20 365 (5,67%), Албанци - 9 091 (2,53%), Хрвати - 8 062 (2,24%), Југословени - 3 457 (0,96%), остали - 21 933 (6,1%).²⁰⁰

Попис становништва из 2011: на Косову и Метохији су спровели органи самопроглашене Републике Косово. Према попису становништва из 2011. год. на Космету живи 1 739 825 становника, односно 1 811 521, према процјени за 2014. годину. Службени попис није спроведен у општинама на сјеверу Косова (Лепосавић, Звечан, Зубин Поточи, Сјеверна Косовска Митровица) са већинским српским становништвом (укупно 40 196 становника, према процјени из 2011). Просјечна је густине насељености 166 ст/км², највећа у средишњем дијелу Косова (општина Приштина, 403 ст/км²

¹⁹⁹ Процјењује се да око 2.4 милиона људи живи на Косову. Овај број је релативно велики за територију од 10 887 км² коју Косово има. Стопа раста популације је 1,3 %, која је највећа у региону. Током 82 - годишњег периода (1921 - 2003) популације је порасла 4,6 пута. Ако се раст настави овим темпом, на основу неких прорачуна популација ће до 2050. бити 4,5 милиона становника.

По густини насељености Косово је међу најгушће насељеним узимајући у обзир да је густина насељености у Европи отприлике 220 људи/км².

²⁰⁰ Напомена: попис из 2011. на Косову су спровели органи самопроглашене Републике Косово. Овај попис је био бојкотован од стране великог броја косовских Срба, тако да је реалан број Срба на Косову знатно већи од исказаног у званичним резултатима овог пописа.

и Урошевац, 313 ст/км²), а ређа према рубним, планинским подручјима (општина Зубин Поток, 19,8 ст/км²). Становници су углавном Албанци (92,9% ст), затим Бошњаци (1,6%, на југозападу Косова), Срби (1,5%, највише око Призрена и на сјевероистоку Косова) и остали (4,0%). По вјери су муслимани (95,6%), католици (2,2%), православци (1,5%), остали (0,7%).²⁰¹ Прираст становништва износи 0,6% (2007 – 2012) и нижи је од природнога прираста (1,02% или 10,2‰, 2014), због иселјавања. Наталитет износи 14,4‰, морталитет 4,2‰, а морталитет дојенчади 8,2‰ (2014). У доби је од 0 до 14 година 28,2% ст., у доби од 15 до 64 године 65,0% ст, а у доби од 65 и више година 6,8% становништва (2011). Очекивано трајање живота износи 74,1 годину за мушкарце, односно 79,4 година за жене (2011). Економски је активно 500 251 ст. или 41,6%, од чега је незапослено 35,3% становништва (2018). У пољопривреди и шумарству ради 2,6% запосленог становништва, у рударству, индустрији и грађевинарству 28,5%, а у услужним дјелатностима 68,8% (2014). Службени језици су албански и српски; неписмено је 3,85% ст. старијега од 10 година (2011). Главни је град Приштина (алб. Prishtinë; 145 149 ст, 2011; шире градско подручје 207 062 ст, 2014) ; остали већи градови (2011): Призрен (алб. Prizren, Prizreni; 85 119 ст), Урошевац (Ferizaj; 42 628 ст), Пећ (Peja; 48 962 ст), Гњилане (Gjilani; 54 239 ст), Ђаковица (40 827 ст), Косовска Митровица (33 904 ст), Вучитрн (27 272 ст), Подујево (Podujeva, Podujevë, Besiana; 23 453 ст); у градовима живи 38% ст. (2011).

Попис становништва 2011. године: укупно - 1 739 825; етнички састав: Албанци: 1 616 869, Бошњаци: 27 533, Срби:

201 Разлика између главног и осталих градова је да ка Приштини гравитира већина руралног становништва, не само из околних села већ из цијелог Косова, што за консеквенцу има нарушавање норми урбаног живота. Рат је, такође, утицао на густину насељености, зато што је већина уништавања била по селима, тако присиљавајући породице да нађу склониште због немогућности реконструкције њихових домова. Већина ових породица је сад лоцирано у граду. Други негативни феномени су: концентрација људи у урбанистичке центре, хоризонтално и непланско повећавање градова, нерационално коришћење пољопривредног земљишта, недостатак инфраструктуре, загађивање животне средине итд.

25 532, Турци: 18 738, Ашкалије: 15 436, Египћани: 11 524, Горанци: 10 265, Роми: 8 824, остали: 2 352.

Према подацима из Министарства унутрашњих послова (МУП), УНХЦР, ИОМ и подацима из неколико општина, број имиграната на Косову и Метохији током 2019. године био је укупно 6 066 становника. Овај број укључује повратнике у отаџбини, број тражилаца азила на Косову и Метохији који су стекли право на држављанство, као и дозволу за боравак за више од једне године боравка на Косову и Метохији.

Процијењени број косовских емиграната током 2019. године је био укупно 34 911 становника. Већина емиграната у 2019. години су били легални емигранти. Легална емиграција била је због: породичног спајања, ступања у брак, запослења, трајне миграције (углавном у сусједним земљама), дугорочних студија са запошљавањем итд. Поред земаља ЕУ и ЕФТА, велики број Косовара је такође емигрирао углавном у Сједињене америчке државе, Турску, Канаду и друге земље. Међународни миграциони биланс (нето миграција) на Косову за 2019. годину је био 28 845 становника. Током 2019. године процјењује се да је значајан број резидентног становништва на Косову промијенио пребивалиште (општину) из различитих разлога, и преселио углавном из руралних у урбана и субурбана насеља. Процењује се да број особа које су промијениле пребивалиште из једне у другу општину - унутар Косова и Метохије - је укупно 9 132 становника (на основу трендова бракова, кретања у петогодишњем периоду 2005 - 2010. цифра је добијена из базе података пописа становништва, као и броја ученика који су промијенили општину резидентног пребивалишта).²⁰²

Упркос позитивном природном прираштају становништва, Косово и Метохија већ годинама има негативну стопу миграције која утиче на повећање - смањење становништва. Током 2019. године, нето миграција процјењује се на 28 845 становника. Резидентно становништво Косова и Метохије у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2019. године смањило се за 13 551 становника.

202 Процјена Становништво Косова 2019, Република е Косовѿс Qевериа - Агенција за Статистике Косова – Косово Agency of Statistics, Приштина, Јун, 2009): 3-34.

У периоду између 1945 – 1991. број Срба и Црногораца на Косову и Метохији био је размјерно стабилан и кретао се од 200 000 до 260 000, а процентуално је смањиван са 27,5% (1948) на 14,9% (1981), те на 10,9% (1991).²⁰³ Високу стопу наталитета косовских Албанаца пратило је и исељивање неалбанског становништва (1961 - 1981. са Косова и Метохије је отишло око 80 000 до 100 000 Срба и Црногораца). Разлози њихова исељавања, учесталијег од 1970 - тих, различито су се тумачили. На српској страни наглашавају се притисци косовских Албанаца, док албанска страна истиче економске мотиве исељивања (1971 - 1981. са Косова се иселило и око 45 000 Албанаца).

Број држављана са Космета који се налазе у следећим земљама: (у неким сатистикама урачунати су они који су рођени на Космету, а немају држављанство неке од следећих земаља, а у дугим сви они који су рођени на Космету и живе у наведеним земљама, са или без држављанства те земље) - Њемачка 242 855 (2020), Швајцарска 114 248 (март 2020), Италија 45 448 (2016), Аустрија 33 521 (јануар 2021), Уједињено Краљевство 28 761 (2011), Словенија 21 137 (2020), Норвешка 16 357 (2020), Шведска 10 420 (2019 - нису урачунати они рођени у Југославији и СЦГ), Белгија 5 237 (2017), Данска 2 738 (2017), Луксембург 1 664 (2017), Чешка 1 334 (2019), Хрватска 1 188 (2011), Лихтенштајн 425 (2019), Исланд 230 (2017).

Закључак:

Косово и Метохија, аутономна покрајина у оквиру Републике Србије, географско - историјска регија, између тзв. уже Србије на сјеверу и истоку (дужина границе 352 км), Сјеверне Македоније на југу (159 км), Албаније на југозападу (112 км) и Црне Горе (79 км) на западу, обухвата 10 908 км². Од завршетка НАТО бомбардовања СР Југославије 1999. године, Косово и Метохија се, у складу са резолуцијом 1244 Савјета безбједности Уједињених нација, налази под администрацијом УН (УНМИК). Високу стопу наталитета косметских Албанаца пратило је и исељивање српског и

203 Групковић, Драгутин, ур. (1988): Упоредни преглед резултата пописа од 1921-1981. Године; Београд: Савезни завод за статистику.

другог неалбанског становништва (1961 - 1981. са Косова и Метохије је отишло између 80 000 и 100 000 Срба и Црногораца). Разлози њиховог исељивања, различито су се тумачили. На српској страни, наглашавају се притисци косметских Албанаца, што је апсолутно тачно, док албанска страна истиче економске мотиве исељивања. Између 1971. и 1981. са Косова и Метохије се иселило, наводно, и око 45 000 Албанаца). Према резултатима пописа становништва из 2011, који су крајње непоуздани, на Косову и Метохији живи 1 739 825 становника, односно 1 811 521 према процјени за 2014. годину. Службени попис није спроведен у општинама на сјеверу Косова и Метохије (Лепосавић, Звечан, Зубин Поток и Северна Косовска Митровица) са већинским српским становништвом (укупно 40 196 ст. према процјени из 2011). Од 1945. до 1991. године, број Срба и Црногораца на Косову и Метохији био је размјерно сталан и кретао се од 200 000 до 260 000, а процентуално је смањиван са 27,5% (1948) на 14,9% (1981), те на 10,9% (1991).

Conclusion:

Kosovo and Metohija (Albanian Kosovo; Republika Kosovo / Republika e Kosovës), an autonomous province within the Republic of Serbia, a geographical area in southeastern Europe, within the so-called narrow Serbia in the north and east (border length 352 km), northern Macedonia in the south (159 km), Albania in the southwest (112 km) and Montenegro (79 km) in the west. It covers an area of 10,908 km². Since the end of the NATO bombing of FR Yugoslavia in 1999, Kosovo and Metohija has been under UN administration (UNMIK) in accordance with United Nations Security Council Resolution 1244. Kosovo is geographically identified with two large valleys: Metohija (350 to 450 m) in the west and Kosovo (510 to 570 m) in the north-west and east, separated by the low hills of Drenica. Serbs were the majority population in Kosovo and Metohija until to the 18th century, while at the end of the 19th century, as a consequence of the emigration and expulsion of Serbs, the majority became Albanians. According to the 1991 census, there were 194 190 Serbs in Kosovo and Metohija, while the number of Albanians was estimated at 1 596 072. According to the "Population Estimate for

2018”, the estimated number of the total resident population in Kosovo and Metohija at the end of 2018 was 1 795 666 resident inhabitants. This number was taken as the basic data for the estimate of the population for 2019.

Keywords: Kosovo and Metohija, Serbs, Albanians, population, domination, census, history.

Литература:

1. Campell J., The Balkans: Heritage and Community, in: The Balkans in Tran-sition. Eds. Univ. of California Press, 1963.
2. Castellan G., Historie des Balkans: XIVE – XIXe Siecle. Fayard, Paris, 1991.
3. Courbage, Y. (1998): Christians and Jews underIslam. Survey of the Statistical sources on Religion, Language (s), National and Ethnic Group in Europe. In Haug, W., Courbage, Y. & P. Compton (Eds): The demographic Characteristics of Ntional Minorities in Central European States. Strasbourg, Council of Europe Publications, 23–74.
4. Demografska statistika (1950–2011). Beograd, Savezni zavod za statistiku, Republički zavod za statistiku.
5. Владимир Ђурић, Економска Географија Европе и СССР, Научне књиге, Београд, 1974
6. Војковић, Г. (2003). Становништво као елемент регионализације Србије. Становништво, 1-4, 7-43.
7. Групковић, Драгутин, ур. (1988). Упоредни преглед резултата пописа од 1921-1981. године. Београд: Савезни завод за статистику.
8. Грчић Мирко, Политичка географија, Географски факултет, Београд, 1991.
9. Дугин Александар, Основи геополитике, Књига И, Геополитичка будућност Русије, Екопрес, Зрењанин, 2004.
10. Душан Остојић, Државе Света, Београд, 2002
11. Ђ. Пејовић, Исељавање Црногораца у XIX вијеку, Историјски институт НРЦГ, Титоград 1962. стр. 177
12. Ђурић, В. et al. (2014): Етноконфесионални и језичкимозаик Србије. Београд, Републички завод за статистику.
13. Етнички мозаик Србије (2004): Етнички мозаик Србије према подацима пописа становништва 2002. Београд, Министарство за људска и мањинска права Србије и ЦрнеГоре.
14. Јанев Игор, Културна дипломатија, Институт за политичке студије, Београд, 2004.
15. Кедури Ели, Национализам, ЦИД, Подгорица, 2000.
16. Косовка Ристић, Регионална географија I, Универзитет у Београду, Београд, 1993.
17. Лађевић, Петар, ур. (2014). Етноконфесионални и језички мозаик Србије (ПДФ). Београд: Републички завод за статистику.

18. Љубиша Митровић, Положај Балкана у савременим геостратешким одмјеравањима, група аутора, Србија и савремени процеси у Европи и свијету, Географски факултет, Београд, 2005, стр. 289.
19. М.Спасовски, М. Шантић, Д. Радовановић, О. (2012) Историјске етапе у транзицији природног обнављања становништва у Србији. Гласник Српског географског друштва, Свеска ХСII – Бр. 2. Београд, Српско географско друштво, 23-60.
20. Мрђен, Сњежана (2002). „Народност у пописима: Промјелива и нестална категорија”. Становништво. 40: 77 - 103.
21. Недељковић, Славиша; Јовић, Горан С. (1998 - 1999). „Историјско-географски поглед на демографске карактеристике Косова и Метохије крајем XIX и почетком XX века” (ПДФ). Баштина. Институт за српску културу Приштина - Лепосавић (9-10): 241- 251.
22. Оцић, Часлав (2006). „Kosovo and Metohia: Ethnodemographic Changes from the End of World War II to 1991”. Срби на Косову и у Метохији: Зборник радова са научног скупа (ПДФ). Београд: Српска академија наука и уметности. стр. 441 - 460. Архивирано из оригинала (ПДФ) на датум 25. 3. 2016. Приступљено 1. 8. 2017.
23. Павић Радован, Основе опште и регионалне политичке географије, геополитике и геостратегије; Факултет политичких наука, Загреб, 1973.
24. ПРОЦЕНА Становништво Косова 2019, Републике Косовџе Qевериа – Влада - Говернмент Зура е Круеминистрит –Уред Премијера - Office of the Prime Minister Agjencia e Statistikave të Kosovës - Агенција за Статистике Косова – Косово Agency of Statistics, Приштина, јун, 2020): 3 – 34.
25. Радовановић, Милован (2004). Етнички и демографски процеси на Косову и Метохији. Београд: Либерпресс.
26. Радовановић, С. (1996): Могућност коришћења статистичке грађе за анализу етнографских и етнодемографских процеса. Зборник радова Географског института Јован Цвијић, 45. Београд, САНУ, 265 - 273.
27. Радовановић, С. (2004): Религија као чинилац динамичких процеса у становништву и његових етничких и културно-цивилизацијских обележја. Демографија, 1. Београд, Географски факултет Универзитета у Београду, Институт за демографију, 105 - 113.
28. Радовановић, С. (2005): Два века пописне статистике у Србији. Демографија, 2. Београд, Географски факултет Универзитета у Београду, Институт за демографију, 33 - 43.
29. Радовановић, С. (2007): Етничка структура Краљевине Југославије у контексту националне политике југословенства. Демографија, 4. Београд, Географски факултет Универзитета у Београду, Институт за демографију, 129 - 140.
30. Радуловић Марко, На удару глобализације, Институт за економику пољопривреде, Београд, 2004.
31. Секуловић Драгољуб; Стојимировић Славољуб; Гиговић Љубомир (2004). „Демографске карактеристике становништва Косова и Метохије” (ПДФ). Глобус. Српско географско друштво, 35.

32. Сентић, М. & Д. Брезник (1968): Демографске карактеристике етничких, религиозних и расних група. Становништво, 6, 3 - 4. Београд, Институт друштвених наука - Центар за демографска истраживања, 141 - 183.
33. Тодор Куљић: ПРЕВЛАДАВАЊЕ ПРОШЛОСТИ узроци и правци промене слике историје крајем XX века: Хелсиншки одбор за људска права у Србији, Београд, 2002.
34. Цвијић Јован, Балканско полуострво, Српска академија наука и умјетности, Београд, 1991.
- 35.

Азбучни регистар личних имена

А

Абазовић, Дритан 123
Абрамовић, Антоније 133
Абрур, Луиз 22
Аврамов, Смиља 138, 147
Александар Македонски 16
Алексић, Будимир 83, 97, 117, 121, 124, 134, 147
Анан, Кофи 22
Андерсен, Ханс Кристијан 22
Андријашевић, Живко 110, 124
Андреј, Иво 18, 24, 86, 99, 103-104, 124, 136
Антонијевић, Ненад 137, 147
Аренс, Герт 143
Арсеније, игуман жички 73
Атлагић, Марко 124-125, 129, 135, 147
Ахмадулина, Бела 23
Ахмеди, турски пјесник 16
Ахтисари, Марти 165
Ашић, Тијана 65

Б

Бабовић, Милосав 99-101, 105, 124
Бајазит 17, 100, 104
Бајрон, Џорџ Гордон 22
Бакали, Махмут 162
Балшић, Балша III 96
Бан, Јордан 23
Бан, Матија 108-109, 124
Бановић, Страхиња 120
Басара, Светомир Арсић 64
Батаковић, Душан 68, 74, 81
Бернс, Николас 141
Бесон, Патрик 23
Бећировић, Радован 121, 125
Бећковић, Матија 5

Блејк, Вилијам 22
Блер, Тони 22
Бодлер, Шарл 22
Божовић, Григорије 19
Богдановић, Димитрије 73, 81, 135, 138, 147
Бојић, Милутин 19, 24
Бојовић, Јован 87, 119, 124
Бранковић, Вук 72, 88, 93-96, 107
Браћа Грим 22
Брезник, Д. 185
Бродски, Јосиф 23
Брозовић, Далибор 134
Булатова, А. С. 64
Бушатлија, Махмут-паша 93

В

Вајганд, Густав 175
Васиљев, Душан 19
Васић, Владимир 18
Велимировић, Николај 99, 105-106, 124
Вељановски, Раде 140, 146-147
Вестендорп, Карлос 22
Вешовић, Радомир 115, 128
Видовић, Жарко 86, 100, 124
Витмен, Волт 22
Вишњић, Филип 86, 124
Власи, Азем 162
Војковић, Г. 183
Војнович, Владимир 23
Волтер 22
Врзић, Никола 141, 147
Вук Љешевоступац 102
Вукић, Предраг 99, 117, 124
Вуковић, Чедо 87, 93, 124, 127
Вуксан, Душан 92, 125
Вучић, Александар 32, 38, 140, 144-145, 149

Г

Гавриловић, Славко 89, 127
Гарашанин, Илија 110
Гази-Местан паша 17-18
Гете, Јохан Волфганг 22
Гојковић, Предраг 142
Голијанин, Момчило 121, 125
Грас, Гинтер 22
Граш, Џенифер 143
Групковић, Драгутин 181, 183
Грчић, Мирко 183

Д

Данило Млађи 14
Данте Алигијери 22
Дашић, Миомир 128
Дворакова, В. 64
Дедеић, Миrash 133
Делић, Јован 99-100, 125
Десница, Владан 21-22
Дикинсон, Емили 22
Димић, Љубодраг 140, 146-147
Динеску, Мирча 23
Додеровић, Мирослав 151
Дожић, Гаврило 115
Дрецуn, Милован 27
Дрљевић, Секула 133-134
Дугин, Александар 183
Дунђерин, Александар 64
Дучић, Јован 13, 18
Душан Силни (српски цар) 61, 70-73, 101, 107-108, 110, 112, 118-120, 125, 158

Ђ

Ђидић, Љубиша 19
Ђилас, Драган 143, 146-148
Ђилас, Милован 87, 125

Ђукановић, Мило 122, 132-134, 147, 149
Ђукић, Трифун 19
Ђурић, Владимир 183
Ђурић, Војислав 99, 107, 125
Ђурић, Милорад 19
Ђуричић, Младен 19
Ђурковић, Миша 133, 148

Е

Едвард Енис Гој 23
Екмечић, Милорад 77, 81
Елезовић, Далибор 55, 61, 135, 147
Елезовић, Звездана 64
Енгел, Елиот 36
Ердељановић, Јован 88
Ерић, Добрица 23

Ж

Живковић, Васа 18
Живковић, Зоран 142

З

Зарковић, Весна 136, 148
Здравковић, Милоје 137, 148
Зековић, Сретен 108, 125
Зуковић, Љубомир 99-100, 125

И

Ивановић, Р. 136, 148
Ивковић, Симеон 98
Иго, Виктор 22
Израели, Рафаел 23
Илић, Војислав 20
Исус Христос 95, 105

Ј

- Јакуб 17
Јакшић (карловачки владика) 92
Јакшић, Ђура 18
Јанев, Игор 183
Јаневски, Славко 19
Јанковић, Саша 142-143, 146-148
Јеврић, Даринка 21
Јелена Анжујска, српска краљица 71
Јеремић, Вук 141-142, 146-147, 149
Јефимија 14
Јехова 108
Јовановић, Батрић 92, 111, 115, 120, 125
Јовановић-Змај, Јован 18
Јовановић, Чедомир 144, 146-148, 150
Јовић, Горан 184
Југ, Богдан 87, 112
Југовића мајка 15
Југовићи (девет) 17-18, 114, 120
Јуда Искаротски 96
Јустинов, Питер 23

К

- Кажанегра, Данило (игуман Дечана) 97
Карађорђе 97, 108, 124
Карађорђевић, Александар (кнез) 109-110
Карађорђевић, Петар I (краљ) 20, 116, 128
Караџић Стефановић, Вук 91
Карингтон, лорд 22, 143
Кастрапели, Стијепо 99-100, 104, 125
Кастриот, Ђорђе (Скендербег) 74, 101
Кafka, Франц 22
Кедури, Ели 183
Килибарда, Новак 89, 125
Кисинџер, Хенри 23
Кићански, Стеван 18
Кларк, Весли 22
Клас, Вили 22

Клинтон, Бил 22
Клонимировић, Часлав 136
Ковачевић, Ешреф 68, 81
Королија, Мирко 18
Косанчић, Иван 94
Костић, Владимир 140, 146-147
Костић, Душан 19
Костић, Лаза 18
Коштуница, Војислав 142, 148
Краков, Станислав 19
Краљ, Милица 10-11
Краљачић, Томислав 77, 81
Краљевић, Марко 120
Кривокапић, Здравко 123
Крстајић, Славко 117, 124
Кук, Робин 22
Кукуљ, Петер 68
Куљић, Тодор 185
Курти, Албин 31-33, 39, 166

Л

Лабудовић, Емило 7
Лађевић, Петар 183
Лазар, кнез српски 9, 13-15, 18, 24, 86-87, 95-96, 104, 106,
113, 121
Лазаревић Стефан, деспот српски 14, 72
Лајчак, Мирослав 31-32, 35
Латковић, Видо 110, 125
Лорка, Федерико Гарсија 22
Лучић, Чедомир 92, 106, 125

Љ

Љубиша, Стефан Митров 88

М

Мазепа, Иван 94

Мајдин, Зоран 142, 148
Максимовић, Десанка 19
Маликовић, Драги 116, 125
Мантер, Камерон 143
Маркес, Габријел Гарсија 23
Марко Миљанов 88
Маркуш, Јован 134
Мартиновић, Александар 144, 148
Машановић, Димитрије 90-91, 99-100, 125
Мехмед Решид-паша 102
Милер, Јозеф 173
Милер, Херта 23
Милетић, Петко 120
Милеуснић, Слободан 135, 148, 168-170
Милићевић, Јован 99, 126
Милица, књегиња 18
Милица Стојадиновић, Српкиња 18
Миловић, Јевто 126
Милорадовић, Михаило 94
Милошевић, Милош 76, 81
Милошевић, Слободан 162
Милутин, краљ 71-72, 170
Милутиновић, Сима Сарајлија 18
Миљковић, Бранко 19
Митровић, Љубиша 156, 159, 184
Мићовић, Јоаникије 133-134, 147
Мићуновић, Вук 102-103
Михаљчић, Раде 86
Михељсон (руски генерал) 98
Мишић, Саша 76, 81
Младеновић, Александар 101, 103, 126-127
Младеновић, Танасије 19
Младић, Ратко 143
Мориц, Јуна 23
Мрђен, Сњежана 184
Мркајић, Благота 94, 97, 126
Мурат, султан 16-18, 94, 96, 114
Мурат V (турски султан) 114
Мустафа, Иса 165

Н

Наполеон Бонапарта 98
Недељковић, Славиша 184
Немања 158
Немањићи 67, 73-74, 80
Ненадовић, Љуба 18, 109, 126
Новак, Анте 177
Нушић, Бранислав 19-20

О

Обен, Мишел 86, 99, 104, 126
Обилић, Милош 18-19, 86-91, 94, 100-102, 105-108, 112,
120, 125
Обрадовић, Бошко 144, 148
Обреновић, Михаило (кнез) 111
Овидије 22
Олбрајт, Мадлен 22
Орбин, Мавро 93-94
Орлић, Владимир 143, 148
Османи, Вјоса 31
Остојић, Душан 183
Ото фон Хабзбург 143
Оцић, Часлав 177, 184

П

Павелић, Анте 133-134
Павић, Радован 184
Павићевић, Бранко 88, 92, 126
Палмер, Метју 144
Пандуровић, Сима 18
Паулић (аустријски пуковник) 91-92
Пејовић, Ђ. 176, 183
Пејчић, Јован 19
Перковић Томпсон, Марко 134
Перовић, Батрић 105
Петар Велики (руски цар) 94
Петковић, Сретен 64

- Петрарка, Франческо 22
Петровић, Василије (владика) 88, 90-93, 118, 127
Петровић, Данило (владика) 88-91, 93-94, 104, 118
Петровић, Данило (књаз) 111, 126
Петровић, Драгољуб 142, 148
Петровић Пироћанац, Зоран 154, 159
Петровић, Надежда 20
Петровић, Никола I (краљ) 86, 111-118, 124, 126, 128
Петровић, Петар II (Његош) 18, 24, 46, 48, 86-88, 99-110, 115, 125-127
Петровић, Растко 19
Петровић, Сава (владика) 92-93, 118, 126
Петровићи-Његоши 85, 88-90, 93, 106, 110, 113-114, 118, 128
Пинтер, Харолд 23
По, Едгар Алан 22
По, Тед 141
Попа, Васко 50
Попов, Чедомир 76-77, 81
Поповић Стерија, Јован 18
Поповић, Јустин 24
Поповић, Петар 88, 98, 127
Порпета, Антонио 23
Принцип, Гаврило 18
Путилов, Борис Николајевич 86

Р

- Раваничанин Трећи (монах из Раванице) 14-15
Радичевић, Бранко 18-19
Радовановић, Милован 184
Радовановић, С. 176-177, 184
Радовановић, Слободан 156, 159
Радовић, Амфилохије 123, 133, 149
Радојевић, Данило 108, 127
Радосављевић, Артемије 168
Радуловић, Марко 184
Рајић, Велимир 18
Рајић, Предраг 133, 149
Рајић, Танаско 18

Рајовић, Радошин 69
Ракић, Милан 18-20
Раковић, Александар 133, 149
Рама, Еди 137, 149
Расел, Ли 141, 149
Рафаил Епактит 13-14
Рељић, Митра 64
Рецепагић, Јашар 137, 149
Ризај, Скендер 136, 149
Рилке, Рајнер Марија 24
Ристић, Косовка 183
Ристић, Серафим 98, 127
Романов, Александар (руски цар) 98-99
Ругова, Ибрахим 163-164

С

Самарцић, Радован 89, 127
Сапфа 22
Сарајчић, Сахрудин 164, 167, 172
Свердлова, Ирина 23
Свети Арсеније Српски 73
Свети Димитрије 73
Свети Илија 13
Свети Јован Крститељ 73
Свети Никола 73
Свети Петар Цетињски 88, 92-99, 107, 118, 124, 126
Свети Сава 18, 24, 169-170
Сејдиу, Фатмир 164
Секулић, Исидора 22, 99, 127
Секуловић, Драгољуб 184
Сент Егзипер, Антоан 22
Сентић, М. 185
Сервантес, Мигел 22
Сердар Вукота 102
Симовић, Љубомир 146-147
Скачков, А. С. 64
Скерлић, Јован 19
Скопљак, Осман-паша 100

Скот, Кајл 144
Словић, Срђан 139, 149
Смајловић, Љиљана 142, 148
Солана, Хавијер 22
Солжењицин, Александар 23
Спасовски, М. 184
Станковић, Владимир 133, 149
Станојевић, Глигор 88-90, 127
Стед, Алфред 175
Стефан Дечански 70, 72, 97
Стојанчевић, Владимир 99, 109-110, 126-127
Стратимировић, Ђорђе 106
Стругар, Владо 122, 127
Ступар, Ива 149
Суботић, Јован 18

Т

Тадић, Борис 140-141, 146-147
Танчић, Драган 65
Тасић, Никола 106, 127
Тачи, Хашим 36, 163-166
Теодоровић, Душан 140, 146-147
Терзић, Славенко 77, 81, 134, 149
Тито, Јосип Броз 133, 162
Топлица, Милан 94
Трифунковић, Сергеј 144-147, 149
Туђман, Фрањо 133-134

Њ

Њупић, Драго 87, 99-100, 106, 127

У

Урош I (српски краљ) 71-72
Урош II (српски краљ) 73
Урош Нејаки 158
Урошевић, Атанасије 81, 136-137, 150

Ф

- Факих, Јакши 17
Фердинанд, Франц 18
Филиповић, Драгољуб 18-19
Финарди, Серђо 23
Фишер, Јошка 22
Фокнер, Виљем 22
Фолић, Милутин 115-116, 128
Фрид, Данијел 141

Х

- Хавел, Вацлав 23
Хајне, Хајнрих 22
Хандке, Петер 23
Ханџић, Адем 68, 81
Харадинај, Рамуш 165-166
Хаџибеговић, Хамид 68, 81
Хаџивасиљевић, Јован 137, 150
Хемингвеј, Ернест 22
Хо, Патрик 141, 149
Хомер 22
Хоти, Авдулах 166

Ц

- Цвијић, Јован 86, 107-108, 128, 155-156, 159, 185
Црнојевић, Арсеније III (пећки патријарх) 89
Црњански, Милош 18

Ч

- Чанак, Ненад 143, 146-147
Чарнојевић, Арсеније (патријарх) 136, 159
Чомски, Ноам 23

Џ

- Џомић, Велибор 133, 150

Ш

Шакабента, Арсеније (патријарх) 136

Шантић, Алекса 18

Шантић, М. 184

Шево, Бојан 65

Шекспир, Виљем 22

Шелинг, Фридрих 53

Шенталински, Виталиј 23

Шесан ефендија 17

Шешелија, Жарко 71, 81

Шијаковић, Богољуб 43

Шобајић, Петар 88

Шћепан Мали 103, 106, 127

Шуваковић, Урош 64